

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

Think global, act local.

*ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ
«КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА
ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»*

**ПАСЬКО О., ХОВРАК І., ДЯЧЕНКО О. (2023)
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА
ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО / ОЛЕГ ПАСЬКО, ІННА
ХОВРАК, ОЛЕНА ДЯЧЕНКО; СУМСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.
– ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ. – СУМИ: СНАУ,
2023. – 470 С.**

*DIDACTIC RESOURCES FOR THE COURSE
“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/
RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT AND
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP”*

**PASKO O., KHOVRAK I., DIACHENKO O. (2023)
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/
RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT AND SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP: LECTURE NOTES FOR
MASTER AND PHD STUDENTS / OLEH PASKO,
INNA KHOVRAK, OLENA DIACHENKO; SUMY
NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. –
ELECTRONIC TEXT DATA. – SUMY: SNAU, 2023.
– 470 P.**

SNAU

University that
studies life

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

SNAU

University that
studies life

Заняття. 1 Вступ. Ознайомлення з проєктом та
програмою Erasmus+. Корпоративна соціальна
відповідальність та соціальне підприємництво - чому
це важливо? Організаційні питання.

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

18.05.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Назва проекту	EMBRACING EU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF BUSINESS-SOCIETY BONDS TRANSFORMATION IN UKRAINE – КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЄС: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН БІЗНЕС-СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ
Номер проекту	101094100 – EECORE – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCHRSCH
Акронім проекту	EECORE
Тривалість проекту	01 /10/2022 – 30/09/ 2025
Інструмент фінансування ЄС	ERASMUS+ Programme, Jean Monnet action
Агенція, що фінансує	European Education and Culture Executive Agency
Цільові групи проекту	students, teachers and professors, companies and businesses, active citizens, NGO representatives, policymakers, the wider public.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ІІРО ІІРОТРАМІ ЕРАСМУС+

Erasmus+ Structure - 2021-2027

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО ПРОГРАМУ ЖАН МОНЕ

Для України та інших країн-партнерів в межах конкурсів 2021 р. для участі як партнери та грантоотримувачі, відкритий напрям **ВИКЛАДАННЯ Й ДОСЛІДЖЕННЯ** ("Кафедри", "Модулі", "Центри досконалості") та Стратегічні дебати ("Мережі")

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support TEACHING, LEARNING, RESEARCH AND DEBATES on VARIOUS ASPECTS OF THE EUROPEAN UNION.

Ціль напрямку Жан Моне в рамках Програми ЄС Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс; сприяти досконалості євроінтеграційних студій; залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів; поширювати ідеї Об'єднаної Європи, знання про ЄС у широкому суспільстві (за межами наукових кіл та спеціалізованої аудиторії), наближаючи ЄС до громадськості.

Співпраця закладів вищої освіти й інших інституцій всього світу, які активно пропагують Євроінтеграцію України та мають науковців з публікаціями за тематиками Європейських студій, досвіду вивчення ЄС задля його адаптації в Україні. Покриває всі сфери економіки, де важливо вивчати та досліджувати досвід ЄС для України.

Jean Monnet Centre

<https://jmc.snaau.edu.ua/en/>

<https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПРО ПРОГРАМУ ERASMUS+

Home About Erasmus+ Opportunities Programme Guide Resources and tools What's new? Projects

Explore the actions available

I'm an individual

Students, staff, trainees, adult learners, exchanges and networking.

Explore the opportunities →

Applying as an organisation

Learning mobility, innovation, support for policy reform, Jean Monnet, sport.

Explore the key actions available →

Applying from outside the EU

Selected opportunities are available. See what actions you can apply for.

Non-EU countries opportunities →

Search for funding calls

Search calls by topic and date.

Search the list of calls →

Можливості:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities?pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=hp&pk_content=hp-highlights-opp

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/>

Opportunities by type

Students

Studying abroad is a central part of Erasmus+ and has been shown to have a positive effect on later job prospects. It is also a chance to improve language skills, gain self-confidence and independence and immerse yourself in a new culture.

[Opportunities for students](#)

Staff (teaching)

With Erasmus+, opportunities are available to spend time teaching at an education institution abroad. These opportunities are available to both staff working in the education sector and to individuals working outside the sector invited to share their knowledge and experience.

[See where you can teach](#)

Staff (training)

With Erasmus+, training opportunities are available to staff working in education, both in teaching and non-teaching capacities. Training periods abroad can consist of job shadowing, observation periods or specific training courses abroad.

[Explore the training opportunities](#)

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КОМАНДА ПРОЕКТУ

ОЛЕГ ПАСЬКО

ІННА ХОВРАК

ОЛЕНА ДЯЧЕНКО

ВІКТОРІЯ ТКАЧЕНКО

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

АКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ

Проєкт EECORE передбачає наступні навчальні курси та тренінги:

- Розробка та впровадження навчального курсу «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА» (навчальний курс для студентів магістратури);
- Розробка та впровадження навчального курсу «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» (навчальний курс для студентів магістратури);
- Розробка та впровадження поглибленого сертифікатного курсу «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» (поглиблений сертифікатний курс для магістрів та аспірантів);
- Розробка та впровадження тренінгу «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ (USR): ЗВО ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» (Тренінг для вищого керівництва університету);
- Розробка та впровадження тренінгу «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА для ММСП та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» (Тренінг для власників, вищого керівництва та представників ММСП).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?

If CSR is the answer, what is the question?

Ми повинні оцінювати успіх КСВ за тим, чи покращуються чи погіршуються наші спільноти та екосистеми. І хоча на мікрорівні – з точки зору конкретних проектів і практик КСВ – ми можемо продемонструвати багато покращень, на макрорівні майже всі показники нашого соціального, екологічного та етичного здоров'я занепадають.

«Я вважаю, що переважна більшість компаній не можуть бути «хорошими» корпоративними громадянами, включаючи сьоме покоління. Більшість програм сталого розвитку та корпоративної відповідальності більше про те, щоб бути менш поганими, ніж хорошими. Вони стосуються вибіркових і розрізнених «програм», а не цілісних і системних змін».

Visser, W. V. (2011). The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0. John Wiley & Sons, Inc.

'The term [CSR] is a brilliant one; it means something, but not always the same thing, to everybody'
Votaw, 1973, p. 11

«Якби кожна компанія на планеті перейняла найкращі екологічні практики «провідних» компаній, світ все одно рухався б до деградації та краху».

Hawken, P. (1993). *The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability*. HarperBusiness.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Adverse impacts from human-caused climate change will continue to intensify

a) Observed widespread and substantial impacts and related losses and damages attributed to climate change

Water availability and food production

Health and well-being

Cities, settlements and infrastructure

Biodiversity and ecosystems

Key

Observed increase in climate impacts to human systems and ecosystems assessed at **global level**

- Adverse impacts
- Adverse and positive impacts
- Climate-driven changes observed, no global assessment of impact direction

Confidence in attribution to climate change

- High or very high confidence
- Medium confidence
- Low confidence

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

c) The extent to which current and future generations will experience a hotter and different world depends on choices now and in the near-term

Спостереження (1900–2020) та прогноз (2021–2100) зміни глобальної температури поверхні (відносно 1850–1900), які пов'язані зі змінами клімату умов і впливів, ілюструють, як клімат уже змінився і буде змінюватися протягом життя трьох репрезентативних поколінь (1950, 1980 та 2020 р.н.). Майбутні прогнози (2021–2100) змін углобальна температура поверхні показані для дуже низької (SSP1-1,9), низької (SSP1-2,6), середньої (SSP2-4,5), високої(SSP3-7.0) і дуже високі (SSP5-8.5) сценарії викидів ПГ. Зміни річних глобальних температур поверхні представлені як «кліматичні смуги» з майбутніми прогнозами, що показують спричинені людиною довгострокові тенденції та триваюча модуляція природною мінливістю (тут представлена за допомогою спостережуваних рівнів минулої природної мінливості). Кольори на значках поколінь відповідають смугам глобальної температури поверхні для кожного року, сегменти на значках майбутнього, що розрізняють можливі майбутні враження.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

412.5 ppm

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE (1960-2021)

CARBON DIOXIDE OVER 800,000 YEARS

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1.1°C

1.5°**C**

2.0°C

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

The global mean sea level (GMSL) in 2020 was the highest ever measured. GMSL reconstructions based on tide gauge observations show a rise of 21 cm from 1900 to 2020 at an average rate of 1.7 mm/year^[1] [2]. The rate of GMSL rise accelerated to 3.3 mm/year over the period 1993-2018 and 3.7 mm/year over the period 2006-2018, more than twice as fast as during the 20th century^[3] [2].

Джерело:

<https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-sea-level-rise>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Figure 1. Observed and projected change in global mean sea level

Джерело:

- Global mean sea level (ensemble, Palmer et al., 2021)
- Global mean sea level (satellite altimeter, CMEAS)

- RCP8.5 (very high emissions)
- RCP7.0 (high emissions)
- RCP4.5 (medium emissions)
- RCP2.6 (low emissions)
- RCP1.9 (very low emissions)

<https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-sea-level-rise>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

**КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/
ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА
ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО**

**CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY/
RESPONSIBLE BUSINESS
CONDUCT AND SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP**

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДЛЯ: для МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ОБСЯГ КУРСУ: 3 КРЕДИТИ ECTS

МОВА КУРСУ: УКРАЇНСЬКА

ПОЧАТОК: 18 ТРАВНЯ 2023 РОКУ

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ: 1,5 МІСЯЦІ; *ЗАНЯТТЯ* ЩОВІВТОРКА ТА
ЩОЧЕТВЕРГА ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ З 14.00 EEST

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 15 ТРАВНЯ 2023 РОКУ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДИСТАНЦІЙНА ІНТЕРАКТИВНА ZOOM + MOODLE

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ: БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ СТУДЕНТІВ. ВСІ

ВИТРАТИ ПОКРИВАЄ ЄС

Кількість місць обмежена, відбір учасників на основі їхньої аплікації

Курс охоплює Корпоративну соціальна відповідальність / Відповідальне ведення бізнесу - будь-яку корпоративну діяльність, яка не пов'язана з максимізацією прибутку, але є вигідною для стейкхолдерів, сприяє поширенню ідей сталого розвитку в бізнес-дискурсі і дозволяє усвідомити зміни у розумінні ролі фірм, суспільства та державних установ (та їх взаємозв'язок) у формуванні нового суспільного договору про соціальну відповідальність. Курс також охоплює актуальне зараз соціальне підприємництво, яке поширює «гібридний» підхід до ведення бізнесу, що поєднує комерційний (для прибутку) аспект і соціальний (для людей) аспект.

СЕРТИФІКАТНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

ДЛЯ: для МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ОБСЯГ КУРСУ: 3 КРЕДИТИ ECTS

МОВА КУРСУ: УКРАЇНСЬКА

ПОЧАТОК: 18 ТРАВНЯ 2023 РОКУ

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ: 1,5 МІСЯЦІ; *ЗАНЯТТЯ* ЩОВІВТОРКА

ТА ЩОЧЕТВЕРГА ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ З 14.00 EEST

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 15 ТРАВНЯ

2023 РОКУ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДИСТАНЦІЙНА ІНТЕРАКТИВНА ZOOM + MOODLE

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ: БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ

СТУДЕНТІВ. ВСІ ВИТРАТИ ПОКРИВАЄ ЄС

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

governance societal fair
social research engagement
support practices sustainability
good public responsibility
university learning for

ОЛЕГ ПАСЬКО

ІННА ХОВПАК

ОЛЕНА ДЯЧЕНКО

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ТІ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КСВ

Переконання в досягненні конкурентної переваги та створенні цінності за допомогою КСВ було додатково розвинене Хесліном і Очоа (2008), які стверджували, що навіть якщо практики КСВ є найбільш ефективними, коли вони розроблені спеціально, вони все одно дотримуються загальних принципів. Щоб підтвердити свою гіпотезу, Хеслін та Очоа (2008) проаналізували 21 зразкову практику КСВ і помітили, що сім загальних принципів керують стратегічним підходом до КСВ у вибраних компаніях:

(HESLIN & OCHOA, 2008, p. 130)

- культивуйте необхідні таланти,
- розвивайте нові ринки,
- захищайте добробут працівників,
- зменшуйте вплив на навколишнє середовище.
- слід, отримувати прибуток від побічних продуктів,
- залучати клієнтів і
- озеленювати ланцюг поставок.

HESLIN, P. A., & OCHOA, J. D. (2008). Understanding and developing strategic corporate social responsibility. *Organizational Dynamics*, 37(2), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2008.02.002>

TABLE 2 STRATEGIC CSR PRINCIPLES AND EXEMPLARY PRACTICES		
STRATEGIC CSR PRINCIPLES	CORPORATION	EXEMPLARY STRATEGIC CSR PRACTICES
1. Cultivate needed talent	Marriott Microsoft GlaxoSmithKline	Provide extraordinary career opportunities Nurture required IT talent Expand access to medications
2. Develop new markets	Philips Electronics Globe Telecom Whole Foods	Produce resource-efficient products Create first-time consumers Specialize in organic products
3. Protect labor welfare	Levi Strauss Odegard & Rugmark Starbucks	Replace exploitation with education Certify ethical production Enhance farmers' productivity and welfare
4. Reduce your environmental footprint	DuPont Ethel M Norsk Hydro	Create more value and less "stuff" Produce abundant life from wastewater Renew raw materials
5. Profit from by-products	Fuji Xerox Shaw Industries Manildra	Redesign products for learning and profits Adopt cradle-to-cradle manufacturing Convert grain and starch waste to fuels and food
6. Involve customers	Target Hewlett-Packard Patagonia	Enable customers to improve education Reduce the environmental cost of IT use Educate and engage customers
7. Green your supply chain	Nestle Wal-Mart S.C. Johnson	Optimize transportation Reduce packaging across the supply chain Identify, publicize and reward greener alternatives

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

з навчальних курсів, що реалізуються в рамках міжнародного грантового проекту Еразмус+ Жан Монне Модуль **КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЄС: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН БІЗНЕС-СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ** – 101094100 — EECORE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCHRSCH

на 2022-2023 н.р. **МАГІСТРИ ТА АСПІРАНТИ**

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ОНЛАЙН КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

<https://eecore.snau.edu.ua/navchalni-kursi/rozklad-zanjat/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ПОРОГОВІ ПОКАЗНИКИ

ВІДВІДУВАНІСТЬ ЗАНЯТЬ

60 %

СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ

75 %

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

**КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/
ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
2023**

Заняття. 1 Вступ. Ознайомлення з проектом та програмою Erasmus+. Корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво - чому це важливо? Організаційні питання.

Олег ПАСЬКО

<https://bit.ly/3E+RiD7>

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

ВЕБ СТОРІНКА проекту	https://eecore.snau.edu.ua/
YouTube канал	https://www.youtube.com/channel/UC0MKMwjA13IA6VbAQa_Hr7w
Розклад занять	https://eecore.snau.edu.ua/navchalni-kursi/rozklad-zanjat/
Сторінка курсу	https://eecore.snau.edu.ua/navchalni-kursi/onlajn-sertifikatnij-kurs-csr-rbc-ta-se/
Наші контакти	https://eecore.snau.edu.ua/kontakti/
Команда проекту	https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

Тема. 2 Поняття та еволюція
розвитку корпоративної соціальної
відповідальності: глобальна
ретроспектива

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

18.05.2023

14.45 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Поняття та еволюція розвитку корпоративної соціальної відповідальності: глобальна ретроспектива

1. 1950-1960-ті роки
2. 1970-ті: КСВ і менеджмент
3. 1980-ті роки: операціоналізація КСВ
4. 1990-ті: глобалізація та КСВ
5. 2000-ті: стратегічний підхід до КСВ
6. 2010-ті: КСВ і створення спільної цінності

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

'The term [CSR] is a brilliant one; it means something,
but not always the same thing, to everybody'
Votaw, 1973, p. 11

КСВ означало дуже різні речі в різні моменти часу, але за своєю суттю це відноситься до «саморегулювання бізнесу з метою бути соціально відповідальним».

CSR is the way in which business consistently creates shared value in society through economic development, good governance, stakeholder responsiveness and environmental improvement. Put another way, CSR is an integrated, systemic approach by business that builds, rather than erodes or destroys, economic, social, human and natural capital.

КСВ – це спосіб, за допомогою якого бізнес послідовно створює спільні цінності в суспільстві через економічний розвиток, ефективне управління, чуйність до зацікавлених сторін і покращення навколишнього середовища. Іншими словами, КСВ – це інтегрований, системний підхід бізнесу, який створює, а не розмиває чи руйнує економічний, соціальний, людський і природний капітал.

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1950-1960-ТІ РОКИ

ЛИШЕ НА ПОЧАТКУ 1950-Х РОКІВ У ЛІТЕРАТУРІ БУЛО ВПЕРШЕ РОЗГЛЯНУТО ПОНЯТТЯ КОНКРЕТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЦИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, І ЙОГО МОЖНА ЗРОЗУМІТИ ЯК ПОЧАТОК СУЧАСНОЇ ДЕФІНІЦІЙНОЇ КОНСТРУКЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. НАСПРАВДІ САМЕ В 1950-Х І 1960-Х РОКАХ АКАДЕМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЦЕНТРИ КСВ ЗОСЕРЕДИЛИСЯ НА СОЦІАЛЬНОМУ РІВНІ АНАЛІЗУ (LEE 2008), НАДАЮЧИ ЙОМУ ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ.

Хоча відповідальні компанії існували вже понад століття тому, термін корпоративна соціальна відповідальність був офіційно введений у 1953 році американським економістом Говардом Боуеном у його публікації «Соціальна відповідальність бізнесмена». Тому Боуена часто називають батьком КСВ.

Уперше опублікована в 1953 році книга Говарда Р. Боуена «Соціальні обов'язки бізнесмена» була першим всебічним обговоренням ділової етики та соціальної відповідальності. Це створило основу, за допомогою якої керівники підприємств і науковці могли розглядати предмети як частину стратегічного планування та прийняття управлінських рішень. Незважаючи на те, що вона була написана в іншу епоху, вона регулярно і все частіше цитується через її актуальність для сучасних етичних питань бізнес-операцій. Багато експертів вважають, що це основоположна книга про корпоративну соціальну відповідальність.

Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. University of Iowa Press.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1950-1960-ТІ РОКИ

Боуен вважав, що великі корпорації того часу зосредили велику владу і що їхні дії мали відчутний вплив на суспільство, і тому існувала потреба змінити їхній спосіб прийняття рішень, щоб включити міркування щодо їх впливу. У результаті своєї віри Боуен (1953) висунув ідею визначення конкретного набору принципів для корпорацій щодо виконання своїх соціальних обов'язків. На його думку, рішення та дії бізнесмена впливають на зацікавлених сторін, співробітників і клієнтів, безпосередньо впливаючи на якість життя суспільства в цілому (Bowen 1953). Маючи це на увазі, Боуен визначив соціальну відповідальність керівників бізнесу як «ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІЗНЕСМЕНІВ ПРОВОДИТИ ТАКУ ПОЛІТИКУ, ПРИЙМАТИ ТІ РІШЕННЯ АБО СЛІДУВАТИ ТИМ ЛІНІЯМ ДІЙ, ЯКІ Є БАЖАНИМИ З ТОЧКИ ЗОРУ ЦІЛЕЙ І ЦІННОСТЕЙ НАШОГО СУСПІЛЬСТВА». (Боуен 1953, стор. 6).

Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. University of Iowa Press.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1950-1960-ТІ РОКИ

Яскравим прикладом цього періоду був Кейт Девіс (1960), який пояснив, що важливі соціальні, економічні та політичні зміни, що відбуваються, являють собою тиск на бізнесменів, щоб вони переосмислили свою роль у суспільстві та свою соціальну відповідальність. Девіс (1960) стверджував, що бізнесмени мають відповідні зобов'язання перед суспільством з точки зору економічних і людських цінностей, і стверджував, що певною мірою соціальна відповідальність може бути пов'язана з економічною віддачею для фірми (Davis 1960). Значення ідей Девіса полягає в тому, що він вказав, що «соціальна відповідальність бізнесменів має бути співмірною з їхньою соціальною владою» (с. 71) і що уникнення її призведе до зменшення соціальної влади фірми (Девіс 1960).

Davis, K. (1960). Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? *California Management Review*, 2(3), 70–76. <https://doi.org/10.2307/41166246>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1970-ті: КСВ І
МЕНЕДЖМЕНТ

Модель піраміди Арчі Б. Керролла від 1979 року досі є основою для розуміння елементів корпоративної соціальної відповідальності (див. рис.). Ці чотири категорії не є взаємовиключними, вони також не призначені для зображення континууму з економічними проблемами з одного боку та соціальними проблемами з іншого. Тобто вони не є ні кумулятивними, ні адитивними. Швидше, вони впорядковані на малюнку лише для того, щоб запропонувати те, що можна назвати їх фундаментальною роллю в еволюції важливості.

Хоча всі ці види відповідальності завжди існували одночасно для бізнес-організацій, історія бізнесу свідчить про ранній акцент на економічних, а потім юридичних аспектах і згодом турбота про етичні та дискреційні аспекти. Крім того, будь-яка відповідальність або дія бізнесу можуть мати втілені в ньому економічні, правові, етичні або дискреційні мотиви. Чотири класи лише для того, щоб нагадати нам, що мотиви чи дії можна класифікувати як перш за все один чи інший із цих чотирьох видів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1970-ті: КСВ І
МЕНЕДЖМЕНТ

Економічна відповідальність. Перше і головне більшість соціальної відповідальності бізнесу носить економічний характер. Перш за все бізнес-інституція є основною економічною одиницею нашого суспільства. Таким чином, він несе відповідальність за виробництво товарів і послуг, які хоче суспільство, і продавати їх за ціною прибутку. Усі інші бізнес-ролі ґрунтуються на цьому фундаментальному припущенні.

Юридична відповідальність. Так само, як і суспільство санкціонував економічну систему, дозволяючи бізнесу взяти на себе виробничу роль, як часткове виконання «суспільного договору», він також заклав основні правила - закони та нормативні акти, відповідно до яких очікується, що бізнес буде функціонувати. Суспільство очікує від бізнесу виконання своєї економічної місії в рамках законодавчих вимог. Пунктирні лінії на рисинку на слайді вище вказують на те, що, хоча ми маємо **чотири види відповідальності, вони повинні виконуватися одночасно, як у випадку з економічними та юридична відповідальність.**

Етична відповідальність. Хоча перші дві категорії втілюють етичні норми, є додаткові види поведінки та діяльності, які не обов'язково закріплені в законі, але, тим не менш, очікуються від бізнесу членами суспільства. Етична відповідальність визначена погано, і, отже, є такою серед найважчих для бізнесу. Проте останніми роками чітко підкреслювалась етична відповідальність - хоча дебати про те, що є етичним, а що не є, тривають. Досить сказати, що суспільство очікує від бізнесу понад законні вимоги.

Дискреційна (додаткова добровільна) відповідальність. Дискреційний (або вольові) обов'язки – це ті, про які суспільство не має чіткого повідомлення для бізнесу - навіть менше, ніж у випадку етичної відповідальності. Вони залишаються на індивідуальне судження та вибір. Можливо, назвати ці очікування обов'язками невірно, оскільки вони є на розсуд бізнесу; однак, соціальні очікування існують щодо того, що бізнес перейме на себе соціальні ролі, які перевершують описані досі. Суть цих заходів полягає в тому, що якщо бізнес не бере в них участі, це не вважається неетичним як таке.

Ця структура з чотирьох частин надає нам категорії для різних відповідальності, що суспільство очікує (або припускає) від бізнесу. Кожна відповідальність є лише частиною загальної соціальної відповідальності бізнесу, що дає нам визначення, яке більш повно описує те, чого суспільство очікує від бізнесу.

«Соціальна відповідальність бізнесу охоплює економічні, правові, етичні та дискреційні очікування, які суспільство має від організацій у певний момент часу» (Carroll, 1979, p. 500).

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. The Academy of Management Review, 4(4), 497.

<https://doi.org/10.2307/257850>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1980-ті роки:
ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КСВ

У 1980 році Томас М. Джонс (1980), можливо, був перший автор, який розглядає КСВ як процес прийняття рішень, що впливає на корпоративну поведінку. Внесок Джонса (1980) поступився новому напрямку дискусії навколо КСВ, яка більше зосереджена на її операційній реалізації, ніж на самій концепції. Це призвело до створення нових структур, моделей і методів, спрямованих на оцінку КСВ з операційної точки зору.

Corporate Social Responsibility as a Process

The above discussion brings into sharper focus one basic characteristic of corporate social responsibility, public responsibility, or whatever one chooses to call a voluntary effort on the part of corporate managers to respond to a broader range of social needs. It is very difficult to reach any consensus as to what constitutes socially responsible behavior. To make the point even more strongly, it is virtually impossible to define social responsibility in terms of specific decisions. Very few can be judged absolutely socially responsible and not many can be condemned as socially irresponsible. This leads to the conclusion that corporate social responsibility ought not be seen as a set of outcomes, but as a process.

Corporate behavior should not, in most cases, be judged by the decisions actually reached, but by the process by which they are reached. Broadly stated, corporations need to analyze the social consequences of their decisions before they make them and take steps to minimize the social costs of these decisions when appropriate. The appropriate demand to be made of those who govern large corporations is that they incorporate into their decision-making process means by which broader social concerns are given full consideration. This is corporate social responsibility as a means, not as a set of ends.

Ample precedent exists for this new concept. The philosophical foundations of our political, legal, and judicial systems are based on the notion of fair process. The basic rights held by citizens in this country are virtually always ex-

can be denied, but only through due process of law.

The analogy to the political process is not at all farfetched considering the impact of routine economic decisions of large corporations. When General Motors, General Electric, or General Telephone closes a production facility, changes vendors, or embarks on a minority hiring program, thousands of people may be affected. Political scientist Robert A. Dahl has concluded that this power is indeed political and that corporations should be labeled political systems.¹³ In terms of the social aspects of their decisions, can we honestly expect more of private governments than of public governments? Perhaps the criterion of fair process should apply to both equally.

Implementing Corporate Social Responsibility

Once this concept of corporate social responsibility is accepted, the problem, as before, becomes one of implementation. The new concept leads to an altered set of criteria for evaluating corporate social performance. Emphasis is shifted to the inputs of the decision-making process. Corporate managers would be expected, by whatever means, to fully examine the potential social impact of their decisions before the fact.

The means by which this might be done are varied. Some firms might choose to institute social policy study groups within the existing corporate structure. Some might wish to hire outside consultants. Others might feel that the decision-making process should be formally altered through the addition of special purpose

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ті: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

Донна Дж. Вуд (1991), керуючись тим, що вона вбачала як потребу в систематичній інтеграції концептуальних аспектів в єдину теорію, побудувала базуючись на моделі Керролла (1979) і Вартіка і Кокрана (1985) **МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ (CSP)**. Вуд (1991) визначила три виміри CSP: по-перше, принципи корпоративної соціальної відповідальності, які включають легітимність (інституційний рівень), громадську відповідальність (організаційний рівень) і управлінський розсуд (індивідуальний рівень). По-друге, вона визначила процеси корпоративного соціального реагування як екологічну оцінку, управління зацікавленими сторонами та управління проблемами. По-третє, вона визначила результати корпоративної поведінки як соціальні наслідки, соціальні програми та соціальну політику.

(Wood, 1991, p. 695)

TABLE 1
The Corporate Social Performance Model

Principles of corporate social responsibility
Institutional principle: legitimacy
Organizational principle: public responsibility
Individual principle: managerial discretion
Processes of corporate social responsiveness
Environmental assessment
Stakeholder management
Issues management
Outcomes of corporate behavior
Social impacts
Social programs
Social policies

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ТІ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

Також у 1991 році Керролл (1991) представив «Піраміду Корпоративна соціальна відповідальність» з метою надання корисного підходу до КСВ для керівників, яким потрібно було збалансувати свої зобов'язання перед акціонерами із зобов'язаннями перед більш широким колом зацікавлених сторін, які виникли з нових урядових органів та нормативних актів США.

(Carroll, 1991, p. 42)

У «Піраміді КСВ» Керролл (1991) представив те, що він визначив як чотири основні обов'язки будь-якої компанії: 1) економічні обов'язки, які є основою для інших рівнів піраміди; 2) юридичні обов'язки фірми; 3) етичні обов'язки, які формують поведінку компанії поза законослухняними обов'язками; 4) філантропічні обов'язки корпорації щодо її внеску в покращення якості життя суспільства. Окрім графічного представлення КСВ у термінах відповідальності, Керролл (1991) стверджував, що фірма повинна бути добрим корпоративною громадянином, концепція, яку він розвинув далі наприкінці 1990-х років.

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

(Carroll, 1991, p. 40)

Figure 1
Economic and Legal Components of Corporate Social Responsibility

Economic Components (Responsibilities)	Legal Components (Responsibilities)
1. It is important to perform in a manner consistent with maximizing earnings per share.	1. It is important to perform in a manner consistent with expectations of government and law.
2. It is important to be committed to being as profitable as possible.	2. It is important to comply with various federal, state, and local regulations.
3. It is important to maintain a strong competitive position.	3. It is important to be a law-abiding corporate citizen.
4. It is important to maintain a high level of operating efficiency.	4. It is important that a successful firm be defined as one that fulfills its legal obligations.
5. It is important that a successful firm be defined as one that is consistently profitable.	5. It is important to provide goods and services that at least meet minimal legal requirements.

(Carroll, 1991, p. 40)

Figure 2
Ethical and Philanthropic Components of Corporate Social Responsibility

Ethical Components (Responsibilities)	Philanthropic Components (Responsibilities)
1. It is important to perform in a manner consistent with expectations of societal mores and ethical norms.	1. It is important to perform in a manner consistent with the philanthropic and charitable expectations of society.
2. It is important to recognize and respect new or evolving ethical/moral norms adopted by society.	2. It is important to assist the fine and performing arts.
3. It is important to prevent ethical norms from being compromised in order to achieve corporate goals.	3. It is important that managers and employees participate in voluntary and charitable activities within their local communities.
4. It is important that good corporate citizenship be defined as doing what is expected morally or ethically.	4. It is important to provide assistance to private and public educational institutions.
5. It is important to recognize that corporate integrity and ethical behavior go beyond mere compliance with laws and regulations.	5. It is important to assist voluntarily those projects that enhance a community's "quality of life."

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ті: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

(Burke & Logsdon, 1996, p. 500)

Помітний внесок 1990-х років у цю концепцію зробили Берк і Логсдон (1996), які мали на меті знайти докази зв'язку КСВ із позитивними фінансовими результатами фірми, і завдяки цьому вони були, мабуть, першими, хто оцінив переваги стратегічного впровадження КСВ. Для них КСВ можна використовувати зі *стратегічним підходом* з метою підтримки основної діяльності бізнесу та, як наслідок, підвищення ефективності компанії в досягненні її основних цілей (Берк і Логсдон).

Burke, L., & Logsdon, J. M. (1996). How corporate social responsibility pays off. *Long Range Planning*, 29(4), 495–502.
[https://doi.org/10.1016/0024-6301\(96\)00041-6](https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)00041-6)

		STRATEGIC DIMENSION					STRATEGIC OUTCOME
		Centrality	Specificity	Proactivity	Voluntarism	Visibility	Value created
CSR BEHAVIOUR	Philanthropic contributions (S, product, time)	Computer donations to schools by computer mfrs. Engineering research fellowships	Accustom new users to firm's products vs competitors'		Community support		Customer loyalty Future purchasers
	Employee benefits (direct or indirect)		Health/wellness Day care Flex-time	New or uncommon benefits Higher employee loyalty	Employee loyalty and morale	Internal: employee loyalty and morale	Productivity gains
	Environment management (health, safety, pollution)	New products e.g. 'green' Process innovation esp. re pollution	Patent or innovation edge in product or process development	Learning curve advantages	Positive relations with regulators	Public relations and/or marketing advantage	New products or markets
	Political activity (PAC, lobby or information, independent or industry)	Favourable change in economic or social regulations	New business opportunities if pre-positioned to take advantage of new rules	Pre-positioning for changes in regulations			New product or geographic market opportunities
	Product or service related characteristics, innovations or processes	Product reformulations e.g. 'green' improved design, e.g. fuel efficiency new products, e.g. airbags	Patent or innovation edge first-to-market brand loyalty	Environmental scanning to create edge in design or product ideas		First-to-market or leadership benefits	New product on new markets Edge in meeting emergency needs

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ті: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

(Burke & Logsdon, 1996)

Крім того, Берк і Логсдон (1996) визначили п'ять вимірів стратегічної КСВ, які для них є важливими для досягнення бізнес-цілей, а також для створення вартості:

- 1) центральне місце, яке показує, наскільки близька або відповідає КСВ компанії, її місія та цілям;
- 2) специфіка, яка представляє здатність отримати конкретні вигоди для фірми;
- 3) проактивність, тобто здатність створювати політику з урахуванням соціальних тенденцій;
- 4) волюнтаризм, що пояснюється дискреційним процесом прийняття рішень, на який не впливають зовнішні вимоги відповідності;
- 5) видимість, яка стосується актуальності спостережуваної та впізнаваної КСВ для внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін (Burke and Logsdon 1996).

Крім того, Берк і Логсдон (1996) стверджували, що впровадження стратегічної КСВ через ці п'ять вимірів призведе до стратегічного результату у формі створення цінності, яку можна ідентифікувати та виміряти, але яка обмежується економічною вигодою для фірми.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

1990-ті: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА КСВ

Ще один ключовий внесок у дискусію навколо корпоративної поведінки виникла з концепції «Потрійного результату», вперше розробленої Елкінгтоном у 1994 році як основи сталого розвитку, яка збалансовує соціальний, екологічний та економічний вплив компанії. Пізніше Елкінгтон (1997) пояснив, що шлях до досягнення видатних результатів (соціальних, екологічних та економічних) полягає в ефективному та довгостроковому партнерстві між приватним і державним секторами, а також між зацікавленими сторонами. Концепція потрійного результату стала популярною наприкінці 1990-х років як практичний підхід до сталого розвитку, і вона залишається актуальною в дискусії про КСВ, оскільки вказує на те, що корпорації повинні мати соціально та екологічно відповідальну поведінку, яку можна позитивно збалансувати зі своїми економічними цілями.

Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone: Oxford.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

У перші роки двадцять першого століття Крейг Сміт (2001) пояснив, що корпоративна політика змінилася у відповідь на інтереси суспільства, і в результаті це часто мало позитивний соціальний вплив. Це означало, що сфера соціальної відповідальності (з точки зору бізнесу) тепер охоплює ширший набір зацікавлених сторін, і було запропоновано нове визначення: «Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) стосується зобов'язань фірми перед її зацікавленими сторонами – людьми, які постраждали від корпоративної політики та практики. Ці зобов'язання виходять за рамки юридичних вимог і обов'язків фірми перед її акціонерами. Виконання цих зобов'язань спрямоване на мінімізацію будь-якої шкоди та максимізацію довгострокового благодірного впливу фірми на суспільство» (Сміт 2001, стор. 142).

Smith, N. C. (2001). Changes in corporate practices in response to public interest advocacy and actions. In P. N. B. a. G. T. Gundlach (Ed.), Handbook of Marketing and Society. Thousand Oaks.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КСВ

Marrewijk (2003) представив огляд концепцій КСВ та корпоративної стійкості, в яких він визнав цю нову перспективу щодо КСВ. Марревік (2003) пояснив цей новий суспільний підхід до КСВ як стратегічну відповідь на нові корпоративні виклики, які, як він пояснив, є результатом еволюції ролей і обов'язків кожного сектора суспільства. Для Marrewijk (2003) фірми реагують на свої виклики, приймаючи різні рівні інтеграції КСВ у структуру компанії, тема, яка все ще обговорюється в літературі.

Відповідно, Marrewijk (2003) дав п'ять інтерпретацій: до його концепції корпоративного сталого розвитку, яку він визнав як сучасне розуміння КСВ. Ці інтерпретації можна розуміти як рівень інтеграції КСВ у політику та структуру компанії. Цілісна інтерпретація Марревіка (2003) є, мабуть, найбільш актуальною для цілей нашої лекції, оскільки вона представляє повну інтеграцію КСВ, мотивовану пошуком сталого розвитку в розумінні того, що компанії відіграють нову роль у суспільстві і, як наслідок, мають приймати стратегічні рішення, щоб адаптуватися до свого соціального контексту.

Marrewijk, 2003, p. 100

1. legislation and maintenance (control)
2. competition and cooperation (market)
3. collective action and participation

Figure 1. State, business and civil society.

van Marrewijk, M. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion. *Journal of Business Ethics* 44, 95–105 (2003). <https://doi.org/10.1023/A:1023331212247>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

1. *Compliance-driven CS* (Blue): CS at this level consists of providing welfare to society, within the limits of regulations from the rightful authorities. In addition, organizations might respond to charity and stewardship considerations. The motivation for CS is that CS is perceived as a duty and obligation, or correct behaviour.
2. *Profit-driven CS* (Orange): CS at this level consists of the integration of social, ethical and ecological aspects into business operations and decision-making, provided it contributes to the financial bottom line. The motivation for CS is a business case: CS is promoted if profitable, for example because of an improved reputation in various markets (customers/employees/shareholders).
3. *Caring CS* (Green): CS consists of balancing economic, social and ecological concerns, which are all three important in themselves. CS initiatives go beyond legal compliance and beyond profit considerations. The motivation for CS is that human potential, social responsibility and care for the planet are as such important.
4. *Synergistic CS* (Yellow): CS consists of a search for well-balanced, functional solutions creating value in the economic, social and ecological realms of corporate performance, in a synergistic, win-together approach with all relevant stakeholders. The motivation for CS is that sustainability is important in itself, especially because it is recognised as being the inevitable direction progress takes.
5. *Holistic CS* (Turquoise): CS is fully integrated and embedded in every aspect of the organization, aimed at contributing to the quality and continuation of life of every being and entity, now and in the future. The motivation for CS is that sustainability is the only alternative since all beings and phenomena are mutually interdependent. Each person or organization therefore has a universal responsibility towards all other beings.

read CS as CS/CSR

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Стратегічна відповідь, яку компанії роблять на соціальний контекст була додатково досліджена Вертером і Чандлером (2005), які, у своїй першій спільно опублікованій праці, зосередилися на впровадженні стратегічної КСВ як частини бренд-менеджменту з метою досягнення та підтримки легітимності в глобальному контексті. Актуальність їхньої роботи залежить від акценту, приділеного зміщенню соціальної відповідальності шляхом перетворення «КСВ із мінімального зобов'язання... на стратегічну необхідність» (Вертер і Чандлер 2005, с. 319). Крім того, Вертер і Чандлер (2005) стверджували, що ефективна інтеграція SCS повинна *виходити з «справжньої відданості змінам і самоаналізу»* (стор.322) і має використовуватися підхід «згори донизу» протягом усіх операцій компанії, щоб це перетворилося на стійку конкурентну перевагу. Навіть якщо їхній підхід до КСВ зосереджувався головним чином на конкурентоспроможності та легітимності компаній, їхній головний внесок походить від прямого **ВИЗНАННЯ КСВ СТРАТЕГІЧНОЮ НЕОБХІДНІСТЮ**, що робить її незамінною для будь-якої корпорації.

8. Strategic CSR: Good business sense

For brand-based firms, Archie Carroll's (Carroll, 1979) four-stage hierarchy of social responsibility collapses into one of economic viability and social legitimacy. As Bansal and Bogner (2002, p. 277) reason:

“An organization's image is the cumulative assessments of the firm by its stakeholders over time. If the firm conforms to stakeholder expectations, it builds legitimacy. ... this helps build stronger relationships and trust with its stakeholders, and ... can assist the organization in the face of adverse ... conditions.”

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Незважаючи на зусилля урядів, груп активістів і науковців, в останніх скандалах виявилася безжальна корпоративна практика отримання прибутку. Однак фундаментальна стаття Портера і Крамера (2011) «Велика ідея: створення спільної цінності» стала великим проривом у концепції заохочення прибутку, вирішуючи суспільні проблеми = «робити добре, роблячи добро».

Creating shared value (CSV) = Створення спільної цінності (CSV) відноситься до стратегічного процесу, завдяки якому корпорації можуть перетворити соціальні проблеми на можливості для бізнесу (Menghwar & Daood, 2021, р. 466). Стратегічний підхід CSV до вирішення суспільних проблем і його тісний зв'язок зі стратегічною корпоративною соціальною відповідальністю і теорією зацікавлених сторін тримають концепцію в центрі уваги як у корпоративному, так і в академічному світі.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006) Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, 84 (12), pp. 78-92 <https://hbr.org/2006/12/strategy-and-society-the-link-between-competitive-advantage-and-corporate-social-responsibility>

Menghwar, P. S., & Daood, A. (2021). Creating shared value: A systematic review, synthesis and integrative perspective. International Journal of Management Reviews, 23(4), 466-485. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12252>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

<https://bit.ly/3lhyQop>

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

Портер і Крамер (2006) стверджують, що компанії можуть досягти конкурентної переваги за допомогою КСВ, і пояснив, що корпорації можуть вирішувати свій конкурентний контекст за допомогою стратегічного підходу, який призводить до створення спільної цінності з точки зору переваг для суспільства, одночасно покращуючи конкурентоспроможність фірми. За Портером і Крамером (2006), компанія повинна спочатку подивитися зсередини, щоб скласти карту соціального впливу свого ланцюжка створення вартості та визначити позитивний і негативний вплив своєї діяльності на суспільство, а потім зосередитися на тих, які мають найбільшу стратегічну цінність. Потім фірма повинна дивитися зовні, щоб зрозуміти вплив соціального контексту на її продуктивність і досягнення результату.

Таблиця. Різниця між CSR і CSV <https://bit.ly/3lhyQop>

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR	CREATING SHARED VALUE CSV
Addressing societal needs and challenges by giving back + doing no/less harm	Addressing societal needs and challenges with a business model
Doing good	Doing well by doing good
Discretionary or in response to external pressures, no relation with competitiveness	Integral to competing: propels competitive advantage in new, unlocked markets
Separate from profit maximizing, philanthropy	Integral to profit maximizing
Agenda determined by external factors and often personal or departments' preference	Agenda company, sector and market specific
No real influence on innovation, other than incremental	Initiates radical innovation and incremental innovation at scale
Operational and tactical issue	Strategical priority, at the heart of business
Scalable, but from cost perspective	Scalable, with profit increasing
Seen as costs and legitimization of operations for investors	Seen as commercial opportunities for investors

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006) Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, 84 (12), pp. 78-92 <https://hbr.org/2006/12/strategy-and-society-the-link-between-competitive-advantage-and-corporate-social-responsibility>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Mark Kramer цитата: <https://bit.ly/39ywZco>

У відповідь на недавню статтю Harvard Business Review про створення спільної цінності, яку я написав разом із Майклом Портером, я отримав запитання про взаємозв'язок між корпоративною соціальною відповідальністю (CSR) та створенням спільної цінності (CSV). Хіба CSR і CSV не одне й те саме — робити добре, роблячи добро?

*Ми вважаємо, що КСВ — це відмінна — однак яка може перегукуватися із CSV — концепція від створення спільної цінності. Корпоративна соціальна відповідальність широко сприймається як центр витрат, а не центр прибутку. Навпаки, створення спільної вартості стосується нових бізнес-можливостей, які створюють нові ринки, підвищують прибутковість і зміцнюють конкурентне позиціонування. **КСВ – це відповідальність; CSV – це створення цінності.***

*Звичайно, фраза «**робити добре, роблячи добро**» охоплює як ініціативи спільної цінності, як-от Chevy Volt — новий продукт, який ми розглядаємо як спільну цінність, так і більш традиційну діяльність із КСВ, як-от звітність GRI, яку відповідальні компанії сприймають як витрати на ведення бізнесу. Але вони представляють дуже різні стратегічні та управлінські рішення.*

Це правда, що ми писали про КСВ у «Стратегія та суспільство», хоча навмисно уникали використання цього терміну в назві, тому що навіть у 2006 році ми знали, що намагаємося описати щось інше — ми використовували фразу «спільна цінність», але вона здавалася занадто новою, в той час, щоб замінити добре прийняту термінологію КСВ, і ми завжди неохоче створюємо новий жаргон.

Справа в тому, що ми бачимо, що поведінка керівництва щодо соціального впливу бізнесу різко змінюється в багатьох провідних світових компаніях. Незалежно від того, чи називається вона «нова форма КСВ» чи «спільна цінність», вона принципово відрізняється від діяльності з КСВ 5 чи 10 років тому.

<https://bit.ly/39ywZco>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Робота Портера та Крамера (2006) забезпечила нове розуміння КСВ як способу максимізації взаємозалежності між бізнесом і суспільством за допомогою цілісного підходу до діяльності компанії та запропоновано пояснення переваг використання КСВ як цілісної бізнес-структури замість обмеженої, орієнтованої на ціль. Фактично, Портер і Крамер (2006) стверджували, що якщо КСВ використовується без цілісного підходу і зосереджується лише на певних цілях (наприклад, КСВ використовується як інструмент для отримання соціальної ліцензії на діяльність або для досягнення та підтримки репутаційного статусу або для задоволення зацікавлених сторін) це обмежує потенціал компанії створювати соціальні переваги, одночасно підтримуючи їхні бізнес-цілі.

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006) Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, 84 (12), pp. 78-92 <https://hbr.org/2006/12/strategy-and-society-the-link-between-competitive-advantage-and-corporate-social-responsibility>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Поняття створення цінності через КСВ було підтримано Хустед і Аллен (2007), які провели опитування найбільших компаній Іспанії за кількістю працівників з метою виявлення основних стратегічних аспектів, які компанії вважають важливими для створення цінності через КСВ. Для цього Х'юстед і Аллен (2007) спиралися на чотири з п'яти вимірів стратегічної КСВ, встановлені Берком і Логсдоном (1996), щоб потім надати власне визначення КСВ як здатності компанії: «1) забезпечити узгоджену спрямованість на портфель ресурсів і активів фірми (централізація); 2) передбачити конкурентів у придбанні стратегічних факторів (проактивність); 3) створити репутаційну перевагу через знання споживачами поведінки фірми (видимість); 4) забезпечити, щоб створена додана вартість надходила до фірми (присвоєння)» (Husted and Allen 2007, p. 596). Важливо підкреслити, що Хустед і Аллен (2007) не згадали концепцію волонтаризму, запропоновану Берком і Логсдоном (1996), у своєму визначенні стратегічної КСВ, але вказали на її актуальність як ключового виміру КСВ для створення цінності.

Husted, B. W., & Allen, D. B. (2007). Strategic Corporate Social Responsibility and Value Creation among Large Firms. *Long Range Planning*, 40(6), 594–610. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2007.07.001>

The Burke and Logsdon framework provides a useful starting point for this work. The framework was proposed as a practical instrument for helping managers develop CSR strategies that “pay off”; it was not a fully developed model with testable hypotheses. Accordingly, we have translated the framework into the resource-based view, and defined strategic CSR as the firm’s ability to: 1) provide a coherent focus to a portfolio of firm resources and assets (centrality); 2) anticipate competitors in acquiring strategic factors (proactivity); 3) build reputation advantage through customer knowledge of firm behavior (visibility); 4) ensure that the added value created goes to the firm (appropriability).⁷ Voluntarism, we should note, is missing from this description of strategic CSR, though it is a key variable in CSR value creation. We will return to this issue below in the theory section of the paper.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КСВ

Крім того, надані найбільш актуальні внески Husted і Allen (2007) до концепції КСВ мають подвійний характер: по-перше, КСВ створює нові сфери можливостей через постійне прагнення до створення вартості, що, у свою чергу, призводить до інновацій. По-друге, впровадження КСВ з метою створення цінності неминуче пов'язане з соціальними вимогами.

(Husted & Allen, 2007, p. 598)

Table 1. A Comparison of Traditional CSR, Strategic CSR, and Traditional Strategy

Strategic Dimensions	Different Approaches to CSR and Strategy		
	Traditional CSR	Traditional Strategy	Strategic CSR
Visibility	Irrelevant: Doing good is its own reward – and is profitable in the long run.	Build customer awareness of product and brand.	Building customer and stakeholder awareness of product with CSR value added.
Appropriability	Irrelevant: Doing good is its own reward – and profitable in the long run.	Manage supplier, customer, and competitor relations to capture value added for firm.	Manage stakeholder relations to capture value added for the firm.
Voluntarism	Participate in social action beyond that demanded by the firm's interests and the law.	Firm innovation based on ability to learn: non – deterministic behavior.	Participate in social action beyond that demanded by law.
Centrality	Irrelevant: Doing good is tied to social need and not to core business mission.	Create value via product/ service innovation.	Create value via product/ service innovation linked to social issues.
Proactivity	Anticipate changes in social issues.	First-mover advantage.	Anticipate changes in social issues that present market opportunities.

Husted, B. W., & Allen, D. B. (2007). Strategic Corporate Social Responsibility and Value Creation among Large Firms. *Long Range Planning*, 40(6), 594–610.

<https://doi.org/10.1016/j.lrp.2007.07.001>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КСВ

Переконання в досягненні конкурентної переваги та створенні цінності за допомогою КСВ було додатково розвинене Хесліном і Очоа (2008), які стверджували, що навіть якщо практики КСВ є найбільш ефективними, коли вони розроблені спеціально, вони все одно дотримуються загальних принципів. Щоб підтвердити свою гіпотезу, Хеслін та Очоа (2008) проаналізували 21 зразкову практику КСВ і помітили, що сім загальних принципів керують стратегічним підходом до КСВ у вибраних компаніях:

- культивуйте необхідні таланти,
- розвивайте нові ринки,
- захищайте добробут працівників,
- зменшуйте вплив на навколишнє середовище.
- слід, отримувати прибуток від побічних продуктів,
- залучати клієнтів і
- озеленювати ланцюг поставок.

HESLIN, P. A., & OCHOA, J. D. (2008). Understanding and developing strategic corporate social responsibility. *Organizational Dynamics*, 37(2), 125–144.

<https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2008.02.002>

(HESLIN & OCHOA, 2008, p. 130)

TABLE 2 STRATEGIC CSR PRINCIPLES AND EXEMPLARY PRACTICES

STRATEGIC CSR PRINCIPLES	CORPORATION	EXEMPLARY STRATEGIC CSR PRACTICES
1. Cultivate needed talent	<i>Marriott</i> <i>Microsoft</i> <i>GlaxoSmithKline</i>	Provide extraordinary career opportunities Nurture required IT talent Expand access to medications
2. Develop new markets	<i>Philips Electronics</i> <i>Globe Telecom</i> <i>Whole Foods</i>	Produce resource-efficient products Create first-time consumers Specialize in organic products
3. Protect labor welfare	<i>Levi Strauss</i> <i>Odegard & Rugmark</i> <i>Starbucks</i>	Replace exploitation with education Certify ethical production Enhance farmers' productivity and welfare
4. Reduce your environmental footprint	<i>DuPont</i> <i>Ethel M</i> <i>Norsk Hydro</i>	Create more value and less "stuff" Produce abundant life from wastewater Renew raw materials
5. Profit from by-products	<i>Fuji Xerox</i> <i>Shaw Industries</i> <i>Manildra</i>	Redesign products for learning and profits Adopt cradle-to-cradle manufacturing Convert grain and starch waste to fuels and food
6. Involve customers	<i>Target</i> <i>Hewlett-Packard</i> <i>Patagonia</i>	Enable customers to improve education Reduce the environmental cost of IT use Educate and engage customers
7. Green your supply chain	<i>Nestle</i> <i>Wal-Mart</i> <i>S.C. Johnson</i>	Optimize transportation Reduce packaging across the supply chain Identify, publicize and reward greener alternatives

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2000-ті: СТРАТЕГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО КСВ

Зразкові практики КСВ, представлені Хесліном та Очоа (2008) дають уявлення про потенційні переваги КСВ для створення спільної цінності для самих компаній, їхніх зацікавлених сторін та соціального контексту, в якому працюють фірми. Виходячи з роботи Хесліна та Очоа (2008), може здатися, що принаймні для деяких всесвітньо відомих компаній віра у створення спільної цінності стала рушійною силою для інтеграції глобальних і складних питань у політику КСВ компанії. Принаймні, наприкінці 2000-х років, було зрозуміло, що КСВ має потенціал для створення спільної цінності та вирішення соціальних проблем.

(HESLIN & OCHOA, 2008, p. 130)

Organizational Dynamics, Vol. 37, No. 2, pp. 125–144, 2008
© 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
www.organizational-dynamics.com

ISSN 0090-2616/\$—see frontmatter
doi:10.1016/j.orgdyn.2008.02.002

Available online at www.sciencedirect.com

Understanding and developing strategic corporate social responsibility

PETER A. HESLIN¹

JENNA D. OCHOA

HESLIN, P. A., & OCHOA, J. D. (2008). Understanding and developing strategic corporate social responsibility. *Organizational Dynamics*, 37(2), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2008.02.002>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

Концепція створення спільної цінності була далі розвинена Портером і Крамером (2011), які пояснили це як необхідний крок в еволюції бізнесу та визначили це як: «політика та операційна практика, які підвищують конкурентоспроможність компанії, водночас рекламуючи - покращення економічних і соціальних умов у громадах, у яких він працює. Створення спільної цінності зосереджується на виявленні та розширенні зв'язків між суспільним та економічним прогресом» (Porter and Kramer 2011, p. 2). Для Портера та Крамера (2011) потреба у створенні спільної цінності (CSV) є частково результатом звичайних вузьких бізнес-стратегій, які зазвичай не враховують широкі фактори, що впливають на їх довгостроковий успіх. Примітно, що Портер і Крамер (2011) відносять КСВ до цієї категорії, вважаючи це застарілою та обмеженою концепцією, яка виникла як спосіб покращити репутацію компанії, і, як наслідок, вони стверджують, що КСВ має замінити КСВ.

THE CONNECTION BETWEEN COMPETITIVE ADVANTAGE AND SOCIAL ISSUES

There are numerous ways in which addressing societal concerns can yield productivity benefits to a firm. Consider, for example, what happens when a firm invests in a wellness program. Society benefits because employees and their families become healthier, and the firm minimizes employee absences and lost productivity. The graphic below depicts some areas where the connections are strongest.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review(January-February)

https://moodle.luniversitenumérique.fr/pluginfile.php/6274/mod_folder/content/0/8.%20La%20valeur%20partage%CC%81e%20-%20Micheal%20Porter.pdf

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

Можливо, найбільш релевантний внесок Портера та Крамера (2011) походить від твердження, що «мета корпорації має бути перевизначена як створення спільної цінності» (с. 2) і вказівки на те, що першим кроком для цього є ідентифікація суспільні потреби, а також переваги чи шкоду, які бізнес втілює у своїй продукції. Відповідно, Портер і Крамер (2011) встановили три способи створення спільної цінності:

1. переосмислення продуктів і ринків,
2. переосмислення продуктивності в ланцюжку створення вартості та
3. створення допоміжних галузевих кластерів, де працює компанія.

THE CONNECTION BETWEEN COMPETITIVE ADVANTAGE AND SOCIAL ISSUES

There are numerous ways in which addressing societal concerns can yield productivity benefits to a firm. Consider, for example, what happens when a firm invests in a wellness program. Society benefits because employees and their families become healthier, and the firm minimizes employee absences and lost productivity. The graphic below depicts some areas where the connections are strongest.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review(January-February)

https://moodle.luniversitenumérique.fr/pluginfile.php/6274/mod_folder/content/0/8.%20La%20valeur%20partage%CC%81e%20-%20Micheal%20Porter.pdf

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

Trapp (2012) навів приклад третього покоління КСВ через дослідження Vattenfall, шведської державної енергетичної компанії, яка у 2008 році запустила кампанію залучення зацікавлених сторін за підтримки КСВ, спрямовану на пом'якшення наслідків зміни клімату. Ситуація показала, що навіть якщо кампанія Vattenfall стосувалася чітких соціальних і глобальних проблем (зміна клімату), вона все одно відображала типові бізнес-цілі (у цьому випадку створення інтересу до екологічних зусиль компанії та створення іміджу бренду, пов'язаного з боротьбою з зміною клімату, що стане конкурентною перевагою першого кроку) (Trapp 2012). Таким чином Трапп (2012) зробив внесок у концепцію КСВ, показавши нові ролі та обов'язки, які корпорації готові взяти на себе для створення спільної цінності.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

У третьому виданні книги Чендлера та Вертера Стратегічна корпоративна соціальна відповідальність (2013), автори визнали актуальність створення спільної цінності, постійної в попередніх виданнях, і підкреслили його значення, змінивши підзаголовок книги з «Зацікавлені сторони в глобальному середовищі» на нову версію Зацікавлені сторони, глобалізація та стійке створення вартості». Фактично, у третьому виданні книги Чандлер і Вертер (2013) стверджують, **ЩО КСВ МАЄ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТАЛОЇ ЦІННОСТІ, І ЩО ПЕРШИЙ КРОК ДО ЦЬОГО ПОЛЯГАЄ У ВИЗНАЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЯКИХ КОМПАНІЯ МОЖЕ СТВОРИТИ РИНОК, ЕФЕКТИВНІ ТА СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ РІШЕННЯ**. Пізніше, у четвертому й останньому виданні Чендлер (2016) розмірковує про еволюцію КСВ та її все більше визнання як центрального елемента прийняття стратегічних рішень компанії, а також її повсякденної діяльності. З цього видання видно, що Чандлер (2016) розуміє створення стійкої цінності як одну з головних цілей КСВ. Насправді підзаголовок четвертого видання «Створення сталої цінності» резюмує нову точку зору Чендлера (2016) на КСВ, згідно з якою «створення цінності не можна уникнути... [натомість] її потрібно прийняти» (стор. xxvii).

Chandler, D. (2016). *Strategic corporate social responsibility: sustainable value creation. United States of America: SAGE Publications.*

Chandler, D., & Werther, W. B. (2013). *Strategic corporate social responsibility: stakeholders, globalization, and sustainable value creation* (3rd ed.). United States of America: SAGE Publications.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

У 2015 році Керролл відновив роботу над КСВ через огляд еволюції концепції, який доповнив його огляд літератури 1999 та 2010 років, але цього разу він розглядав конкуруючі та взаємодоповнюючі концепції, які стали частиною сучасного ділового словника. Керролл (2015) розглянув концепції залучення зацікавлених сторін та управління, бізнес-етики, корпоративного громадянства, корпоративної стійкості та створення спільної цінності та дійшов висновку, що всі вони взаємопов'язані та перетинаються. Зокрема, Керролл (2015) зазначив, що всі ці концепції були включені в КСВ, тому він визначає її як орієнтир і центральну частину руху соціально відповідального бізнесу

**STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND
MANAGEMENT,
BUSINESS ETHICS,
CORPORATE CITIZENSHIP,
CORPORATE SUSTAINABILITY,
AND THE CREATION OF SHARED
VALUE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

2010-ті: КСВ І СТВОРЕННЯ
СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

У 2015 році Керролл відновив роботу над КСВ через огляд еволюції концепції, який доповнив його огляд літератури 1999 та 2010 років, але цього разу він розглядав конкуруючі та взаємодоповнюючі концепції, які стали частиною сучасного ділового словника. Керролл (2015) розглянув концепції залучення зацікавлених сторін та управління, бізнес-етики, корпоративного громадянства, корпоративної стійкості та створення спільної цінності та дійшов висновку, що всі вони взаємопов'язані та перетинаються. Зокрема, Керролл (2015) зазначив, що всі ці концепції були включені в КСВ, тому він

**ВИЗНАЧАЄ ЇЇ ЯК ОРІЄНТИР І ЦЕНТРАЛЬНУ ЧАСТИНУ
РУХУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ**

Carroll, A. B. (2015). Corporate social responsibility.
Organizational Dynamics, 44(2), 87–96.
<https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2015.02.002>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

Latapí Agudelo, M. A., Jóhannsdóttir, L., & Davídsdóttir, B. (2019). A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40991-018-0039-y>

HISTORY OF
CSR

- 1960**
For **Davis**, businessmen have a broad obligation towards society in terms of economic and human values. As a consequence, the "social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power" (p. 71)
- 1970'S**
The term **Corporate Social Responsibility** became increasingly popular
- 1979**
For **Carroll**, CSR encompasses economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at any given point
- 1991**
Wood creates a model of Corporate Social Performance based on the principles of CSR and identifies the outcomes of corporate behavior as social impacts
- 1996**
Burke and Logsdon defined 5 dimensions of **strategic CSR** that result in identifiable and measurable value creation (in the form of economic benefits for the firm)
- 2001**
For **Lantos**, CSR responds to the implicit social contract between business and society and can become **strategic** when it is part of the company's management plans for generating profits
- 2003**
For **Marrewijk**, SCSR is a response to the new roles and responsibilities of each sector of society
- 1953**
Bowen defined that the social responsibility of business executives is to make decisions according to the values of our society
- 1970-71**
The **Committee for Economic Development (USA)** provided a new understanding to the role of corporations by stating that: "business functions by public consent, and its basic purpose is to serve constructively the needs of society – to the satisfaction of society" (p. 11)
"**Business exists to serve society**" (Committee for Economic Development (USA), 1971, p. 16)
- 1980**
Jones claims that CSR should be seen as a **decision making process** that would influence corporate behavior
- 1991**
Carroll represents the four main responsibilities of companies with the **Pyramid of CSR** and states that companies should be **good corporate citizens**

- 2005**
Chandler and Werther recognized a shift in social responsibility that transformed "CSR from being a minimal commitment...to becoming a strategic necessity" (p. 319) which can translate into a sustainable competitive advantage
- 2006**
For **Porter and Kramer**, SCSR helps companies achieve a competitive advantage that results in the **creation of shared value**
- 2007**
For **Husted and Allen**, SCSR generates new areas of opportunity through the constant drive for **creating value**, which is at the same time inevitably linked to social demands
- 2008**
Heslin and Ochoa explain that even when SCSR should be tailor made it still follows 7 common principles: cultivate the needed talent, develop new markets, protect labor welfare, reduce the environmental footprint, profit from by-products, involve customers, and green the supply chain.
- 2011**
Porter and Kramer claim that "the purpose of the corporation must be redefined as **creating shared value**" (p. 2) and as such the concept of Creating Shared Value (CSV) should replace CSR
- 2012**
Trapp sees CSR* as the moment in which corporations reflect their concerns about social and global issues on their activities, even when some of those concerns might not be directly linked to their core business
- 2013**
Chandler and Werther see SCSR as central to a company's strategic decision making as well as to their day-to-day operations and claim that through it, firms can create market-based products/services in an efficient and socially responsible way
- 2015**
Carroll concluded that the concepts of stakeholder engagement and management, business ethics, corporate citizenship, corporate sustainability, and the creation of shared value are all interrelated and overlapping and all of them have been incorporated into CSR. Carroll defines CSR as the **benchmark** and central piece for the **socially responsible movement**
- 2016**
Chandler defines the generation of **sustainable value** as the main objective of SCSR

*Referring for Trapp's third generation of CSR

ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

Latapí Agudelo, M. A., Jóhannsdóttir, L., & Davídsdóttir, B. (2019). A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40991-018-0039-y>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ЩО ТАКЕ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? ЕВОЛЮЦІЯ КСВ

Yang, M., Bento, P., & Akbar, A. (2019). Does CSR Influence Firm Performance Indicators? Evidence from Chinese Pharmaceutical Enterprises. *Sustainability*, 11(20), 5656.

<https://doi.org/10.3390/su11205656>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Поняття та еволюція розвитку корпоративної соціальної відповідальності: глобальна ретроспектива

1. 1950-1960-ті роки
2. 1970-ті: КСВ і менеджмент
3. 1980-ті роки: операціоналізація КСВ
4. 1990-ті: глобалізація та КСВ
5. 2000-ті: стратегічний підхід до КСВ
6. 2010-ті: КСВ і створення спільної цінності

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

**КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/
ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО**

2023

**Тема. 3 КОНЦЕПЦІЯ ЕВОЛЮЦІЇ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: РОЛЬ
КОНТЕКСТУ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ
УМОВ (4 ГОДИНИ)**

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

23.05.2023 14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КОНЦЕПЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: РОЛЬ КОНТЕКСТУ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3. ІСТОРІЯ
4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ
5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ
6. ГЕОГРАФІЯ
7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ
8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
10. МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) не є виключно західною концепцією. Хоча це може бути правдою те, що дослідження КСВ проводилося протягом тривалого періоду часу в західних академічних установах, і практика КСВ менеджерами компаній є більш поширеною на Заході, ніж деінде, однак ця концепція існує в усьому світі.

Існують також суперечливі теорії щодо появи концепцій і практик корпоративної соціальної відповідальності в країнах, що розвиваються: чи ці концепції походять із внутрішніх джерел, чи вони імпортовані із західних розвинених країн як частина моделі ділової поведінки, яку транснаціональні компанії приносять із собою як вони поширилися по всьому світу???

Visser, Wayne, & Tolhurst, N. (Eds.). (2017). *The World Guide to CSR*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781351278928>

Idowu, S. O. (Ed.). (2021). *Current Global Practices of Corporate Social Responsibility*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-68386-3>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Мета тут, однак, полягає не в тому, щоб вирішити ці суперечливі теорії. Наша мета МАТИ аналітичний інструмент, ОСНОВУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ДЕ ВОНА ПРАКТИКУЄТЬСЯ. І це для того, щоб підкреслити **ВАЖЛИВІСТЬ КОНТЕКСТУ**. Цей аналітичний інструмент включає вісім елементів і розроблений, щоб допомогти нам інтерпретувати контекстуальні умови країни, культури та/або регіону, а також зрозуміти, чому і як практика КСВ може відрізнятися в Україні, від практики в Китаї та Індії чи в країнах Глобальної Півночі.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Щоб краще зрозуміти, як розвивалася КСВ і як вона фактично практикується в тій чи іншій країні чи регіоні, важливо розглянути та зрозуміти контекст, у якому виникла КСВ. І щоб допомогти нам зрозуміти це, у цьому занятті буде представлено **АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ШАБЛОН**, який може допомогти нам систематично вивчити розвиток КСВ у цій країні та зрозуміти, чому він може суттєво відрізнятися від того, що розуміють і практикують західні країни.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вісім елементів цього аналітичного інструменту:

1. історія;
2. релігія (або панівна філософська думка);
3. соціальні норми, звичаї та культура;
4. географія;
5. політичні структури;
6. рівень економічного розвитку;
7. інститути громадянського суспільства; і
8. переважні положення про «мережу безпеки» *prevailing 'safety net' provisions*.

Перші чотири з цих елементів є більш-менш статичними та слугують для опису того, як корпоративна соціальна відповідальність розуміється в даній країні. Наступні чотири елементи зовсім не статичні, і вони допомагають нам зрозуміти, як вивчення та практика КСВ змінюється з часом у цій країні

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Слід розуміти, що ЦІ ЕЛЕМЕНТИ НЕ МАЮТЬ ОДНАКОВОЇ ВАГИ; ДЕЯКІ Є ВАЖЛИВІШИМИ ЗА ІНШІ, І СТУПІНЬ ЇХ ВАЖЛИВОСТІ БУДЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ОДНІЄЇ КРАЇНИ, КУЛЬТУРИ ЧИ РЕГІОНУ ДО ІНШОЇ. Розглянемо ці елементи більш детально, щоб зрозуміти, як кожен із них може вплинути на розуміння та практику КСВ.

3. ІСТОРІЯ

Китай.

Буквально тисячі років країна переживала династичні правління з невеликими можливостями або без можливості для формування бізнес-культури чи бізнес-мислення. І навіть коли це закінчилося майже рівно сто років тому, заворушення між націоналістами та комуністами та наступний комуністичний уряд не допускали володіння приватною власністю та вільної ринкової діяльності. Держава керувала економікою. Лише зі смертю Мао Цзедуна в 1976 році та відкриттям Ден Сяопіном через рік чи два двері для прийняття деяких ринкових економічних рішень навіть концепція корпорації почала закріплюватися. Тож не дивно, що практика та вивчення корпоративної соціальної відповідальності в Китаї мають бути на зачатковій стадії порівняно із Заходом.

3. ІСТОРІЯ

Індія.
Незважаючи на те, що країну все ще можна вважати країною, що розвивається, її більш ніж трьохсотлітня історія контролю та домінування Великої Британії не може не вплинути на розвиток її концепції корпоративної соціальної відповідальності. Досить різні історії цих двох націй допомагають пояснити, чому КСВ сприймається і практикується в обох країнах по-різному.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Релігія та філософські традиції

Підручники з бізнес-етики незмінно говорять нам, що наше мислення та розуміння етичних питань, що є правильним і неправильним, що таке добре і погане, формуються нашою релігійною та/або філософською спадщиною. Здається розумним поширити цю ідею також на наше розуміння корпоративної соціальної відповідальності. На Заході ми є продуктом нашого іудео-християнського походження. Індія зазнала впливу як ісламу, так і індуїзму в різні періоди своєї історії та в різних регіонах країни.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Релігія та філософські традиції

Китай та інші країни Східної Азії протягом століть були піддані впливу буддистських і даоських вчень. Широка смуга країн, що простягаються через північну Африку до Близького Сходу і далі до частини Східної Азії, були переважно мусульманськими протягом тисячі років або більше.

Чи не має сенсу те, що корпоративна соціальна відповідальність у кожному з цих регіонів матиме дещо різне значення?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Релігія та філософські традиції

Однак ми повинні бути обережними, щоб не робити занадто багато цього розрізнення. У всіх трьох авраамічних релігіях - християнстві, іудаїзмі та ісламі - концепція милосердя розглядається як важлива чеснота. Таким чином, можна припустити, що від підприємств, які працюють у будь-якому з цих трьох релігійних середовищ, можна очікувати зобов'язань і відповідальності, окрім простого накопичення прибутку, зобов'язань, які поширюються на ширші суспільства, в яких працюють ці підприємства.

Потрібно провести більше наукової роботи, щоб оцінити, наскільки переважаюча релігія та філософська думка впливають на концепцію корпоративної соціальної відповідальності.

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> p. 34

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

Країни, регіони та культури відрізняються тим, як їх громадяни ставляться один до одного, тим, що їхні громадяни вважають важливим.

Американці, наприклад, пишаються своїм індивідуалізмом і відомі за цим. Від кожної людини очікується і вона може, принаймні теоретично, отримати максимум від себе шляхом наполегливої праці, енергії та застосування.

Інші суспільства, зокрема в Африці, Індії та на Сході, є більш колективістськими у своєму мисленні. Благо клану, села чи племені має пріоритет над благом окремої людини.

Ми знову можемо звернутися до Китаю як прикладу більш колективістського суспільства. Протягом усієї китайської історії, протягом тисячоліть династичного правління, а також під час комуністичного правління, починаючи зі створення Китайської Народної Республіки в 1949 році, благополуччя людини сублімувалося на благо села, провінції чи нації. Володіння та управління власністю було функцією уряду, яка, ймовірно, діяла в найкращих інтересах суспільства в цілому.

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> p. 34

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

Ще одна соціальна норма, на яку слід звернути увагу, це важливість сім'ї.

В Індії, Китаї та інших країнах Сходу все ще є нормою спільне проживання кількох поколінь однієї родини. Незважаючи на те, що звичай слабшає, шлюби все ще зазвичай організуються сім'ями молодих людей. Наречений і наречена, як правило, не йдуть заводити власне господарство; наречена залишає свою сім'ю та переїжджає до сім'ї нареченого та стає її частиною. Поклоніння предкам все ще поширене в деяких частинах Китаю.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ

Наскільки відрізняються ці соціальні норми на Сході від Заходу? Але **ВАЖЛИВІСТЬ СІМ'Ї ТА СПЕКТР ІНДИВІДУАЛІЗМУ ТА КОЛЕКТИВІЗМУ** — це не просто цікавинки, які мають вивчати соціологи та антропологи. Вони допомагають визначити, у чому полягає і має бути сенс корпоративної соціальної відповідальності. У колективістському суспільстві, можливо, у Бангладеш, право окремого працівника на безпечне робоче місце, не кажучи вже про комфорт, і право цього працівника на гуманне поводження з боку його чи її роботодавця можуть бути відкинуті, якщо це служить ширшим інтересам громади та суспільства, в цілому. Роботодавці можуть припускати, що про потреби працівника піклуватиметься його чи її сім'я, таким чином зменшуючи або скасовуючи відповідальність роботодавця.

6. ГЕОГРАФІЯ

ГЕОГРАФІЯ

Навіть географія, фізичне розташування країни та її відносини з сусідами можуть впливати на те, як ця країна бачить і практикує корпоративну соціальну відповідальність. Наприклад, Польща розташована на лінії розлому між Західною Європою та Росією та Сходом. За останні приблизно 20 років після розпаду СРСР Польща поступово перемістила свої комерційні та економічні зв'язки більше на Захід, кульмінацією чого стало приєднання до Європейського Союзу в 2004 році. Тому не дивно, що КСВ у Польщі набираючи все більш західного відтінку.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ГЕОГРАФІЯ

ГЕОГРАФІЯ

Після повалення царського режиму в 1917 році на політичну та економічну системи Китаю вплинула його сусідка на півночі, Росія. Тісні економічні та культурні зв'язки між Сполученими Штатами та Канадою, сусідами у Північній Америці, вплинули на подібність уявлень обох країн про корпоративну соціальну відповідальність.

Такий самий аргумент можна навести щодо сусідніх країн Північної Європи.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Ці чотири елементи нашого аналітичного інструменту є **ВІДНОСНО СТАБІЛЬНИМИ** і, отже, впливають на саму концепцію корпоративної соціальної відповідальності в будь-якій країні, регіоні чи культурі. Інші чотири елементи, однак, не настільки стабільні. У міру того як відбуваються зміни в політичних структурах країни, рівні її економічного розвитку, її інститутах громадянського суспільства та положеннях «мережі безпеки», розуміння та практика КСВ у цій країні розвивається, як показано на рисунку. Тепер ми розглянемо приклади цих чотирьох останніх елементів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Оскільки корпоративна соціальна відповідальність настільки тісно пов'язана зі стосунками між бізнесом і урядом, легко зрозуміти, чому політичні структури країни можуть впливати на концепцію та практику КСВ у цій країні. Погляд на Китай і Сполучені Штати, які представляють комуністичну форму правління та переважно капіталістичну політичну економію, пропонує просту ілюстрацію та яскравий контраст.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Оскільки корпоративна соціальна відповідальність настільки тісно пов'язана зі стосунками між бізнесом і урядом, легко зрозуміти, чому політичні структури країни можуть впливати на концепцію та практику КСВ у цій країні. Погляд на Китай і Сполучені Штати, які представляють комуністичну форму правління та переважно капіталістичну політичну економію, пропонує просту ілюстрацію та яскравий контраст.

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Перехід від Мао до Дена та «відкриття» економіки Китаю до помірної міри для ринкових рішень було зазначено вище. Ця тенденція зберігалася протягом наступних трьох-чотирьох десятиліть. Тим не менш, уряд Китаю все ще контролює великі частини своєї економіки прямо чи опосередковано через свої державні підприємства (ДП). Позиція «за замовчуванням», так би мовити, полягає в тому, що прийняття економічних рішень є функцією уряду, за винятком випадків, коли, де та будь-якої міри уряд вирішить відмовитися від контролю. Закон про компанії 1994 року Китаю визнав концепцію корпоративної соціальної відповідальності.

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Це було більш чітко викладено в статті 5 Закону про компан 2006 року, в якій зазначено: «під час ведення бізнесу компанії повинна дотримуватись законів і адміністративних правил дотримуватися суспільної моралі та ділової етики, діяти сумлінно підпорядковуватися державному та громадському нагляду та нести соціальну відповідальність». Природа та масштаб цієї «соціальної відповідальності» залишаються неясними; На сьогоднішній ден китайський уряд приділяє значно більше уваги питання навколишнього середовища, ніж питанням прав людини. Чітки наслідок полягає в тому, що КСВ у Китаї означає те, що уряд тобто Комуністична партія, хоче, щоб це означало. Можна лиш припускати, чи змінить це поступово зростання кількості західних транснаціональних компаній (МНК), що працюють у Китаї, оскільки вони приносять із собою західні концепції та практики, пов'язані з корпоративною соціальною відповідальністю.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Навпаки, позиція «за замовчуванням» у Сполучених Штатах і Західній Європі полягає в тому, що вільний ринок прийматиме економічні рішення, за винятком тих сфер, де втручається уряд.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ

Таким чином, політичні структури будь-якої країни впливають на концепцію та практику корпоративної соціальної відповідальності в цій країні трьома способами. **ПО-ПЕРШЕ**, виникає питання про те, якою мірою уряд чи вільний ринок приймають економічні рішення. **ПО-ДРУГЕ**, яке чітко пов'язане з першим, постає питання про те, наскільки оперативним є державне регулювання. У міру того, як безпечні та здорові умови праці встановлені урядом, для корпорацій стає менш проблемно керувати своєю добровільною практикою КСВ. І **ПО-ТРЕТЄ**, виникає питання про рівень виконання цього регулювання. Наприклад, трудове законодавство Китаю обмежує понаднормову роботу не більше ніж 36 годинами на місяць, але Сюй і Лі (2013, стор. 375) повідомляють, що співробітники Foxconn у 2010 році під час кількох повідомлень про самогубства були змушені працювати від 80 до 100 понаднормово годин на місяць. **ЯКЩО ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТИВ НЕДОСТАТНЬО, ТО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ЗНОВУ ЛЯГАЄ НА КОРПОРАЦІЮ.**

Xu, K., & Li, W. (2013). An Ethical Stakeholder Approach to Crisis Communication: A Case Study of Foxconn's 2010 Employee Suicide Crisis. *Journal of Business Ethics*, 117(2), 371–386. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1522-0>

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783474806> p. 34

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Здається цілком зрозумілим, що рівень економічного розвитку країни впливатиме на погляди на корпоративну соціальну відповідальність, і це можна виразити на двох рівнях: **ДОСТУПНІСТЬ І ОЧІКУВАННЯ**. Повернемося до питання понаднормової роботи. Чи може така збідніла країна, як Бангладеш чи Центральноафриканська Республіка, дозволити собі встановити обмежений робочий тиждень для своїх громадян? Якщо роль цієї країни в міжнародній торгівлі базується на її найнижчій заробітній платі, тоді ні з економічного, ні з політичного, ні з соціального погляду ні для уряду, ні для бізнес-спільноти може бути неможливо вжити заходів щодо обмеження допустимої тривалості робочого тижня і, таким чином, підняти ставки заробітної плати. Країна, що розвивається, може бути просто не в змозі дозволити собі виплати робочої сили, які може собі дозволити розвинена країна: медичне страхування, оплачувані відпустки, пенсійні виплати тощо.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Питання очікувань.

Якщо загальне населення африканської країни на південь від Сахари не знайоме з пільгами для працівників, згаданими вище, то для підприємств мало стимулів брати на себе додаткові витрати на заробітну плату.

Келсі Тіммерман (2012) писав, що швейні працівники в Бангладеш обурювалися зусиллями захисників прав людини обмежити кількість понаднормових годин, які їм просили працювати. Вони не тільки звикли працювати 80 годин на тиждень або довше, але й хотіли й потребували додаткового доходу.

Timmerman K. (2012) *Where am I wearing? A global tour to the countries, factories, and people that make our clothes* (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> p. 34

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Є два додаткові аспекти економічного розвитку, які можуть вплинути на практику корпоративної соціальної відповідальності в країні: обидва пов'язані зі **СТУПЕНЕМ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ КРАЇНИ**. КСВ, насправді, за визначенням, мало стосується сільськогосподарського сектора країни.

Тому, коли економіка країни зростає та розвивається, коли виробництво та сфера послуг стають більш важливими частинами загальної економіки, КСВ також набуває значення просто тому, що корпорація стає важливішим гравцем в економіці країни.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Другий аспект впливає зі ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЄЮ ТА НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. Швидка індустріалізація Китаю призвела до добре задокументованих і надзвичайно серйозних проблем із забрудненням повітря та води. Центральний уряд Китаю почав підштовхувати бізнес-сектор до зниження небезпечно високого рівня забруднення, тим самим посилюючи увагу до КСВ.

Навпаки, в економіці Індії все ще домінує сільськогосподарський сектор. Корпоративна соціальна відповідальність, безсумнівно, жива і здорова в академічних установах Індії, а також у корпоративних залах засідань країни, але вона набуде ще більшої актуальності та важливості, оскільки виробничий сектор Індії зростатиме, а її сільськогосподарський сектор скорочуватиметься як відсоток у загальній економіці.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Профспілкові організації

З середини дев'ятнадцятого століття, коли індустріалізація охопила більшу частину західного світу, коли окремі підприємства росли та набували великого багатства та влади, відносини між роботодавцями та їхніми працівниками різко змінилися. Окремий працівник не міг зрівнятися з гігантською корпорацією. Тільки тоді, коли робітники об'єднуються певним чином організовано, вони зможуть розраховувати на будь-яку переговорну силу. Грубо кажучи, протягом останніх 150 років профспілки в усьому розвиненому світі відігравали роль у трьох важливих напрямках, змушуючи корпорації вирішувати повний спектр проблем працівників. **ПО-ПЕРШЕ**, профспілки чинили тиск на роботодавців шляхом прямих переговорів, використовуючи загрозу виходу з роботи, щоб надати їм надійної влади. **ПО-ДРУГЕ**, профспілки ведуть активну політичну діяльність – створюють політичні партії в багатьох країнах (наприклад, Великобританія), підтримують певні політичні партії в інших (наприклад, Сполучені Штати) – щоб забезпечити законодавчу та регулятивну підтримку своїх членів. І **ПО-ТРЕТЄ**, профспілки можуть впливати на ширше суспільство, привертаючи увагу громадськості до того, що, на їхню думку, є несправедливою заробітною платою та пільгами чи небезпечними умовами праці, таким чином тиснучи на корпорації, щоб вони взялися за виконання своїх обов'язків перед своїми працівниками.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Групи адвокації/неурядові організації

Іншою важливою інституцією в секторі громадянського суспільства кожної країни є групи захисту інтересів і неурядові організації, які можуть бути настільки ефективними в підвищенні обізнаності корпорацій про їхню відповідальність перед різними зацікавленими сторонами. У Сполучених Штатах, якщо поглянути на один кінець спектру, існують буквально десятки екологічних груп, фінансованих приватно і незалежних від уряду, які працюють над широким спектром питань від захисту видів, що знаходяться під загрозою зникнення, до сприяння більш гуманному поводженню під час виховання тварин. і забій тварин для їжі, скорочення викидів вуглецю, захист запасів води тощо. Подібним чином існує багато правозахисних груп, які захищають права споживачів, сприяють кращим процедурам корпоративного управління та правам акціонерів, а також контролюють проблеми з правами людини в ланцюгах постачання корпорацій.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

На іншому кінці спектру, в країнах, що розвиваються, Африки, Азії та Південної Америки, існує порівняно небагато таких місцевих організацій. НУО, що діють у цих країнах, швидше за все, є місцевими відділеннями міжнародних організацій.

Десь посередині спектру буде Китай. У комуністичному режимі, принаймні теоретично, групи захисту зайві, оскільки вся політична та економічна діяльність спрямована на користь колективної держави. За часів Мао правозахисні групи були мінімальними за кількістю та маргінальними за значенням. Однак за останні кілька десятиліть кількість таких груп зросла з менш ніж 5000 у 1989 році до 354 000 у 2006 році. Однак, на відміну від західних країн, ці правозахисні групи, щоб бути легальними, повинні шукати спонсорства в державному бюро і, отже, підлягають урядовому контролю, а не є справді незалежними. Там, де правозахисні групи та неурядові організації мають сильну присутність і користуються незалежним статусом, вони, як і у випадку з профспілками, відіграють вирішальну роль у тому, щоб змусувати корпорації пам'ятати про свої обов'язки перед широким колом зацікавлених сторін. Самі по собі групи захисту інтересів мають обмежений вплив і силу; їхня кількість членів іноді невелика, а їхні ресурси обмежені та невизначені. Але коли вони отримують співпрацю з медіа-організаціями, їхній вплив і влада значно збільшуються.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ЗМІ

Занадто часто на Заході ми сприймаємо як належне сильні та незалежні ЗМІ: друковані видання, радіомовлення, а віднедавна й онлайн. Ми припускаємо, що медіаорганізації, які представляють повний спектр політичних та економічних ідеологій: консервативні, ліберальні та все між ними, будуть відкрито й рішуче висловлювати різні точки зору. Саме така інституція є абсолютно необхідною для повного розквіту корпоративної соціальної відповідальності. У ТІЙ МІРІ, В ЯКІЙ КЕРІВНИКИ КОМПАНІЙ ЗНАЮТЬ, ЩО ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ДІЯТИ ЗА ЗАВІСОЮ ТАЄМНИЦІ - ПРИНАЙМНІ ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ПЕРІОДУ ЧАСУ - І ЩО ЇХНІ РІШЕННЯ ТА ДІЇ ОБОВ'ЯЗКОВО І ВРЕШТІ-РЕШТ БУДУТЬ ДОСТУПНІ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ, КОРПОРАТИВНІ ЗЛОЧИНИ ЗВЕДЕНО ДО МІНІМУМУ ТА ЗАОХОЧУЄТЬСЯ КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Сила, свобода та відкритість цих трьох інститутів громадянського суспільства – профспілкових організацій, груп захисту інтересів і ЗМІ – надзвичайно важливі для розуміння практики корпоративної соціальної відповідальності в кожній країні. Вони представляють важливий аспект «контексту» КСВ.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

10. 'SAFETY NET' PROVISIONS

Останнім із восьми елементів у цьому аналітичному інструменті для розуміння контексту корпоративної соціальної відповідальності в будь-якій країні є так звані положення про систему безпеки, яку країна надає тим своїм громадянам, які цього потребують.

Це ще раз підкреслює важливий зв'язок між бізнесом і урядом у вивченні та практиці КСВ.

Багато країн Західної Європи, особливо Німеччина та скандинавські країни, мають досить широкі положення «мережі безпеки», включаючи, наприклад, додаткове харчування та допомогу на житло, державне медичне обслуговування, страхування на випадок безробіття, ранній вихід на пенсію та догляд за людьми похилого віку та догляд за дітьми.

Сполучені Штати дещо менш щедрі, але пропонують багато з цих положень безробітним або безробітним.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

10. 'SAFETY NET' PROVISIONS

Існують дві абсолютно різні точки зору щодо того, як система соціального страхування країни впливає на розуміння менеджерами своїх очікувань і зобов'язань щодо КСВ.

ПЕРШИЙ – це те, що ми могли б назвати взаємодоповнювальними відносинами. Якщо в певній країні існує потужний набір положень про безпеку, це є результатом того, що уряд країни реагує на побажання та очікування населення. У такому середовищі можна очікувати, що корпорації також будуть чуйними та сприймуть суспільні настрої, добровільно прийнявши свої обов'язки перед різними зацікавленими сторонами.

ІНШИЙ ПОГЛЯД — це те, що ми можемо описати як опозиційні відносини. Якщо існує потужний набір положень про систему безпеки, тоді корпорації можуть припустити, що їхні обов'язки менші, оскільки є менша потреба. І навпаки, якщо уряд забезпечить менше захисту - для працівників, для споживачів, для довкілля - більше відповідальності ляже на плечі корпорацій.

Незалежно від того, якому з цих поглядів хтось віддає перевагу, зрозуміло, що положення про систему безпеки є важливим елементом у розумінні сприйняття та практики корпоративної соціальної відповідальності в кожній країні.

10. 'SAFETY NET' PROVISIONS

Завдяки цьому короткому опису восьми елементів інструменту для аналізу того, як сприймається та практикується КСВ, тепер має бути більш зрозумілим, що ілюструє малюнок

Перші чотири елементи - історія, релігії та філософії, соціальні норми та географія - є статичними. Вони є основою для концепції корпоративної соціальної відповідальності в певній країні.

Останні чотири елементи – політичні структури, рівень економічного розвитку, сила профспілок, правозахисних груп і вільних засобів масової інформації, а також наявність положень про систему соціального захисту – можуть змінюватися і змінюються.

З ЦІЄЇ ПРИЧИНИ СПРИЙНЯТТЯ ТА ПРАКТИКА КСВ У КОЖНІЙ КРАЇНІ Є ДИНАМІЧНОЮ ТА РОЗВИВАЄТЬСЯ.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Поняття та еволюція розвитку корпоративної соціальної відповідальності: глобальна ретроспектива

1. РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗУМІННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3. ІСТОРІЯ
4. РЕЛІГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ
5. КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І ЗВИЧКИ
6. ГЕОГРАФІЯ
7. ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ
8. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
9. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
10. МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

ТЕМА 4.

**ВИМІРИ, КЛЮЧОВІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РІВНІ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

25.05.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ВИМІРИ, КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РІВНІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. ВИМІРИ КСВ

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА МІКРОРІВНІ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

Пять вимірів КСВ

(Dahlsrud, 2008, p. 4)

Dimensions	The definition is coded to the dimension if it refers to	Example phrases
The environmental dimension	The natural environment	'a cleaner environment' 'environmental stewardship' 'environmental concerns in business operations'
The social dimension	The relationship between business and society	'contribute to a better society' 'integrate social concerns in their business operations' 'consider the full scope of their impact on communities'
The economic dimension	Socio-economic or financial aspects, including describing CSR in terms of a business operation	'contribute to economic development' 'preserving the profitability' 'business operations'
The stakeholder dimension	Stakeholders or stakeholder groups	'interaction with their stakeholders' 'how organizations interact with their employees, suppliers, customers and communities' 'treating the stakeholders of the firm'
The voluntariness dimension	Actions not prescribed by law	'based on ethical values' 'beyond legal obligations' 'voluntary'

Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/csr.132>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

Пять вимірів КСВ

(Dahlsrud, 2008, p. 5)

Dimension	Dimension score	Dimension ratio (%)
The stakeholder dimension	1213	88
The social dimension	1213	88
The economic dimension	1187	86
The voluntariness dimension	1104	80
The environmental dimension	818	59

Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/csr.132>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DECOUPLING

Corporate political activity (CPA) has been linked to significant problems, such as agency costs for firms and the weakening of democratic institutions. 10.1016/j.jbusres.2023.113948

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

ensuring good
historical coverage of
the field between
1953 and 2017

(Homer & Gill, 2022, p. 7)

Homer, S. T., & Gill, C. M. H. D. (2022).
How Corporate Social Responsibility Is
Described in Keywords: An Analysis of
144 CSR Definitions Across Seven
Decades. *Global Business Review*,
097215092211011.

<https://doi.org/10.1177/09721509221101141>

Figure I. Number of CSR Definitions Published Annually.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

(Homer & Gill, 2022, p. 11)

Homer, S. T., & Gill, C. M. H. D. (2022). How Corporate Social Responsibility Is Described in Keywords: An Analysis of 144 CSR Definitions Across Seven Decades. *Global Business Review*, 097215092211011.

<https://doi.org/10.1177/09721509221101141>

Figure 2. CSR Actors Keyword Groupings by Decade.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

(Homer & Gill, 2022, p. 11)

Homer, S. T., & Gill, C. M. H. D. (2022). How Corporate Social Responsibility Is Described in Keywords: An Analysis of 144 CSR Definitions Across Seven Decades. *Global Business Review*, 097215092211011.

<https://doi.org/10.1177/09721509221101141>

Figure 3. CSR Actions Keyword Groupings by Decade.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ВИМІРИ КСВ

(Homer & Gill, 2022, p. 12)

Homer, S. T., & Gill, C. M. H. D. (2022). How Corporate Social Responsibility Is Described in Keywords: An Analysis of 144 CSR Definitions Across Seven Decades. *Global Business Review*, 097215092211011.

<https://doi.org/10.1177/09721509221101141>

Figure 4. CSR Recipients Keyword Groupings by Decade.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

Численні визначення КСВ пропонують науковці та коментатори, а також бізнес, громадянське суспільство, урядові та консультаційні організації. Загалом, визначення охоплюють такі ключові характеристики:

- відповідальність бізнесу перед суспільством (тобто підзвітність);
- відповідальність бізнесу перед та для суспільством (тобто за компенсацію негативних впливів і внесок у соціальний добробут);
- відповідальна поведінка в бізнесі (тобто бізнес має керуватися етично, відповідально та стабільно);
- відповідальність бізнесу перед суспільством і перед суспільством у широкому плані (тобто в тому числі екологічні проблеми); і
- управління бізнесом своїми відносинами із суспільством (Moon, 2014).

Moon, J. (2014). Corporate Social Responsibility: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

<https://doi.org/10.1093/actrade/9780199671816.001.0001>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

Ключові характеристики корпоративної соціальної відповідальності

Українською мовою	Англійською мовою
<ul style="list-style-type: none"> • відповідальність бізнесу перед суспільством (тобто підзвітність); 	<ul style="list-style-type: none"> • business responsibility to society (i.e., being accountable);
<ul style="list-style-type: none"> • відповідальність бізнесу перед та для суспільством (тобто за компенсацію негативних впливів і внесок у соціальний добробут); 	<ul style="list-style-type: none"> • business responsibility for society (i.e., in compensating for negative impacts and contributing to societal welfare);
<ul style="list-style-type: none"> • відповідальна поведінка в бізнесі (тобто бізнес має керуватися етично, відповідально та стабільно); 	<ul style="list-style-type: none"> • business responsible conduct (i.e., the business needs to be operated ethically, responsibly and sustainably);
<ul style="list-style-type: none"> • відповідальність бізнесу перед суспільством і перед суспільством у широкому плані (тобто в тому числі екологічні проблеми); 	<ul style="list-style-type: none"> • business responsibility to and for society in broad terms (i.e., including environmental issues);
<ul style="list-style-type: none"> • управління бізнесом своїми відносинами із суспільством 	<ul style="list-style-type: none"> • the management by business of its relationships with society.

Moon, J. (2014). Corporate Social Responsibility: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

<https://doi.org/10.1093/actrade/9780199671816.001.0001>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

Щоб полегшити вивчення актуальності цих п'яти пунктів для організацій у різних контекстах, нижче наведено дещо переглянуту версію п'яти пунктів Moon, 2014 з точки зору семи аспектів КСВ:

1. бути підзвітною;
2. компенсація власних негативних впливів;
3. компенсація негативного впливу інших;
4. внесок у суспільний добробут;
5. ведення бізнесу етично, відповідально та стабільно;
6. брати на себе відповідальність за суспільство та навколишнє середовище в широкому плані;
7. управління бізнесом своїми відносинами із суспільством.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

Аспект	Тлумачення
1. бути підзвітним;	<p>Звісно, підзвітність є найбільш актуальною концепцією для будь-якої компанії, яка хоче серйозно розглянути тему КСВ. Запозичене з державного управління та теорії демократичного правління, підзвітність будь-якого суб'єкта суспільства перед його виборцями (constituency) формує основу для легітимності дій і вчинків цього суб'єкта. Виборцями у світі бізнесу, як відомо кожному, хто вперше читає будь-яке повідомлення про КСВ у будь-якій точці світу, є так звані зацікавлені сторони. Це ті, хто має виправдані претензії на бізнес, такі як акціонери, інвестори чи працівники, ті, хто виправдано хоче мати право голосу в діяльності компанії, як-от муніципалітети та органи влади, а також громадяни, які живуть поблизу її заводів тощо. Таким чином, підзвітність означає, що підприємства пропонують, пояснюють та виправдовують певні дії щодо низки зацікавлених сторін, які самі повинні довести, що їхні вимоги (тобто їх статус зацікавленої сторони) виправдані. Це постійний взаємний доказ стосунків із зацікавленими сторонами, які можуть змінюватися з часом: з одного боку, працівники перестають бути зацікавленими сторонами, коли звільняються. Інвестори перестають бути зацікавленими сторонами, коли вони продають свою частку в фірмі. З іншого боку, теорія і практика демократичного правління показують нам, що правління будь-якого суб'єкта відразу припиняється, коли його виборці відкликають віру в легітимність його дій.</p> <p>Стосовно КСВ, це означає, що підприємства припиняють своє існування невдовзі після того, як їхні зацікавлені сторони відкликають свою згоду на те, що робить бізнес. Правда, не всі зацікавлені сторони мають негайні прямі повноваження припинити діяльність, але деякі мають: юридичні органи чи суди, які можуть прийняти рішення про відкликання ліцензій та виконання цих рішень; фінансисти, які можуть відкликати фінанси; клієнти, які можуть припинити купувати. У цьому світлі підзвітність і, таким чином, забезпечення своєї легітимності є критичною, життєво важливою справою для будь-якого бізнесу – незалежно від того, керується він при цьому КСВ чи ні. Питання щодо КСВ, однак, полягає в тому, чи визнають компанії певні види груп як зацікавлених сторін, чи і їхнє право висловлювати свою думку, а також на те, що їх думка була врахована.</p>

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

2. компенсація
власних
негативних
впливів;

Наведемо приклад щодо цього аспекта: у квітні 2013 року обвалення Rana Plaza, комерційної будівлі в Саварі, Бангладеш, де ряд текстильних фабрик виробляли текстиль для покупців з усього світу, коштувало це життя більше тисячі робітників. Після колапсу в усьому світі пролунав крик гніву. У руїнах Rana Plaza та посеред трупів загиблих знайшли та показала на камери журналістів незліченну кількість доказів відповідальності міжнародних брендів: етикетки брендів, пришиті на текстиль, який виготовляють робітники в Рана Плаза. Після катастрофи було укладено тристоронню угоду між урядом Бангладеш, великими асоціаціями швейного виробництва та представниками працівників. У рамках домовленості створено компенсаційний фонд Rana Plaza, в який уряд сплачував кошти. Зрештою, неспроможність державних органів ефективно контролювати безпеку будівельної конструкції Rana Plaza зробила їх відповідальними за обвалення. Також затримано власника Rana Plaza. Хоча уряд не виконав своїх наглядових обов'язків, цей чоловік порушив закони, наприклад, незаконно надбудувавши небезпечні верхні поверхи до будівлі. Проте найбільший внесок до фонду зробили міжнародні бренди: чому, коли вони не були ні власниками, ні орендарями, ні в будь-якій іншій формі юридично пов'язані з обваленою будівлею? Єдине пояснення, яке можна зробити, це те, що низка фабрик, які мали з ними виробничі контракти, були орендарями Rana Plaza (і, до речі, загнали своїх працівників у будівлю, незважаючи на те, що вони бачили тріщини в будівництві). Вони заплатили кілька мільйонів доларів (точні цифри кожного внеску та загальну суму шукайте на сайті Компенсаційного фонду Rana Plaza). Справа в тому, **що міжнародні бренди платять за те, щоб компенсувати катастрофу, яку їхні зацікавлені сторони ввели (опосередковано пов'язали) в коло відповідальності їх брендів.** Вони дійсно платили, долар за доларом, неявно (хоча й дуже неохоче) визнаючи, що цим вони «компенсують власні негативні наслідки». Це надзвичайний випадок, і я не можу думати про інший випадок, у якому другий з аспектів КСВ, можна було б так само чітко простежити.

Örtenblad, A. (2016).

*Research Handbook on
Corporate Social*

Responsibility in Context.

Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/97>

[81783474806](https://doi.org/10.4337/97) pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

3. компенсація
негативного
впливу інших;

У світлі того, що ми згадали у пункті 2, міжнародні бренди, які внесли внески до компенсаційного фонду Rana Plaza, наполегливо стверджують, що обвалення будівлі не входило в зону їхньої відповідальності. Тим не менш, тиск з боку зацікавлених сторін змусив їх платити. Таким чином, власний чи чужий негативний вплив знаходиться під контролем зацікавленої сторони, яка висловлює свою позицію, і результат цього аргументу визначається відносною силою переговорів, якою володіє певна зацікавлена сторона. Розглянуті через призму світу, в якому КСВ не існує, бренди компенсували негативний вплив інших (безрозсудного власника будівлі або невлаштованої влади Бангладеш). У світі, в якому існує дискурс КСВ, де легітимність набагато більше, ніж законність визначає межі відповідальності, бренди компенсували власний негативний вплив. Зацікавлені сторони, які змусили їх платити, успішно використали аргумент проти брендів: оскільки ви отримали хороший прибуток, дозволяючи своїм постачальникам виробляти в небезпечних умовах, ви несете відповідальність за те, що сталося. Підкреслюємо, що **не закони, а переговорна влада стейкхолдерів бізнесу, поширених у юрисдикціях по всій планеті – так само, як у ланцюгах поставок поширюються по всій планеті – визначають, чи це негативний вплив на них чи інших**. Такий стан справ викликаний глобальним обговоренням КСВ, і з цього не можна вираховувати простого правила успішного управління.

Örtenblad, A. (2016).

*Research Handbook on
Corporate Social*

Responsibility in Context.

Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/97>

[81783474806](https://doi.org/10.4337/9781783474806) pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

4. внесок у суспільний добробут;

Бізнесу, принаймні переважній більшості, не потрібно думати про КСВ, щоб зробити внесок у соціальний добробут. Вони роблять внесок у соціальне забезпечення, щойно виплачують заробітну плату працівникам, податки органам державної влади, ліцензійні збори державам, відсотки банкам і внески постачальникам. Це лише грошова сторона. Підприємства також сприяють соціальному добробуту, розробляючи та впроваджуючи технології, навчаючи людей, таким чином поширюючи інновації та розвиток у суспільстві. У суспільстві, яке засноване на роботі та заробітній платі, робота означає більше, ніж гроші: робота — це покликання, яке надає сенс і мотивує життя людини.

Отже, бізнес не обов'язково повинен думати про КСВ, щоб зробити внесок у суспільний добробут. У Німеччині часто цитують про знаменитий «Mittelstand». Мільйони малих і середніх підприємств «Mittelstand» за розміром та якістю становлять основу німецької економіки. Ці підприємства є частиною суспільства, забезпечуючи важливі передумови соціального порядку, такі як ідентичність та групова згуртованість. Тому підприємства, безумовно, не є суб'єктами поза суспільством, які роблять щось для суспільства, як іноді стверджується в дискусіях щодо КСВ. Вони набагато більше є невід'ємною частиною сузір'я громадських та приватних інституцій. Звичайно, підприємства завжди можуть вирішити зробити більше чи менше. Ті, хто робить менше, будуть використовувати економічні пояснення. Ті, хто робить більше, називатимуть це КСВ.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

5. ведення бізнесу етично, відповідально та у сталий спосіб;

Якщо ви стверджуєте, що є відповідальним актором у суспільстві, незалежно від того, чи є ви бізнесом, суб'єктом місцевого чи національного самоврядування, асоціацією чи неурядовою організацією, ви, безумовно, будете діяти етично, відповідально та у сталий спосіб. Відповідальність, як стверджувалося вище, не є абсолютним терміном, а залежить від повноважень зацікавлених сторін для визначення меж відповідальності. Це результат переговорної сили на аренах, які можуть охоплювати гравців лише в одному селі, а іноді й у глобальному селі. Що стосується етики, то в цій специфічній конотації КСВ дозвольте мені припустити, що мова йде про товари та послуги, які виробляє підприємство, що його моніторинг здійснюється. Ми не бачимо цінності для будь-якого суспільства в зусиллях, пов'язаних із КСВ, будь-якого характеру, у випадку збройової промисловості чи у випадку тютюнової промисловості. Обидва працюють за рахунок суспільства. І ці витрати не можуть бути компенсовані жодним іншим заходом, крім виходу з ринку. Звичайно, є широка сіра зона, з якою справа не така однозначна. Це залишає стійкість. Щоб досягти більш сталого світу (скромно не кажучи про «сталий світ»), усі учасники мають бути задіяні. На нашу думку, КСВ можна сприймати як внесок бізнес-сектора в сталий розвиток. І ще багато-багато ще потрібно зробити, наприклад, щодо використання енергії, викидів, циклів продукції, дизайну продукції (щоб вказати на екологічний вимір стійкості), а також щодо чесної ділової практики та включно з вимогами зацікавлені сторони (щоб вказати на соціальний вимір стійкості). Не забувайте: **економічний вимір стійкості означає, що, наближаючись до двох інших вимірів, підприємства повинні працювати з прибутком, щоб залишатися в грі.** «Велика хартія вольностей» сталого розвитку — це Декларація Ріо-де-Жанейро в 1992 році. До неї додається «Порядок денний на 21 століття» із зображенням рекомендацій щодо того, як слідувати шляхом сталого розвитку.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

5. ведення бізнесу етично, відповідально та у сталий спосіб;

Однак з тих пір дискурс про КСВ затьмарив споживчу сторону стійкості. Я пам'ятаю дискусійні групи як частину місцевих процесів Порядку денного 21, де громадяни збиралися разом, щоб обговорити, що вони можуть внести в цю проблему. Результати цих обговорень часто були дуже простими, практичними пропозиціями, такими як створення груп по обміну автомобілями, купівля їжі на місцевих фермах, користування громадським транспортом тощо. Але що з того сталося? У мене склалося враження, що в ході обговорення КСВ двосторонній виклик сталого виробництва та споживання було розірвано, щоб зручно відкинутися назад і вимагати дій виключно з боку виробництва. Можливо, я занадто далеко розходжуся, але я твердо вірю, що сторона сталого споживання має повернутися до картини знову, щоб сталий розвиток залишався значущою концепцією. Візьмемо наведений вище приклад глобальної текстильної промисловості (часто її вважають нежиттєздатною). Виробники в Бангладеш вічно стверджують, що ціни, які платять покупці, недостатні для того, щоб платити справедливую заробітну плату, створити безпечні умови та підтримувати бізнес. Покупці, навпаки, стверджують, що споживачі не погодяться на підвищення роздрібних цін. А що кажуть (і роблять) споживачі?

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

б. Брати на себе відповідальність за суспільство та навколишнє середовище в широкому плані;

Не будемо повторюватися про відповідальність. У широкому сенсі, на нашу думку, це означає взаємодія із зацікавленими сторонами на макрорівні – чи то для вирішення питань у соціальній чи екологічній сфері. І, чесно кажучи, часто це не можна відрізнити від . . . наступного 7 пункту

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

7. управління бізнесом своїми відносинами із суспільством.

Однак тут варто зазначити, що управління відносинами з стейкхолдерами з макрорівня суттєво змінилося за останні десятиліття. Необхідне завдання щодо відносин із зацікавленими сторонами (з точки зору законності, викладеної вище) було вирішено бізнесом зовсім по-іншому в минулому. І одним із визначальних факторів, здається, були макроумови політичної економії, в яких працюють підприємства. На одному кінці спектру знаходяться ліберальні ринкові економіки, в яких відносини між фірмами та іншими суб'єктами координуються переважно через ринки. На іншому кінці — скоординована ринкова економіка, де фірми зазвичай вступають у більш стратегічні, довгострокові відносини із зацікавленими сторонами, такими як профспілки, постачальники та банки. Можна стверджувати, що в кожному з них бізнес діє як доповнення до характеристик політичної економії: у координованих ринкових економіках усі зацікавлені сторони зазвичай були включені в арбітражні процеси щодо інтересів, які відбувалися на засіданнях наглядової ради. У типовій німецькій біржовій компанії 1980-х років до наглядової ради входили представники фінансової галузі, один із профспілок, один, який представляв державне чи муніципальне управління, і часто навіть представники компаній, що займаються тим же напрямом діяльності. КСВ була невідома в такому складі наглядових рад, оскільки скоординована ринкова економіка була настільки переплетена, що зацікавлені сторони торгувалися за закритими дверима в залах засідань. Оскільки множинні відносини взаємності між бізнесом, профспілками, державою, фінансами та групами інтересів були нормою, дискурс КСВ був відсутній.

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

7. управління бізнесом своїми відносинами із суспільством.

Шукайте подібний випадок у «Japan Inc.», який працював так само, як і «Deutschland AG». Навпаки, у більш ліберальних формах ринкової економіки, наприклад, в англо-американських, рівень взаємозалежності, як правило, був нижчим. Координація між системами в основному покладається на ринки, а наглядові інституції забезпечують функціональність ринків. У такій системі практика взаємної легітимізації стейкхолдерів відсутня і потрібно шукати інші форми легітимізації бізнесу. Тому, я стверджую, не випадково, що дискусія про КСВ існує в англосаксонському світі принаймні з 1960-х років: вперше її згадав американець Кларенс С. Волтон у 1967 році (Walton 1967). Якщо ви подивитеся на катастрофічні зміни глобалізації, крім того, на ***економічну глобалізацію за останні 25 років, маятник явно повернувся до більш ліберальних форм координації всередині політичної економіки.*** Таким чином, дискусія про КСВ прибула на континент, щоб залишитися в грі. Завдання управління бізнесом своїми відносинами із суспільством принципово змінилося. Він змінився з точки зору управління: процедури арбітражу інтересів із зацікавленими сторонами суспільства були витіснені з залів засідань у ЗМІ, соціальні мережі та на форуми «численних зацікавлених сторін». Більше того, це змінилося з точки зору суспільства: стейкхолдери сьогодні розкидані по всій земній кулі та в незліченних юрисдикціях – суспільство є глобальним, нехай і фрагментованим глобальним. ***КСВ, на нашу думку, — це глобальний дискурс, в рамках якого критична та життєво важлива координація інтересів між бізнесом та його зацікавленими сторонами перевіряється, адаптується та переадаптується, щоб забезпечити легітимність глобального соціального інституту, який називається «бізнес».***

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 317–322

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Castelló & Lozano, 2009 розробили етапну модель корпоративної соціальної відповідальності, як показано на рисунку (Castelló & Lozano, 2009).

Адаптована модель зрілості КСВ (Castelló & Lozano, 2009, p. 331)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Етап 1. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. Це базовий етап, на якому корпоративна соціальна відповідальність розглядається як інструмент захисту цінності репутації. У рамках управління ризиками фірми починають розробляти системи вимірювання та контролю екологічних і соціальних проблем і загроз. Ці системи контролю передбачають планування та соціальне прогнозування, підготовку до соціальної реакції та розробку першого набору корпоративної соціальної політики.

Етап 2. ІНТЕГРОВАНА ПОЗИЦІЯ. Управління відповідальністю. Підприємства змінюють свої бізнес-процеси та механізми контролю, щоб відобразити соціальну та екологічну відповідальність. Управління соціальними проблемами є ініціативним і систематичним, часто за допомогою використання загально визнаних стандартів ефективності. Часто виникає потреба в зміні структури влади, тому створюються відділи корпоративної соціальної відповідальності.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Етап 3. КОРПОРАТИВНЕ ГРОМАДЯНСТВО. Цивільне управління. На цьому етапі підприємство зосереджується на своєму громадянстві як цивільна корпорація. Підприємство відкрите до інтеграції соціальних питань як частини своїх обов'язків, беручи на себе роль громадянства у провідних соціальних питаннях та трансформуючи свої бізнес-моделі для досягнення цієї мети. Ця трансформація часто зумовлена внутрішнім перевизначенням ролі, місії та бачення компанії на цінності корпоративної соціальної відповідальності. Програми розмаху та глибини відповідальності часто стимулюють соціальні інновації, які приносять користь фірмам і громадам, у яких вони працюють. Системи управління розроблені для моніторингу цілей, пов'язаних із покращенням екологічного та соціального впливу.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Яку з описаних позицій КСВ займають компанії зараз? Відповідь залежить від того, які регіони світу та галузі промисловості аналізуються. (Mirvis & Googins, 2006) стверджують, що погляд на рейтинги сотні найбільших компаній США, схоже, показує, що середня компанія знаходиться десь між тим, що ці автори називають етапом 2 (залучений) і етапом 3 (інноваційний); які (Castelló & Lozano, 2009) називають управлінням ризиками та інтегрованою позицією.

Такі приклади, як GE, IBM, SEMEX та трансформації, подібні до яких зазнала Nike, показують, як бізнес розвивається у розумінні КСВ. Слід також пам'ятати про проникність кордонів, проведених навколо різних позицій, а також про необхідність зрозуміти запропоновану структуру з динамічної точки зору.

Mirvis, P., & Googins, B. (2006). Stages of Corporate Citizenship. California Management Review, 48(2), 104–126.

<https://doi.org/10.2307/41166340>

Castelló, I., & Lozano, J. (2009). From risk management to citizenship corporate social responsibility: analysis of strategic drivers of change. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 9(4), 373–385. <https://doi.org/10.1108/14720700910984927>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Замість того, щоб думати про управління знаннями, «стадійне» мислення пропонує еволюційний підхід, коли майбутнє будується на минулому, а не на шляху, що відрізняється від минулого. Замість того, щоб думати, що те, що було зроблено в минулому, є неправильним, минулі дії є єдиною доступною основою для майбутніх дій. Якщо минулі дії не є на шляху до успіху, напрямком змінюється без зміни історії (Örtenblad, 2016, p. 334).

На основі підходу до моделювання в цьому розділі існує кілька можливих альтернатив Кастелло та Лозано (2009). Один з варіантів представлений на рис., де представлена чотиріступенева модель від Örtenblad, 2016:

Модель рівнів зрілості корпоративної соціальної відповідальності (Örtenblad, 2016, p. 334)

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 334

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Рівень I. Бізнес-етап максимізації прибутку для власників у рамках корпоративної місії. На цьому базовому рівні зрілості компанія турбується лише про себе та своїх власників. Крім того, компанія прагне догодити своїм клієнтам, щоб вони продовжували купувати її товари та послуги. **Єдина відповідальність корпорацій полягає в тому, щоб максимізувати прибуток акціонерам при відкритій та вільній конкуренції без обману чи шахрайства.** Прийняття рішень, які відповідають іншим інтересам за рахунок прибутку акціонерів, означало б порушення довіри та лояльності. Це було б як забрати гроші у власників і нагадувало б якусь крадіжку. Відповідно до цієї точки зору, керівники компаній не мають права поводитися як сучасні Робін Гуд, забираючи гроші у багатих і віддаючи їх бідним.

Рівень II. Функціональний етап створення функції корпоративної соціальної відповідальності в компанії. На цьому другому рівні зрілості керівники бізнесу зрозуміли, що їм потрібно **професійно** вирішувати відносини компанії із зовнішнім світом. З огляду на необхідність і зовнішні очікування, в компанії створюється функція КСВ, у складі якої є особи, які мають бізнес-перспективу. Функція тут полягає в дослідженні наслідків підприємницької діяльності у зовнішньому середовищі; розвивати інтелект, щоб дізнатися про зовнішні реакції на ділову практику; і проводити оцінку ризиків з точки зору впливу на корпоративну репутацію. **На цьому рівні КСВ визначається як процес.** Процес передбачає, що корпоративні лідери в організації обмірковують та обговорюють відносини із зацікавленими сторонами та партнерами. Цей процес також передбачає, що корпоративні лідери визначають свою власну роль і роль організації щодо суспільних умов і суспільної корисності. Такий вид роздумів і обговорень змусить їх наділяти свої ролі відповідним змістом і дією.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Рівень III. Ресурсний етап мобілізації ресурсів на потенційні загрози та можливості. На цьому рівні ми маємо **завершену, але пасивну форму корпоративної соціальної відповідальності**. Це стратегія реагування, коли компанія мобілізує ресурси у разі надзвичайних ситуацій. Компанія готова до антикризового управління, а також до вивчення та використання можливостей. Можуть з'явитися можливості, коли керівники корпорацій будуть реалізовувати опортуністичну поведінку, щоб скористатися можливостями з точки зору зміцнення корпоративної репутації. КСВ на цьому рівні — це концепція, яка змушує компанію інтегрувати принципи соціальної та екологічної відповідальності та спонукає брати участь у діяльності компанії, як внутрішньої, так і зовнішньої. З цього визначення випливають дві точки зору. По-перше, КСВ передбачає міцний зв'язок із внутрішніми бізнес-процесами; по-друге, взаємодія із зацікавленими сторонами та суспільством у цілому також вимагає залучення зацікавлених сторін та суспільства в цілому з точки зору їхніх відносин із компанією.

Örtenblad, A. (2016). *Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context*. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 334

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КСВ

Рівень IV. Внесок етапу активного залучення до суспільства. На цьому остаточному рівні зрілості керівники компаній, а також усі інші члени організації сприймають свій бізнес як частину більшої справи в суспільстві. Вони беруть на себе всеосяжну та активну відповідальність як у місцевому, так і в глобальному суспільстві, і вони шукають можливості в суспільстві, де компанія може змінити ситуацію. **На цьому рівні КСВ короткострокові втрати компанії можуть бути прийнятними, якщо їх порівняти з довгостроковими благами для суспільства.** КСВ на цьому рівні є довгостроковою прихильністю до суспільства (Mostovicz et al., 2009). З'являються докази того, що довгострокові зобов'язання громадян з боку компанії ні в якому разі не повинні завдавати шкоди корпоративній прибутковості – ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі.

Mostovicz, I., Kakabadse, N., & Kakabadse, A. (2009). CSR: the role of leadership in driving ethical outcomes. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 9(4), 448–460. <https://doi.org/10.1108/14720700910984990>

Örtenblad, A. (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9781783474806> pp. 334

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ВИМІРИ, КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РІВНІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. ВИМІРИ КСВ

2. КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСПЕКТИ КСВ

3. ЕТАПИ ТА РІВНІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА МІКРОРІВНІ

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

Тема. 5

**ГЕНЕРАЦІЇ ТА ПОКОЛІННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (4 ГОДИНИ)**

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

25.05.2023

15.30 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ГЕНЕРАЦІЇ ТА ПОКОЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ
2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ
3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0
4. КСВ 1.0 vs КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ
5. ДНК КСВ 2.0
6. КСВ 3.0 і 4.0

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Visser, W вважає корисним розглянути еволюцію відповідальності бізнесу з точки зору п'яти періодів, що накладаються один на одного – епохи жадібності, філантропії, маркетингу, менеджменту та відповідальності, – кожен із яких зазвичай демонструє різну стадію КСВ, а саме: оборонний, благодійний, рекламний, стратегічний та системний підхід КСВ. Visser, W стверджує, що компанії, як правило, проходять через ці віхи та стадії (хоча вони можуть вести діяльність у кількох епохах та стадіях одночасно), і що ми повинні заохочувати бізнес здійснювати перехід до системної КСВ. Якщо компанії залишаться на будь-якому з перших чотирьох етапів, «ми переломимо хід екологічної, соціальної та етичної кризи, з якою ми стикаємося. Простіше кажучи, КСВ і надалі зазнає невдачі» Visser, W. V. (2011, p.2)

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

СТАДІЯ ЖАДІБНОСТІ характеризується захисною КСВ, у якій усі практики корпоративної сталості та відповідальності, які зазвичай обмежені, застосовуються лише тоді, коли можна продемонструвати, що в результаті цього буде **ЗАХИЩЕНО** вартість акціонерів.

Отже, волонтерські програми для працівників (які свідчать про підвищення мотивації персоналу, відданості та продуктивності) не є рідкістю, а також цільові витрати (наприклад, на контроль забруднення), які сприймаються як захист від регулювання або уникнення штрафів і штрафів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Благодійна КСВ в епоху філантропії — це те, що компанія підтримує різні соціальні та екологічні заходи за допомогою пожертвувачів і спонсорства, як правило, через фонд, траст або фонд голови та спрямоване на розширення можливостей громадських груп або організацій громадянського суспільства

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Промоційна КСВ в епоху маркетингу – це те, що відбувається, коли корпоративна сталість і відповідальність розглядаються переважно як можливість зв'язків з громадськістю для підвищення бренду, іміджу та репутації компанії. Рекламна КСВ може спиратися на практики благодійної та стратегічної КСВ і перетворювати їх на піар-розкрутку, яку часто характеризують як «greenwashing».

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Стратегічна КСВ, що виникла в епоху менеджменту, означає пов'язування діяльності КСВ з основним бізнесом компанії (наприклад, зосередження Соса-Сола на управлінні водними ресурсами), часто через дотримання кодексів КСВ та впровадження систем соціального та екологічного менеджменту, які зазвичай включають цикли Розробка політики КСВ, постановка цілей і завдань, реалізація програм, аудит і звітність.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ

Table 1: The Ages and Stages of CSR

<i>Economic Age</i>	<i>Stage of CSR</i>	<i>Modus Operandi</i>	<i>Key Enabler</i>	<i>Stakeholder Target</i>
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government & employees
Philanthropy	Charitable	Charitable programmes	Projects	Communities
Marketing	Promotional	Public relations	Media	General public
Management	Strategic	Management systems	Codes	Shareholders & NGOs/CSOs
Responsibility	Systemic	Business models	Products	Regulators & customers

Системна КСВ в епоху відповідальності зосереджує свою діяльність на виявленні та усуненні основних причин нашої нинішньої нестабільності та безвідповідальності, як правило, шляхом інноваційних бізнес-моделей, революціонізації їхніх процесів, продуктів і послуг та лобіювання прогресивної національної та міжнародної політики. Таким чином, у той час як стратегічна КСВ зосереджена на мікрорівні – підтримці соціальних чи екологічних питань, які узгоджуються зі стратегією (але не обов'язково змінюючи цю стратегію), – системна КСВ зосереджується на розумінні взаємозв'язків системи макрорівня – суспільства та екосистем – і зміна стратегії для оптимізації результатів для цієї великої людської та екологічної системи.

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ

Прокляття 1: приріст CSR

Однією з найбільших революцій 1970-х років було загальне управління якістю, задумане американським статистиком В. Едвардсом Демінгом і вдосконалене японцями, перш ніж воно було експортоване в усьому світі як ISO 9001. В основі моделі TQM Демінга та стандарту ISO лежить безперервний характер, удосконалення, принцип, який тепер став повсюдним у всіх підходах систем управління до ефективності. Тому не дивно, що найпопулярніший стандарт екологічного менеджменту ISO 14001 побудований на тому ж принципі. Немає нічого поганого в постійному вдосконаленні як такому. Навпаки, це принесло безпеку та надійність тим самим продуктам і послугам, які ми асоціюємо з сучасною якістю життя. Але коли ми використовуємо це як основний підхід до вирішення наших соціальних, екологічних та етичних проблем, це не вдається з огляду на два критичні моменти: **швидкість і масштаб**. Поступовий підхід до КСВ, хоч і насичений доказами мікрмасштабних, поступових покращень, повністю й цілковито не вплинув на масштабні кризи сталого розвитку, з якими ми стикаємося, багато з яких погіршуються темпами, що значно випереджають будь-які марні спроби поліпшення КСВ.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ

Прокляття 2: Периферійна КСВ

Запитайте будь-якого менеджера з КСВ, що їх найбільше розчаровує, і вони скажуть вам: відсутність відданості вищого керівництва. Це «кодування» для того, щоб сказати, що КСВ є, у кращому випадку, периферійною функцією більшості компаній. Може бути менеджер із КСВ, навіть відділ із КСВ, звіт із КСВ і публічна прихильність будь-якій кількості кодексів і стандартів із КСВ. Але це мало приховує основоположну істину про те, що **КАПІТАЛІЗМ, КЕРОВАНІЙ АКЦІОНЕРАМИ, ШАЛЕНИЙ, А ЙОГО ОДЕРЖИМІСТЬ КОРОТКОСТРОКОВИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОГРЕСУ МАЙЖЕ В УСІХ ВІДНОШЕННЯХ СУПЕРЕЧИТЬ ДОВГОСТРОКОВОМУ ПІДХОДУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН, НЕОБХІДНОМУ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КСВ.** Причина краху «Енрон» і те, чому нашій поточній фінансовій кризі дозволили вийти з-під контролю, полягала не в кількох керівниках-шахраях чи креативному бухгалтерському обліку, а в культурі жадібності, закладеній у ДНК компанії та фінансові ринки. Незалежно від того, погоджуєтесь ви чи ні (і незважаючи на нові дослідження «відповідальної конкурентоспроможності»), важко знайти будь-які суттєві приклади, коли фінансові ринки постійно винагороджують відповідальну поведінку.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ

Прокляття 3: неекономічна КСВ

Якщо колись існували монотонно повторювані, застряглі записи в дебатах про КСВ, то це про так зване «бізнес-обґрунтування» КСВ. Це пов'язано з тим, що менеджери та консультанти з КСВ, а іноді навіть самі генеральні директори, відчайдушно прагнуть знайти переконливі докази того, що «робити добро — це добре для бізнесу», тобто КСВ окупається. Відсутність підтверджуючих досліджень, здається, не є перешкодою для цих відчайдухів, які нескінченно закликають девіз бізнес-кейсів, ніби це цілком очевидний факт. Набагато більш «незручна правда» полягає в тому, що КСВ іноді окупається, за певних обставин, але частіше ні. Звичайно, є незначні плоди, як-от екоефективність у сфері відходів та енергії, але вони йдуть лише так далеко. Більшість кардинальних змін КСВ, які необхідні для подолання бідності та шостого масового вимирання видів, що зараз триває, вимагають стратегічних змін і великих інвестицій. Вони цілком можуть бути прибутковими в довгостроковій перспективі, економічно раціональними протягом одного чи двох поколінь, але ми вже встановили, що фінансові ринки так не працюють; принаймні, ще ні.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

Навпаки, коли ми вступаємо в епоху відповідальності, системну КСВ, або КСВ 2.0, можна охарактеризувати за п'ятьма принципами, а саме:

1. креативність,
2. масштабованість,
3. оперативність,
4. локальність і
5. циклічність.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

Навпаки, коли ми вступаємо в епоху відповідальності, системну КСВ, або КСВ 2.0, можна охарактеризувати за п'ятьма принципами, а саме:

1. креативність,
2. масштабованість,
3. оперативність,
4. локальність і
5. циклічність.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

1. креативність,

Щоб досягти успіху в революції КСВ, нам знадобляться інновації та креативність. З роботи Томаса Куна «Структура наукових революцій» ми знаємо, що поступові зміни відбуваються лише тоді, коли ми можемо заново сприйняти наш світ, коли ми можемо знайти справді нову парадигму або модель мислення. Цей процес «творчого руйнування» сьогодні є загальноприйнятою теорією суспільних змін, яку вперше представив німецький соціолог Вернер Зомбарт і розробив і популяризував австрійський економіст Йозеф Шумпетер. Ми не можемо, якщо перефразувати Ейнштейна, вирішити сьогоднішні проблеми за допомогою вчорашнього мислення.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

1. креативність,

Бізнес за своєю природою творчий та інноваційний. *Епоха відповідальності відрізняється від того, що креативність бізнесу має бути спрямована на вирішення світових соціальних та екологічних проблем.* Apple, наприклад, є надзвичайно креативною, але їхній iPhone мало що робить для вирішення наших найнагальніших суспільних потреб.

Навпаки, інновація Vodafone M-PESA від Safaricom у Кенії, яка дозволяє переказувати гроші за допомогою текстових повідомлень, розширила можливості країни, у якій 80% населення не мають банківських рахунків і де більше грошей надходить до країни через міжнародні грошові перекази, ніж через іноземні допомога.

<https://www.thefastmode.com/investments-and-expansions/32060-safaricom-receives-approval-to-launch-m-pesa-in-ethiopia>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

1. креативність,

Або розгляньте інновацію Freerlay, використовуючи технологію безбатарейного заводу для факелів, радіоприймачів і ноутбуків в Африці, надаючи таким чином мільйонам людей доступ до продуктів і послуг у регіонах, які відключені від електромережі.

Усе це є частиною захоплюючої тенденції до соціального підприємництва чи соціального бізнесу, яка охоплює світ.

Це не панацея, але для деяких продуктів і послуг спрямування креативності бізнесу на найнагальніші потреби суспільства є найшвидшим, масштабованим способом вступити в епоху відповідальності.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

2. Масштабованість

Література з КСВ рясно всипана чарівними тематичними дослідженнями справді відповідальних і стійких проектів і кількох компаній-новаторів. Проблема в тому, що так мало з них коли-небудь виходять на масштаб. Це майже так, ніби після того, як звукові фрагменти та PR-аплодисменти досягнуті, подальші дії не потрібні. Вони стають яскравими пілотними проектами та прикладами найкращої практики, заплямованим лише тим фактом, що вони нескінченно повторюються на конференціях КСВ у всьому світі, без жодного бачення того, як вони можуть трансформувати основний бізнес своїх прабатьків.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

2. Масштабованість

Проблеми сталого розвитку, з якими ми стикаємося, будь то зміна клімату чи бідність, мають такий величезний масштаб і настільки невідкладні, що будь-які рішення КСВ, які не відповідають такому масштабу та невідкладності, є в кращому випадку відволікають нас, а в гіршому — шкодять. Як довго ми позбавлялися етичного споживацтва (органіки, чесної торгівлі тощо), що майже не вплинуло на великі світові корпорації чи ланцюжки поставок?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

3. оперативність

Бізнес має тривалий послужний список реагування на потреби громади – свідки багатьох поколінь благодійності та зворушливої щедрості після катастроф та надзвичайних подій. Але ця чуйність на їхніх власних умовах, чуйність, коли дають, є легкою, а виписування чеків не заважає їхньому комерційному боку справи. Серйозність глобальних проблем, з якими ми стикаємося, вимагає від компаній піти набагато далі. CSR 2.0 вимагає незручної, трансформаційної чуйності, яка ставить під сумнів, чи є галузь чи сама бізнес-модель частиною рішення чи частиною проблеми.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

3. оперативність

Коли стало зрозуміло, що зміна клімату становить серйозну загрозу стійкості промисловості викопного палива, усі великі нафтові компанії сформували Глобальну кліматичну коаліцію, лобістську групу, спрямовану на дискредитацію та заперечення науки про зміну клімату та підбив основних міжнародних зусиль у цьому напрямку - Кіотський протокол.

У типовому стилі КСВ 1.0 ці самі компанії одночасно робили порожні заяви про свою КСВ. Навпаки, Група корпоративних лідерів зі зміни клімату Принца Уельського з 2005 року лобіює більш сміливе законодавство Великобританії, ЄС і міжнародного законодавства щодо зміни клімату, визнаючи, що до 2050 року необхідно скоротити викиди вуглецю на 50-85%.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

4. Глокальність Glocality

Термін «глокалізація» походить від японського слова dochakuika, що просто означає глобальна локалізація. Спочатку означаючи спосіб адаптації сільськогосподарських технологій до місцевих умов, дочакука перетворилася на маркетингову стратегію, які японські бізнесмени прийняли її в 1980-х роках. Згодом він був представлений і популяризований на Заході в 1990-х роках.

У контексті КСВ ідея «мисли глобально, дій локально» визнає, що більшість питань КСВ виявляються як дилеми, а не як легкий вибір. У складному, взаємопов'язаному світі КСВ 2.0 компаніям (та їхнім критикам) доведеться стати набагато витонченішими в розумінні місцевих умов і пошуку відповідних місцевих рішень, яких вони вимагають, не відмовляючись від універсальних принципів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

4. Глокальність Glocality

Наприклад, кілька років тому ВНР Billiton була обурена їх відносно поганими показниками (тодішнього) індексу Business in the Environment (BiE), який проводить британська благодійна організація *Business in the Community*. Подальший аналіз показав, що показники компанії були знижені через високе споживання енергії та відносно низьку енергоефективність.

Більшість підприємств ВНР Billiton на той час були розташовані в південній Африці, де була одна з найдешевших у світі електроенергії. Не дивно, що це не було пріоритетом. Однак пріоритетом була боротьба з малярією в громаді, де вони зробили величезний позитивний вплив. Але індекс BiE не мав жодних запитань щодо рейтингу щодо малярії, тому це було проігноровано. Натомість він продемонстрував типовий, керований Заходом, one-size-fits-all підхід CSR 1.0.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

4. Глокальність Glocality

Про піраміду КСВ Керролла вже згадувалося. Але в цукровому кооперативі в Гватемалі є своя власна піраміда КСВ – економічна відповідальність все ще є платформою, але замість правових, етичних і філантропічних аспектів їхня піраміда включає відповідальність перед сім'єю (працівників), громадою та участь у політиці. Зрозуміло, що і піраміда Керролла, і піраміда в Гватемалі є корисними у своєму відповідному контексті. Таким чином, CSR 2.0 замінює «або/або» на «обидва/і» мислення.

КСВ 2.0 — це пошук китайської концепції гармонійного суспільства, яка передбачає динамічну, але продуктивну напругу протилежностей.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

5. Циклічність

Причина невдачі КСВ 1.0 полягає не у відсутності добрих намірів і навіть не у відсутності зусиль. Стара КСВ зазнала краху, тому що наша глобальна економічна система заснована на принципово помилковому дизайні. Попри всю чудодійну енергію, вивільнену «невидимою рукою» вільного ринку Адама Сміта, наша сучасна капіталістична система несправна в самій своїй основі. Простіше кажучи, вона задумана **ЯК АБСТРАКТНА СИСТЕМА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ**. Ще в 1960-х роках економіст-новатор Кеннет Боулдінг назвав це «ковбойською економікою», де нескінченні кордони не передбачають обмежень на споживання ресурсів або утилізацію відходів. Навпаки, стверджував він, нам потрібно розробити «економіку космічного корабля», де немає «десь далеко»; все створено для постійної переробки.

1. Boulding, K. (1966). *The Economics of the Coming Spaceship Earth*. Resources for the Future, pp. 1 -

14. http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/THOC/Readings/Boulding_SpaceshipEarth.pdf

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0

Поява КСВ 2.0

5. Циклічність

У 1990-х роках у книзі «Екологія торгівлі» Пол Гокен перевів ці ідеї у три основні правила сталого розвитку:

1. відходи дорівнюють їжі;
2. природа витрачає поточний сонячний дохід;
3. а природа залежить від різноманітності.

Він також запропонував замінити нашу економіку продажів продукції моделлю оренди послуг, використовуючи знаменитий приклад килимів Interface «Evergreen», які здаються в оренду та постійно замінюються та переробляються. Вільям Макдоно та Майкл Браунгарт розширили цю думку у своїй промисловій моделі Cradle to Cradle. Від колиски до колиски йдеться не лише про замикання циклу виробництва, а й про проектування для «щоб було гарно», а не за принципом дії CSR 1.0 «менш погано».

Hawken P. (2010) *The Ecology of Commerce Revised Edition: A Declaration of Sustainability* (Collins Business Essentials) <https://www.amazon.com/Ecology-Commerce-Revised-Declaration-Sustainability/dp/0061252794>

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. КСВ 1.0 VS КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ

Поява КСВ 2.0

Зрушення відбуватимуться на двох рівнях. На макрорівні відбудуться зміни в онтологічних припущеннях або способах бачення світу КСВ. На мікрорівні відбудуться зміни в методологічних практиках КСВ або способах існування у світі.

Hawken P. (2010) *The Ecology of Commerce Revised Edition: A Declaration of Sustainability* (Collins Business Essentials) <https://www.amazon.com/Ecology-Commerce-Revised-Declaration-Sustainability/dp/0061252794>

Visser, W. V. (2011). *The Ages and Stages of CSR: Towards the Future with CSR 2.0*. John Wiley & Sons, Inc

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. КСВ 1.0 VS КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ

Зміни на макрорівні можна описати так: **1)** патерналістські відносини між компаніями та спільнотою, засновані на філантропії, поступляться місцем більш рівноправним партнерствам. **2)** Оборонні, мінімалістичні відповіді на соціальні та екологічні проблеми будуть замінені проактивними стратегіями та інвестиціями в зростаючі ринки відповідальності, такі як чисті технології. **3)** Підходи до КСВ, які орієнтуються на репутацію, більше не заслуговуватимуть довіри, і тому компанії оцінюватимуть за фактичними соціальними, екологічними та етичними показниками, тобто чи покращуються справи на місці в абсолютних, кумулятивних показниках? **4)** Незважаючи на те, що спеціалісти з КСВ ще відіграють певну роль, кожен аспект ефективності КСВ 2.0 буде вбудовано та інтегровано в основні операції компаній. **5)** Стандартизовані підходи залишаться корисними як орієнтири для досягнення консенсусу, але КСВ знайде різноманітне вираження та впровадження на дуже локальних рівнях. **6)** Рішення щодо КСВ, включаючи відповідальні продукти та послуги, перейдуть від нішевих «приємних речей» до «необхідних для масового ринку». **7)** І вся концепція КСВ втратить своє західне концептуальне та оперативне домінування, поступившись місцем більш різноманітній у культурному плані та міжнародно застосовуваній концепції.

МАКРОРІВЕНЬ	
CSR 1.0	CSR 2.0
Philanthropic	Collaborative
Risk-based	Reward-based
Image-driven	Performance-driven
Specialized	Integrated
Standardized	Diversified
Marginal	Scalable
Western	Global

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. КСВ 1.0 VS КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ

Очікувані зміни на мікро-рівні можна описати так: **1)** КСВ більше не виявлятиметься як продукти та послуги класу «люкс» (як у нинішніх варіантах «зеленої» та справедливої торгівлі), а як доступні рішення для тих, хто найбільше потребує якості поліпшення життя. **2)** Надаватиметься перевага інвестиціям у самоокупні соціальні підприємства, аніж чековій благодійності. **3)** Індекси КСВ, які ранжують одні й ті самі великі компанії знову і знову (часто виявляючи протиріччя між індексами), поступляться місцем системам рейтингу КСВ, які перетворюють соціальні, екологічні, етичні та економічні показники в корпоративні оцінки (А+, В- тощо, а не на відміну від кредитних рейтингів) і які аналітики та інші можуть з користю використовувати для прийняття рішень. **4)** Довіра до відділів КСВ зникне або розійдеться, оскільки результативність, пов'язана з вимірами відповідальності та стійкості, все більше вбудовуються в корпоративну оцінку ефективності та ринкові системи стимулювання. **5)** Самостійний вибір етичних споживачів стане неактуальним, оскільки компанії КСВ 2.0 почнуть редагувати вибір, тобто припинять пропонувати імпліцитно «менш етичні» асортименти продуктів, таким чином дозволяючи робити покупки без почуття провини. **6)** Відповідальність за продукти після використання застаріє, оскільки економіка оренди послуг і отримання назад стає основною. **7)** Річну звітність щодо КСВ буде замінено онлайн-потокami даних про ефективність КСВ у реальному часі. **8)** Підживленням до цих живих комунікацій будуть соціальні мережі, підключені до Web 2.0, які дозволяють «краудсорсинг» замість періодичних зустрічей із досить громіздкими групами зацікавлених сторін. **9)** І типові стандарти систем управління CSR 1.0, такі як ISO 14001, будуть менш надійними, ніж нові стандарти ефективності, такі як ті, що виникають у зв'язку зі зміною клімату, які встановлюють абсолютні обмеження та порогові значення.

МІКРОРІВЕНЬ	
CSR premium	Base of the pyramid
Charity projects	Social enterprise
CSR indexes	CSR ratings
CSR departments	CSR incentives
Product liability	Choice editing
Ethical consumerism	Service agreements
CSR reporting cycles	CSR data streams
Stakeholder groups	Social networks
Process standards	Performance standards

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0

Зібравши все разом, КСВ 2.0 — представляє нову цілісну модель КСВ. Суть моделі ДНК CSR 2.0 полягає в чотирьох базах відповідальності ДНК. У випадку CSR 2.0 основами відповідальності ДНК є

1. створення цінності,
2. належне управління,
3. суспільний внесок і
4. екологічна цілісність.

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0 – СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ

Отже, якщо ми подивимося на створення цінності, то зрозуміло, що ми говоримо про щось більше, ніж про фінансову прибутковість. Метою є економічний розвиток, що означає не лише сприяння збагаченню акціонерів і керівників, але й покращення економічного контексту, в якому працює компанія, включаючи інвестиції в інфраструктуру, створення робочих місць, забезпечення розвитку навичок тощо. Ключових показників ефективності може бути скільки завгодно, але я хочу виділити два, які, на мою думку, важливі:

- корисні продукти та
- інклюзивний бізнес.

Чи справді продукти та послуги компанії покращують якість нашого життя, чи завдають шкоди чи додають до низькоякісного сміття того, що Чарльз Хенді називає «суспільством чиндогу». І як розподіляються економічні вигоди? Багатство тече вгору чи вниз; чи справді розширені можливості працівників, МСП у ланцюжку постачання та бідних громад?

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

CHINDOGU – The Japanese Art of
Unuseless Inventions

<https://iii.org.za/wp-content/uploads/2021/06/iii-ART-CHINDOGU-CJM-2.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0 – ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ – GOOD GOVERNANCE

Ефективне врядування – це ще одна сфера, яка не є новою, але, яка не була належним чином визнана чи інтегрована до КСВ. Мета інституційної ефективності така ж важлива, як і більш високі соціальні та екологічні ідеали. Зрештою, якщо інституція зазнає невдачі або не є прозорою та справедливою, це підриває все, чого намагається досягти КСВ. Тенденції у звітності, а також інші форми прозорості, такі як соціальні медіа та загальнодоступні бази даних ефективності КСВ, пов’язані з брендами чи продуктами, ставатимуть дедалі важливішими показниками успіху, поряд із впровадженням етичної поведінки в культуру компаній. Такі інструменти, як Goodguide, Integrity Thermometer KPMG і рейтинг EthicalQuote Covalence, стануть більш поширеними.

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/ch-integrity-thermometer-en.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0 – СУСПІЛЬНИЙ ВНЕСОК

Суспільний внесок — це сфера, до якої традиційно більше звертається КСВ, її мета — орієнтація на зацікавлених сторін. Це надає філантропії належне місце в КСВ – як одній плитці у великій мозаїці – водночас висвітлюючи важливість чесної трудової практики. Просто неприйнятно, що сьогодні в рабстві більше людей, ніж було до того, як воно було офіційно скасовано в 1800-х роках, так само як і регулярне викриття відомих компаній у використанні дитячої праці є підлим. Ця сфера залучення зацікавлених сторін, участі громади та цілісності ланцюга поставок залишається одним із найбільш неприємних і критичних елементів КСВ.

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/ch-integrity-thermometer-en.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. ДНК КСВ 2.0

ДНК КСВ 2.0 – ЕКОЛОГІЧНА ЦІЛІСНІСТЬ

Екологічна цілісність встановлює планку вище, ніж мінімізація шкоди, і радше спрямована на підтримку та покращення стійкості екосистеми. Ключові показники ефективності дають певне уявлення про амбіції, які тут потрібні – 100% відновлювана енергія та відсутність відходів. Ми не можемо продовжувати ті самі практики, які, згідно з індексом живої планети WWF, призвели до втрати третини біорізноманіття на планеті відтоді, як вони почали моніторинг у 1970 році. Також ми не можемо продовжувати ризикувати перспективою небезпечного – і, можливо, катастрофічного та незворотного. - зміна клімату.

DNA Code	Strategic Goals	Key Indicators
Value creation	Economic development	Capital investment (financial, manufacturing, social, human & natural capital) Beneficial products (sustainable & responsible goods & services) Inclusive business (wealth distribution, bottom of the pyramid markets)
Good governance	Institutional effectiveness	Leadership (strategic commitment to sustainability & responsibility) Transparency (sustainability & responsibility reporting, government payments) Ethical practices (bribery & corruption prevention, values in business)
Societal contribution	Stakeholder orientation	Philanthropy (charitable donations, provision of public goods & services) Fair labour practices (working conditions, employee rights, health & safety) Supply chain integrity (SME empowerment, labour & environmental standards)
Environmental integrity	Sustainable ecosystems	Ecosystem protection (biodiversity conservation & ecosystem restoration) Renewable resources (tackling climate change, renewable energy & materials) Zero waste production (cradle-to-cradle processes, waste elimination)

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/ch-integrity-thermometer-en.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. ДНК КСВ 3.0 ТА КСВ 4.0

КСВ 3.0

Відповідно до Дюмона (2012), КСВ 3.0 залучає громади за географічними, віковими та соціально-економічними межами, скорочуючи час затримки, зберігаючи зацікавленість зацікавлених сторін і беручи на себе відповідальність

У пропонуваній структурі КСВ 4.0 Манро (2020) стверджує, що необхідно змінити спосіб, у який організації та компанії працюють і ведуть бізнес у рамках розвитку КСВ та спільного та інтегрованого середовища. Ключові принципи та теми для КСВ 4.0 включатимуть «мета» як основний пріоритет; інновації, залучення та співпраця з усіма партнерами; ідентифікація, залучення та співтворчість з усіма зацікавленими сторонами; спільна та інтегрована цінність на більш глибокому рівні; глибока трансформація та створення мережі в новій екосистемі; вимірні цілі сталого розвитку (ЦСР) з постійною оцінкою та оновленням; системна орієнтація на рівні керівників і співробітників; і циклічні соціальні місії з екологічними петлями (Munro, 2020, p.217-219)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ГЕНЕРАЦІЇ ТА ПОКОЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. ЕПОХИ ТА ЕТАПИ КСВ
2. ПОТРІЙНЕ ПРОКЛЯТТЯ СУЧАСНОЇ КСВ
3. ПРИНЦИПИ КСВ 2.0
4. КСВ 1.0 vs КСВ 2.0 МАКРО- ТА МІКРОРІВЕНЬ
5. ДНК КСВ 2.0
6. КСВ 3.0 і 4.0

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

Тема. 6

**КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ТА
ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО КСВ/ВДП**

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

30.05.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОЛІТКИ ЄС ЩОДО КСВ/ВДП

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ
3. ДИРЕКТИВА ЩОДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
4. ДИРЕКТИВА ЄС ЩОДО КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
5. СТРАТЕГІЯ СТАЛИХ ФІНАНСІВ ЄС
6. КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОЛІТИКИ КСВ/ВДП

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗИ

Пропаганда КСВ як окремої європейської стратегії почалася через 1 рік після прийняття Цілей розвитку тисячоліття та створення Конвенції ООН, коли ЄК представила Зелену книгу під назвою «Сприяння європейській структурі корпоративної соціальної відповідальності» (2001), яка впливає з нової соціальної очікування та занепокоєння часу, включаючи зростаюче занепокоєння щодо впливу економічної діяльності на навколишнє середовище (Commission of the European Communities 2001). Примітно, що Зелена книга представила європейський підхід до КСВ, який мав на меті відобразити та інтегрувати в більш широкий контекст міжнародних ініціатив, таких як UNGC (Commission of the European Communities 2001). Це був перший крок до Європейської стратегії КСВ, прийнятої в 2002 році, і з того часу ЄК провела серію кампаній для просування європейського підходу до КСВ, який впливає з розуміння того, що КСВ є: «відповідальність підприємств за їхній вплив» на суспільство та описує, що має робити підприємство, щоб виконати цю відповідальність» (Європейська комісія 2011 р., п. 2).

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

GREEN PAPER

Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility

(presented by the Commission)

European Commission. (2011). Corporate social responsibility: a new definition, a new agenda for action.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_730

Green Paper called Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility (2001)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/doc_01_9/DOC_01_9_EN.pdf

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Дії компаній мають значний вплив на життя громадян в ЄС і в усьому світі. Не лише з точки зору продуктів і послуг, які вони пропонують, або робочих місць і можливостей, які вони створюють, але й з точки зору умов праці, прав людини, здоров'я, навколишнього середовища, інновацій, освіти та навчання.

З цієї причини громадяни ЄС справедливо очікують, що компанії розуміють свій позитивний і негативний вплив на суспільство та навколишнє середовище. І, отже, запобігати, керувати та пом'якшувати будь-який негативний вплив, який вони можуть спричинити, включно з глобальним ланцюгом поставок. Виконання цього обов'язку широко відоме як «корпоративна соціальна відповідальність» (КСВ) або «відповідальна ділова поведінка» (ВДП).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Комісія визначила КСВ як відповідальність підприємств за їхній вплив на суспільство, і, отже, нею повинні керувати компанії.

Компанії можуть стати соціально відповідальними через:

- інтеграцію соціальних, екологічних, етичних проблем, проблем споживачів і прав людини у свою бізнес-стратегію та
- вести свою діяльність слідуючи закону

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility /* COM/2011/0681 final */ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Чому КСВ важлива?

- **ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ** CSR і RBC забезпечують важливі переваги з точки зору управління ризиками, економії коштів, доступу до капіталу, відносин з клієнтами, управління персоналом, стабільності операцій, здатності до інновацій і, зрештою, прибутку
- **ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ЄС** КСВ і RBC роблять компанії більш стійкими та інноваційними, що сприяє більш стійкій економіці
- **ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА** КСВ і РДП пропонують набір цінностей, на основі яких ми можемо побудувати більш згуртоване суспільство і на яких ми можемо базувати перехід до сталої економічної системи.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility /* COM/2011/0681 final */ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Відповідальна ділова поведінка (RBC)

Це альтернативний термін, запроваджений ОЕСР у тісній співпраці з бізнесом, профспілками та неурядовими організаціями.

ОЕСР визначила РБК як «ПОЗИТИВНИЙ ВНЕСОК В ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА УНИКНЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРИЯТЛИВИХ ВПЛИВІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПРЯМИМИ ТА НЕПРЯМИМИ ДІЯМИ, ПРОДУКТАМИ ЧИ ПОСЛУГАМИ ПІДПРИЄМСТВА».

Responsible Business Conduct and the SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-and-the-sustainable-development-goals.pdf>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Бізнес і права людини

Права людини стають дедалі важливішим аспектом CSR/RBC, особливо коли йдеться про глобальні ланцюжки поставок компаній. Керівні принципи ООН щодо бізнесу та прав людини визначають, що мають робити компанії та уряди, щоб бізнес не мав негативного впливу на права людини. Ці керівні принципи були схвалені Радою ООН з прав людини в 2011 році, заявивши, що підприємства є спеціалізованими органами суспільства, які вимагають від них дотримання всіх чинних законів і поваги до прав людини. ЄС схвалив керівні принципи ООН у своєму плані дій щодо прав людини та демократії 2015 року та зобов'язався підтримувати їх впровадження. Тому ЕК опублікувала низку методичних матеріалів та сприяли розробці національних планів дій (НПД).

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility /* COM/2011/0681 final */ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Корпоративна соціальна відповідальність і малі та середні підприємства (МСП)

Малі та середні підприємства (МСП) є найпоширенішим видом бізнесу в ЄС.

Вони можуть не знати або не вживати термінів «КСВ» або «ВДП», але через тісні стосунки зі співробітниками, місцевою спільнотою та своїми діловими партнерами вони часто мають природний відповідальний підхід до бізнесу. Для більшості малих і середніх підприємств процес досягнення цілей соціальної відповідальності, швидше за все, залишатиметься неформальним та інтуїтивно зрозумілим. Тим не менш, ЄК просуває КСВ/РБК серед малих і середніх підприємств, розробляючи довідники та посібники з КСВ.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ

The two resolutions adopted on 6 February 2013 by the European Parliament prove that the project is in line with European policy on this issue. The first (#2012/2098(INI)) called “*Social responsibility of companies: responsible and transparent business behavior and sustainable growth*” <https://bit.ly/3u25rDU> that underlines transparency and champions the adoption of a proposal legislation permitting companies flexibility in acting and an adequate degree of compatibility as concerns the publication of extra-financial information to meet the demand of investors and other stakeholders. The resolution 2012/2098(INI) calls for “increased, more inclusive and more transparent monitoring of CSR principles in EU trade policy” <https://bit.ly/3u25rDU> and encourages the EU as well as the Member States “**to provide** concrete information on and **education and training in CSR**, so that enterprises can take full advantage of CSR and implement it in their organisational culture” <https://bit.ly/3u25rDU>. Moreover, in this resolution European Parliament points to “**the importance of involving small and medium-sized enterprises in CSR** and recognising their achievements in this area” <https://bit.ly/3u25rDU>.

The second European Parliament resolution (#2012/2097(INI)) is the “*Social responsibility of business: promoting the interests of society and a path to sustainable and inclusive recovery*” <https://bit.ly/3wYSHji> focuses on four priority areas: sustainable economic recovery, the implementation of CSR globally, the need for a multilateral approach and integration between the public and private sectors. Resolution 2012/2097(INI) brings to the notice “the **strategic role SMEs can play in fostering the uptake of CSR**, owing to their close links with the areas in which they operate”, stresses that “**CSR must also extend to enterprises’** behaviour towards and in **third countries**”, encourages “**to help businesses ... to become involved in CSR**”, **denounces** based on the continuing high levels of business engagement with **CSR it being a ‘luxury good’** supported by business only in times of prosperity, urges “to promote CSR ... in young entrepreneurship schemes” <https://bit.ly/3wYSHji>.

Європейська комісія
наголошує, що «важливо
сприяти застосуванню
високих стандартів стійкості
також у третіх країнах»
Документ для роздумів: На
шляху до сталої Європи до
2030 року

<https://bit.ly/3uM4rVh>
стор.26

<https://bit.ly/3u25rDU>

<https://bit.ly/3wYSHji>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ

European Parliament resolution of 6 February 2013 on corporate social responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth (2012/2098(INI))
(2016/C 024/06)

A modern understanding of CSR: preliminary remarks

1. Stresses that business cannot take over public authorities' responsibility for promoting, implementing and monitoring social and environmental standards;
2. Emphasises that the current global economic crisis arose from fundamental errors with respect to transparency, accountability, responsibility and from short-termism, and that the EU has a duty to ensure that these lessons are learnt by all;
3. Takes the view that business can contribute to the development of a social market economy and to meeting the objectives of the Europe 2020 strategy, providing jobs and paving the way for economic recovery;
4. Believes that the debate on CSR should be placed in a broader setting which, while ensuring that CSR remains primarily a voluntary policy, also leaves room for dialogue on regulatory measures, wherever appropriate;
5. Endorses the new definition of CSR put forward by the Commission, which does away with the dichotomy between voluntary and compulsory approaches;
6. Considers corporate governance to be a key element of corporate social responsibility, especially as regards relations with public authorities and workers and their representative organisations and as regards policy on bonuses, compensation and salaries; believes that in particular in cases where a business is in difficulty, excessive bonuses, compensation and salaries paid to managers are incompatible with socially responsible behaviour;
7. Believes that a business's tax policy should be considered part and parcel of CSR and that socially responsible behaviour consequently leaves no room for strategies aimed at evading tax or exploiting tax havens;
8. Believes that when assessing the social responsibility of a company, it is necessary to take into account the behaviour of companies operating within its supply chain and, where applicable, of its subcontractors;

<https://bit.ly/3u25rDU>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ

<https://bit.ly/3u25rDU>

European Parliament resolution of 6 February 2013 on corporate social responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth (2012/2098(INI)) (2016/C 024/06)

CSR and SMEs: putting theory into practice

39. Draws attention to the special features of SMEs, which mainly operate at local and regional level inside specific sectors; considers it essential, therefore, for Union CSR policies, including national CSR action plans, to take proper account of the specific requirements of SMEs, to be in keeping with the 'think small first' principle, and to recognise the informal, intuitive SME approach to CSR;
40. Points to the importance of involving small and medium-sized enterprises in CSR and recognising their achievements in this area;
41. Acknowledges that many SMEs in Europe already undertake CSR policies, such as local employment, community engagement, applying good governance policies with their supply chain, etc; points out, however, that most of these SMEs do not know that they are actually implementing sustainability, CSR and good corporate governance practices; calls on the Commission, therefore, to first examine SMEs' current practices before considering specific CSR strategies for SMEs;
42. Voices its opposition to all measures that could result in additional administrative or financial constraints for SMEs, and its support for measures enabling SMEs to take joint action;
43. Calls on the Member States and regional authorities to make smart use of cohesion funding with a view to supporting CSR promotional activities carried out by SME intermediary organisations;
44. Calls on the Commission, in collaboration with Member States, SME intermediary organisations and other stakeholders, to devise strategies and measures to help SMEs pool best CSR practice, for instance by means of a database for collection of information on CSR policies implemented by SMEs, with details of projects carried out in the various Member States;
45. Recommends that CSR guides and handbooks should be drawn up for SMEs; stresses, in this connection, the urgent need for more academic research into ways of boosting acceptance of CSR among SMEs, as also into the economic, social and environmental impact of CSR policies at local and regional level;
46. Takes the view that, in order to have a real impact on poverty reduction, the CSR agenda should also focus on SMEs, since their cumulative social and environmental impact is significant;
47. Calls on the Commission and the Member States to devise development and support strategies aimed at disseminating CSR among SMEs;

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ

- Acting to **respect and protect human rights, providing adequate access to remedy** for victims of business-related abuses, whenever those rights are infringed;
- Encouraging companies to carry out **appropriate due diligence**, including with respect to human rights protection along their supply chains;
- Increasing transparency and promoting **sustainable finance**, including providing greater information on non-financial conduct of companies to citizens and investors;
- Encouraging **socially and environmentally-friendly business practices**, including through **public procurement**¹⁴;
- Promoting the implementation of CSR/RBC including UNGPs on Business and Human Rights **outside the EU** through EU trade and development policies and programmes, engagement in multilateral fora, as well as through bilateral cooperation with third countries;
- Developing dedicated approaches for **specific sectors** or company types;
- Pursuing **horizontal approaches**, including working with Member States on **National Action Plans**.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДИРЕКТИВА ЩОДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE

Директива про нефінансову звітність (Директива NFR) набула чинності в усіх країнах-членах ЄС у 2018 році. Усі 28 країн з тих пір адаптували Директиву до національного законодавства, і тепер компанії мають виконувати її. Директива ЄС щодо нефінансової звітності закріплена в Договорі про функціонування ЄС, що дозволяє державам-членам перевищувати вимоги, встановлені ЄС у питаннях захисту навколишнього середовища. Кількість регуляторних ініціатив, які вимагають розкриття нефінансової інформації, стрімко зростає. З 2013 по 2018 рік кількість зареєстрованих нормативних актів, що стосуються нефінансових питань, збільшилася на 72%. І ця тенденція, схоже, продовжиться. Одночасно з цим зростає вартість нефінансового ризику. У період з 2008 по 2012 рік десять найбільших світових банків втратили близько 200 мільярдів доларів через судові позови про компенсацію та операційні збої. Країни різним ступенем адаптували директиву NFR – бізнес повинен розуміти, що вимагає кожна відповідна країна, щоб ефективно зменшити ризик.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. ДИРЕКТИВА ЩОДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE

To test the main hypotheses, the authors select 905 treated firms from the EU 28 + 2 countries for a difference-in-differences regression analysis of dependent variables from the Refinitiv ESG database

“The results suggest that the Directive influences sustainability reporting quantity and quality. **Treated firms provide around 4 percentage points more sustainability availability**) than propensity score matched control firms and **are 19 percent more likely to receive external assurance**. However, we also find that the Directive is not the decisive factor in the adoption of GRI guidelines (i.e. comparability)”.

Ottenstein, P., Erben, S., Jost, S., Weuster, C. W., & Zülch, H. (2022). From voluntarism to regulation: effects of Directive 2014/95/EU on sustainability reporting in the EU. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(1), 55–98. <https://doi.org/10.1108/JAAR-03-2021-0075>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. THE CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

Директива ЄС щодо корпоративної звітності (CSRD) внесе зміни до існуючої Директиви про нефінансову звітність (NFRD). Розширюючи сферу питань сталого розвитку, CSRD вимагає від усіх великих компаній ЄС запровадити обов'язкові стандарти звітності щодо сталого розвитку.

Компанії повинні подати звіт у відповідності з **CSRD 1 січня 2024 року за 2023 фінансовий рік**. Для компаній, що звітують, це буде складним завданням, оскільки збір даних та аудит є складним процесом, який вимагає часу та ресурсів.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. СТРАТЕГІЯ СТАЛИХ ФІНАНСІВ ЄС

СТРАТЕГІЯ СТАЛИХ ФІНАНСІВ ЄС

Однією з цілей Європейської зеленої угоди є мобілізація приватних інвестицій для переходу до кліматично нейтральної економіки.

ЄС прагне стати першим континентом з нульовою чистотою, а Європейська зелена угода є дорожньою картою для досягнення цього.

Corporate disclosure of climate-related information

Guidance for companies on how to report on the impacts of their business on the climate and on the impacts of climate change on their business.

Disclosures

Guidance for companies on how to report on the impacts of their business on the climate and on the impacts of climate change on their business.

EU labels for benchmarks (climate, ESG) and benchmarks' ESG disclosures

Make benchmark methodologies more transparent when it comes to ESG & put forward standards for the methodology of low-carbon and ESG benchmarks in EU.

EU taxonomy for sustainable activities

What the EU is doing to create an EU-wide classification system for sustainable activities.

European green bond standard

How an EU-wide standard could encourage market participants to issue & invest in EU green bonds and improve the effectiveness & credibility of the market.

International Platform on Sustainable Finance

Forum for dialogue between policymakers, with the aim of increasing the amount of private capital being invested in environmentally sustainable investments

Overview of sustainable finance

A Commission workstream that supports the European green deal aim of channelling private investment towards the transition to a climate-neutral economy.

Sustainability-related disclosure in the financial services sector

What the obligations are for manufacturers of financial products and financial advisers towards end-investors.

Tools and standards

Tools and standards

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

6. КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОЛІТИКИ КСВ/ВДП

Ключові документи для політики КСВ/ВДП

Назва	Покликання
A renewed EU strategy 2011-14 for corporate social responsibility	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
Action plan on human rights and democracy (2015-2019)	https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
Communication on the next steps for a sustainable European Future	https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
Reflection paper: towards a sustainable Europe by 2030	https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
Directive 2014/95/EU on non-financial reporting	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
United Nations global compact	http://www.unglobalcompact.org/
United Nations guiding principles on business and human Rights	http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
UN 2030 agenda for sustainable development	https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
ISO 26000 guidance standard on social responsibility	https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
OECD guidelines for multinational enterprises	http://www.oecd.org/corporate/mne/
OECD due diligence guidance for responsible business conduct	http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
Social policy principles for multinational enterprises by the International Labour Organization	http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОЛІТКИ ЄС ЩОДО КСВ/ВДП

1. ЗАРОДЖЕННЯ КСВ/ВДП В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
2. ДИРЕКТИВИ ЩОДО КСВ/ВДП У ЄВРОПІ
3. ДИРЕКТИВА ЩОДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
4. ДИРЕКТИВА ЄС ЩОДО КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
5. СТРАТЕГІЯ СТАЛИХ ФІНАНСІВ ЄС
6. КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОЛІТИКИ КСВ/ВДП

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

2023

Тема. 7

**КЕЙСИ
КОМПАНІЙ**

КСВ/ВДП

ПРОВІДНИХ

Олег ПАСЬКО

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/oleg-pasko/>

SNAU

University that
studies life

30.05.2023

15.30 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КЕЙСИ КСВ/ВДП ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ

1. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5
МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
2. КСВ/ВДП: УСПІШНІ КЕЙСИ
ГЛОБАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

У портфоліо — понад 400 брендів (зокрема, Lipton, Knorr, Dove, Rexona, Domestos, Cif, Ben & Jerry's та ін.). Unilever Ukraine у Рейтингу сталого розвитку українського бізнесу-2021 посіла перше місце. Експерти відзначили корпорацію за ґрунтовні антикорупційні програми, гендерний баланс у керівництві та значні (10,5 млн) інвестиції у соціальні проекти.

- Unilever зобов'язалася **до 2025 року випускати 100% придатного до перероблення і вторинного використання пластикового пакування**, а також використовувати на 50% менше первинного пластику.
- У 2014–2019 роках під брендом Domestos корпорація проводила кампанію з забезпечення дезінфекції робочих поверхонь **«У чистому світі не хворіють діти»**. Три перших школи у рейтингу отримали ремонт санвузлів за світовими стандартами.
- На початку пандемії Covid-19 (березень-квітень 2020 року) Unilever передав понад 5000 літрів **Domestos** у 50 лікарень у 24 областях України. Того ж року Domestos забезпечив дезінфекційними засобами 1700 шкіл для безпечного проведення ЗНО. 2020-го бренд запусив спільний з UNICEF проєкт «Знову до школи»: навчальні програми для персоналу, дітей та батьків щодо гігієни поверхонь, щоби підготувати школи до прийняття учнів.
- 2019-го Unilever започаткувала **екофлешмоб**: працівники посадили одночасно 8000 саджанців.
- Крім того, наприкінці березня 2021-го бренд Dove запусив в Україні **проєкт #ShowUs (#ПокажітьНас)**. Кампанія закликала ЗМІ та рекламодавців відмовлятися від стереотипів, боротися за різноманітність жіночої краси та використовувати фотобанк із невідретушованими світлинами реальних українських жінок.

<https://bit.ly/3JLcS71>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

I. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

У портфоліо косметичної групи — 35 міжнародних брендів (зокрема, L'Oréal Paris, Garnier тощо.). Перша програма сталого розвитку створена 2013 року.

- У межах програми сталого розвитку «**L'Oréal for the future**» всі об'єкти компанії стануть вуглецево-нейтральними до 2025 року. 100% пластикового пакування буде придатним до багаторазового використання або перероблення.
- **Імпакт-інвестиції** від компанії на відновлення екосистеми та розвиток циркулярної економіки складають 100 млн євро.
- **Загальноосвітня програма «Краса для всіх»** — безплатне навчання перукарській майстерності для жінок, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства. За 4 роки програму закінчили 100 випускниць, 2021-го — ще 64. Навчання проходить у Києва та Львові.
- 8 березня 2020 року L'Oréal Paris запустив ініціативу **Stand Up**, яка має на меті запобігти домаганням у громадських місцях. Навчання за цією програмою пройшло понад 400 000 осіб. 8 березня 2021 року кампанія стартувала й в Україні.
- Інвестиції у БФ, який підтримує **вразливі категорії жінок**, складають 50 млн євро.
- Українська премія L'Oréal-UNESCO «**Для жінок у науці**» підтримує жінок у науці та заохочує їх вибирати наукові професії. 2021 року в ній узяли участь понад 170 жінок-науковиць: 115 кандидаток та 52 докторки наук.

<https://bit.ly/3JLcS71>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

І. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

У портфоліо — 23 бренди (зокрема Frito-Lay,
Gatorade, Pepsi-Cola, Tropicana та ін.)

У середині вересня компанія на глобальному рівні представила стратегію PepsiCo Positive.

- вуглецева нейтральність до 2040 року;
- відновлення 100% води, яку використовує компанія, до 2030 року;
- впровадження відновлювального землеробства на понад 3 млн га земель, які використовують постачальники сировини для PepsiCo;
- закупівля с/г сировини тільки з відповідальних джерел;
- 50% скорочення пластику в пакуванні для напоїв до 2030 року.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

І. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Консалтингово-аудиторська компанія, що є частиною міжнародної мережі Deloitte

Головний акцент — на позитивних змінах у суспільстві через волонтерську діяльність чи фінансову підтримку проєктів. Стратегічна мета Deloitte — до 2030 року змінити життя 100 млн людей через освітні проєкти.

- Через проєкт Deloitte WorldClass Лекторії, організований спільно з Pro Bono Club Ukraine, працівники компанії діляться з неприбутковим сектором досвідом і знаннями. Серед тем — лідерство, інформаційна грамотність, проєктний менеджмент, бренд, креативні рішення та управління командою. З весни 2020 року Deloitte провів 13 вебінарів, до яких долучилися майже 500 учасників.
- Співробітники компанії діляться своїми навичками, знаннями та часом на волонтерських засадах. 2021-го співробітники компанії «інвестували» 2150 годин у волонтерство співробітників в освітніх, благодійних, pro bono-проєктах.
- Deloitte також є партнером Global Teacher Prize. Компанія стежить за дотриманням регламенту премії під час добору та визначення переможців.
- Ще один освітній проєкт компанії — Work & Study: дуальне навчання у сфері фінансів. У пілоті, втіленому з КНЕУ імені В. Гетьмана, 11 першокурсників паралельно з навчанням працюють в офісі Deloitte.

<https://bit.ly/3JLcS71>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

І. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5 МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Українська компанія, що надає послуги з розробки ПЗ, інформаційної безпеки та ІТ-операцій з головним офісом у Києві. У вересні 2019 року компанія мала близько 2,000 працівників, центри розробки розміщено в 10 країнах Західної та Східної Європи.

Головний акцент 2021-го — якісна ІТ-освіта, охорона здоров'я та боротьба зі зміною клімату.

- У сфері освіти спеціалісти виступили координаторами та менторами для групи студентів і викладачів Національного технічного університету України. Разом вони розробили сайти для Київського дитячого хору «Щедрик» та освітньої платформи «Інклюзивний хаб».
- Улітку спеціалісти Inforpulse безоплатно навчали 200 осіб Microsoft Power Apps Developer Program. Після закінчення програми семеро з них пройшли практику в Inforpulse, а четверо приєдналися до команди.
- Проект «Вантажівка здоров'я» — програма допомоги лікарням. Ця ініціатива Inforpulse забезпечила засобами захисту та матеріалами 26 медичних закладів із різних регіонів України. На допомогу витратили 1 004 106 грн.
- Крім того, Inforpulse допоміг Фонду дитячого раку «Краб» (входить до Childhood Cancer International) отримати три об'ємних інфузійних насоси, які використовуються в хімієтерапії.
- Компанія проводить корпоративні соціальні тимбілдинги — збирання сміття, висаджування дерев тощо. Улітку 2021-го року кількадесят волонтерів прибрали Оболонську набережну і Голосіївський парк у Києві. А з нагоди 30-річчя компанії Inforpulse посадили 30 дерев у парку «Нивки» в Києві, а також допомогли з висаджуванням ще 285 дерев. У Львові висадили 6500 саджанців (дуб, клен та ялиця) у Лелехівському лісництві.

<https://bit.ly/3JLcS71>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ІННОВАЦІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: JOHNSON & JOHNSON

Our Renewable Electricity Footprint

Чудовим прикладом КСВ на передовій є великий фармацевтичний концерн Johnson & Johnson. Протягом трьох десятиліть вони зосереджувалися на зменшенні свого впливу на планету. Їхні ініціативи варіюються від використання сили вітру до забезпечення безпечною водою громад у всьому світі. Придбання ними приватного постачальника енергії в Техасі Panhandle дозволило компанії зменшити забруднення, водночас запропонувавши відновлювану, економічну альтернативу електроенергії. Компанія продовжує шукати варіанти відновлюваної енергії з метою забезпечити 100% своїх потреб в енергії з відновлюваних джерел до 2025 року.

Johnson & Johnson

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ: GOOGLE

Google користується довірою не лише через екологічно чисті ініціативи, але й завдяки відвертому генеральному директору Сундару Пічаї. Він виступає проти соціальних проблем, включаючи антимусульманські коментарі попереднього президента Дональда Трампа.

Google також отримав найвищий бал CSR 2018 від Reputation Institute частково завдяки тому, що їхні центри обробки даних споживають на 50% менше енергії, ніж інші у світі.

Вони також виділили понад 1 мільярд доларів США на проекти з відновлюваної енергетики та дозволяють іншим підприємствам зменшити свій вплив на навколишнє середовище за допомогою таких послуг, як Gmail.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СТАЛІСТЬ: СОСА-COLA

Як бренд Соса-Солa приділяє величезну увагу екологічності.

Ключовими сферами є клімат, упаковка та сільське господарство, а також водні ресурси та якість продукції.

Їх меседж — «світ без відходів», мета якого — збирати й переробляти кожен пляшку, робити упаковку придатною для переробки на 100% і замінювати всю воду, використану для виробництва напоїв, назад у навколишнє середовище, щоб забезпечити безпеку води.

Вони прагнуть до 2030 року скоротити свій вуглецевий слід на 25%.

У 2021 році Соса-Солa представила свою першу в історії пляшку для напоїв, виготовлену на 100% із пластику рослинного походження.

«Наша мета — розробити стійкі рішення для всієї галузі. Ми хочемо, щоб інші компанії приєдналися до нас і разом рухалися вперед. Ми не розглядаємо відновлюваний або перероблений вміст як сфери, де ми хочемо отримати конкурентну перевагу», — сказала Дана Брід, глобальний директор з досліджень і розробок, упаковка та екологічність компанії Соса-Солa.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ЩОДО ВИКИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА СПРАВЕДЛИВА ОПЛАТА: FORD MOTOR COMPANY

Ford має величезні плани в області КСВ. Їхня місія полягає в тому, щоб «побудувати кращий світ, де кожен буде вільний рухатися та здійснювати свої мрії».

Вони збільшили інвестиції в електрифікацію до 22 мільярдів доларів (з початкових 11 мільярдів доларів) і прагнуть до 2050 року, щоб їхні транспортні засоби були нейтральними щодо вуглекислого газу.

«Ми віддані вуглецевому нейтралітету», — заявив Боб Холікросс, віцепрезидент Ford, головний спеціаліст із питань сталого розвитку, навколишнього середовища та безпеки. «Це правильна річ для наших клієнтів, планети та Ford. Дев'яносто п'ять відсотків наших викидів вуглецю сьогодні надходять від наших транспортних засобів, операцій і постачальників, і ми вирішуємо всі три сфери з терміновістю та оптимізмом».

Цікаво, що компанія також зосереджується на справедливості оплати праці. Вони проводять аудит різноманітності, справедливості та інклюзивності, водночас запроваджуючи глобальне співвідношення оплати праці (включно зі статтю), щоб створити рівні умови для всіх працівників.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ: NETFLIX І SPOTIFY

З соціальної точки зору, такі компанії, як Netflix і Spotify, пропонують переваги для підтримки своїх співробітників і сімей.

Netflix пропонує 52 тижні оплачуваної відпустки по догляду за дитиною для батьків (включаючи прийомних дітей).

Це можна зробити в будь-який час, незалежно від того, чи це перший рік життя дитини, чи інший час, який відповідає її потребам. Для порівняння середній показник становить 18 тижнів в інших великих технологічних компаніях.

Spotify пропонує подібну програму, але з меншою тривалістю 24 тижні оплачуваної відпустки. Компанія вважає, що запуск цієї ініціативи призвів до сплеску зовнішніх заявок на роботу, який ніколи не зменшується.

Коли йдеться про соціальні заходи, Netflix і Spotify використовують свої платформи соціальних мереж, щоб продемонструвати підтримку таким рухам, як Pride month, екологічна стійкість і Black Lives Matter. Netflix показує приклад того, як націлюватися на нішеву аудиторію та аудиторію меншин і звертатися до неї за допомогою розумних соціальних мереж.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ДОСТУП ДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: PFIZER

Коли трапляється лихо, екстрена допомога в охороні здоров'я має вирішальне значення.

Щоб допомогти в цих обставинах, Pfizer має тристоронній підхід:

1. пожертвування продуктів,
2. гранти та
3. рішення для доступу.

Гранти були надані таким країнам, як Гаїті, після урагану Метью та глобальної кризи біженців у Європі та на Близькому Сході. Ці гроші надаються у співпраці з громадськими організаціями, щоб охопити якомога більше людей.

Під час пандемії COVID-19 через свою програму глобальних медичних грантів компанія Pfizer надала 5 мільйонів доларів США для покращення розпізнавання, діагностики, лікування та ведення пацієнтів.

Крім того, гранти були надані клінікам, медичним центрам і лікарням для покращення лікування та результатів лікування пацієнтів з COVID-19.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. БЛАГОДІЙНІ ПОЖЕРТВИ: WELLS FARGO

Щороку Wells Fargo жертвує до 1,5% свого доходу на благодійні цілі більш ніж 14 500 некомерційним організаціям через філантропію, наприклад продовольчі банки та інкубатори (наука про рослинництво та відновлювана енергія), щоб пришвидшити вихід на ринок для стартапів.

У відповідь на пандемію COVID-19 компанія пожертвувала 6,25 мільйона доларів на підтримку внутрішньої та глобальної боротьби. Це включає 1 мільйон доларів для Фонду CDC, 250 000 доларів для Міжнародного медичного корпусу в 30 країнах і 5 мільйонів доларів для зусиль на місцевому рівні для задоволення потреб громади.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. МАСОВІ КАМПАНІЇ: TOMS

Місія TOMS полягає в тому, щоб пожертвувати пару взуття за кожен продану пару, і це призвело до пожертвування понад 100 мільйонів пар взуття дітям, які цього потребують. Ці прибутки були використані для допомоги людям із вадами зору шляхом надання окулярів за рецептом і лікування, забезпечення «безпечної» питної води та створення підприємств у країнах, що розвиваються, для створення робочих місць.

Оскільки компанія зазнала критики з боку неурядових організацій за створення залежності від безкоштовного взуття та крах місцевої взуттєвої промисловості, TOMS переоцінила свою стратегію. Замість того, щоб зосереджуватися на безкоштовному взутті, компанія тепер **ЖЕРТВУЄ ОДНУ ТРЕТИНУ СВОГО ПРИБУТКУ** на масові кампанії. Це включає Фонд допомоги COVID-19 і кампанії расової справедливості, такі як Black Lives Matter.

«Ми дізналися, що надання взуття, зору та безпечної води протягом більше десяти років було чудовим початком — правильним початком — для створення значущих змін. Але рішення про надання грантів на вплив дозволить нашій спільноті зробити ще більше. Замість того, щоб дарувати взуття, ми віддаємо 1/3 нашого прибутку. Іншими словами, 1 долар на кожні 3 долари, які ми заробляємо, тобто приблизно стільки, скільки компанія може дати, зберігаючи духовне світло». —

Звіт про вплив TOMS 2019-2020.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. КЛІМАТИЧНО НЕЙТРАЛЬНИЙ: BOSCH

Компанія Bosch поставила перед собою амбітні цілі щодо захисту навколишнього середовища, щоб зменшити свій екологічний слід за допомогою кліматичних заходів, використання води та циклічної економіки.

Здається, ця амбіція виправдалася та проклала шлях для інших глобальних компаній, оскільки 400 її філій тепер кліматично нейтральні.

Тепер компанія хоче скоротити викиди вгору (придбані товари та послуги) і вниз (використання продукції) на 15% у 2030 році.

«Досягнувши наших початкових цілей для обсягів 1 і 2, ми тепер вирішуємо питання викидів обсягу 3 з таким же ступенем суворості, встановлюючи конкретні цілі та етапи на найближчі роки». - Торстен Каллвайт, голова відділу охорони здоров'я та сталого розвитку

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. CLEAN TECHNOLOGY: GE

Минуло більше десяти років відтоді, як General Electric запустила Ecomagination, свою бізнес-стратегію щодо відновлюваних джерел енергії з місією подвоїти використання чистих технологій і отримати 20 мільярдів доларів доходу від зелених продуктів.

У рамках конкурсу «Ecomagination Challenge», запущеного минулого року, GE нагородила п'ятьох людей по 100 000 доларів США за розробку інновацій, таких як надувна вітряна турбіна, інтелектуальний лічильник води, кіберзахищена мережева інфраструктура, а також технологія короткого замикання та відключення.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ: STARBUCKS

Starbucks хотіла диверсифікувати свою робочу силу та надати можливості для певних когорт. Компанія пообіцяла найняти 25 000 американських військових ветеранів і їхніх дружин до 2025 року в рамках своїх соціально відповідальних зусиль.

Достроково компанія досягла цієї віхи на шість років раніше і тепер щороку наймає 5000 ветеранів і військових.

Щоб вирішити проблему расової та соціальної рівності, Starbucks оголосила про програму наставництва, щоб об'єднати чорношкірих, корінних і кольорових людей *black, indigenous, and people of color* (BIPOC) із вищим керівництвом та інвестувати в партнерства. Мережа також прагне до 2025 року представити BIPOC на рівні 30% у корпоративних ролях і 40% у роздрібній торгівлі та виробництві.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: NEW BELGIUM BREWING COMPANY

Ця пивоварна компанія, що повністю належить її працівникам через план володіння акціями, зосереджена на сталому розвитку. Її пивоварня у Форт-Коллінзі, штат Колорадо, виробляє електроенергію за допомогою сонячних панелей і стічних вод і прагне до 2030 року зробити все своє пиво нейтральним вуглецю.

Компанія також віддає 1 долар з кожного проданого бареля на підтримку своїх благодійних ініціатив, цінностей і цілей.

За словами директора КСВ Кеті Воллес: «Ми вважаємо, що соціальне та екологічне благополуччя складно переплетені».

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. МІСЦЕВІ ГРОМАДИ: THE WALT DISNEY COMPANY

Дісней зобов'язався зменшити свій вуглецевий слід у своєму звіті про КСВ за 2020 рік із цілями щодо нульових чистих викидів парникових газів, нульових відходів і зобов'язань щодо збереження води.

Вони активно забезпечують сувору міжнародну трудову політику для захисту безпеки та прав своїх працівників.

Вони також активні в громаді та заохочують своїх працівників робити те саме. Коли їхні парки закрилися через пандемію COVID-19, Disney зосередив свої зусилля на КСВ на місцевих громадах. Вони надали 27 мільйонів доларів на пожертвування продуктів харчування та ЗІЗ із закритих парків і виробничих комплексів, а також заохочували співробітників брати участь у віртуальному волонтерстві.

The
WALT DISNEY
Company

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. УПАКОВКА: LEGO

Lego інвестує 400 мільйонів доларів протягом наступних трьох років, зосереджуючись на прискоренні своїх зусиль у сфері сталого розвитку. Їхня головна мета як сучасного супербренду полягає в тому, щоб ДО 2025 РОКУ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ОДНОРАЗОВОЇ ПЛАСТИКОВОЇ УПАКОВКИ ДЛЯ СВОЄЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩОБ УСЯ УПАКОВКА БУЛА ЕКОЛОГІЧНОЮ. З 2021 року вони випробовуватимуть паперові пакети в коробках у партнерстві з Лісовою наглядовою радою. Вони також інвестують у більш екологічні продукти, які не створюють відходів і є нейтральними вуглецю. Генеральний директор LEGO Group Нільс Б. Крістіансен сказав: *«Ми не можемо втратити з поля зору фундаментальні виклики, які постануть перед майбутніми поколіннями. Дуже важливо, щоб ми вжили термінових заходів зараз, щоб подбати про планету та майбутні покоління. Як компанію, яка дивиться на дітей як на приклад для наслідування, нас надихають мільйони дітей, які закликають до більш термінових дій щодо зміни клімату».*

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА ЖУРНАЛІСТИКА: THE WASHINGTON POST

На хвилі фейкових новин новинні видання звертаються до соціальних мереж, таких як TikTok, щоб звернутись до нової аудиторії та подолати неправдиву інформацію про такі проблеми, як вибори в США та коронавірус.

The Washington Post є одним із прикладів того, як новинний бренд успішно використовує TikTok. Їхній слоган — «Ми — газета», а їхній профіль у TikTok уже має 1 мільйон підписників (і зростає). Їх мета? Щоб залучити нових читачів і зміцнити довіру, використовуючи короткі відео та вірусний контент. За словами Дейва Йоргенсена, гуру соціальних медіа Post, стрімке зростання TikTok пояснюється тим, що платформа підвищила довіру між газетою та її підписниками. Він вважає, що TikTok – це журналістика у всіх сенсах. «Майже в кожному іншому TikTok є якісь новини, пов'язані з цим, і ми доставляємо новини користувачам. Ось що таке журналістика – доносити новини так, як ви можете, відповідально».

The Washington Post

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. ФІЛАНТРОПІЧНА МОДЕЛЬ 1-1-1 SALESFORCE

Окрім лідерства в технологічному просторі, гігант хмарного програмного забезпечення Salesforce є новатором у сфері корпоративної філантропії.

З самого початку компанія відстоювала свою філантропічну модель 1-1-1, яка передбачає передачу *одного відсотка продукту, одного відсотка власного капіталу та одного відсотка часу співробітників громадам і некомерційному сектору.*

На сьогоднішній день співробітники Salesforce провели понад 5 мільйонів годин волонтерської роботи. Крім того, компанія надала понад 406 мільйонів доларів грантів і пожертвувала понад 40 000 некомерційних організацій і навчальних закладів. Крім того, завдяки співпраці з об'єднаними шкільними округами Сан-Франциско та Об'єднаних шкіл Окленда Salesforce допомогла зменшити частоту повторення алгебри та сприяла тому, що високий відсоток учнів отримує А або В на уроках інформатики. Оскільки дохід компанії продовжує зростати, Salesforce є яскравим прикладом ідеї про те, що ініціативи щодо отримання прибутку та соціального впливу не обов'язково суперечать одне одному.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНА МІСІЯ BEN & JERRY

Для Ben & Jerry's позитивний вплив на суспільство так само важливий, як і виробництво морозива преміум-класу.

У 2012 році компанія стала сертифікованою корпорацією B, бізнесом, який поєднує мету та прибуток, дотримуючись найвищих стандартів соціальної та екологічної ефективності, публічної прозорості та юридичної відповідальності.

У рамках своєї загальної відданості лідерству з прогресивними цінностями виробник морозива заснував у 1985 році Ben & Jerry's Foundation, організацію, яка займається підтримкою масових рухів, які стимулюють соціальні зміни.

Щороку фонд надає приблизно 2,5 мільйона доларів грантів організаціям у Вермонті та Сполучених Штатах. Серед одержувачів грантів – Об'єднана асоціація робітників, правозахисна група, яка прагне покінчити з бідністю, і Коаліція чистого повітря, організація охорони навколишнього середовища та правосуддя, що базується в Нью-Йорку.

У 2014 році фонд отримав нагороду Національного комітету за чуйну благодійність, і він продовжує спонсорувати зусилля з пошуку рішень системних проблем як на місцевому, так і на національному рівнях.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ LEVI STRAUSS

Окрім того, що Levi's є одним із найуспішніших модних брендів в історії, Levi's також є одним із перших, хто наполягає на більш етичному та стійкому ланцюжку постачання.

У 1991 році бренд створив Умови участі, які встановили глобальний кодекс поведінки щодо ланцюжка поставок і встановили стандарти щодо прав працівників, безпечного робочого середовища та екологічно чистого виробничого процесу. Щоб зберегти свою відданість у мінливому світі, Levi's регулярно оновлює свої Умови участі. У 2011 році, на 20-ту річницю свого кодексу поведінки, Levi's оголосила про свою ініціативу Worker Wellbeing щодо реалізації подальших програм, спрямованих на здоров'я та благополуччя працівників ланцюга поставок. З 2011 року ініціатива Worker Wellbeing була поширена на 12 країн, і понад 100 000 працівників скористалися нею. У 2016 році бренд розширив ініціативу, пообіцявши розширити програму до понад 300 000 працівників і до 2025 року виробляти понад 80 відсотків своєї продукції на заводах Worker Wellbeing. За постійні зусилля, спрямовані на підтримку добробуту своїх людей і навколишнього середовища, Levi's було названо одним із переможців премії Engage for Good's Golden Halo 2020, яка є найвищою нагородою для соціально відповідальних компаній.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

КЕЙСИ КСВ/ВДП ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ

1. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КЕЙСИ 5
МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
2. КСВ/ВДП: УСПІШНІ КЕЙСИ
ГЛОБАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

**Co-funded by
the European Union**

Embracing EU corporate social
responsibility: challenges and
opportunities of business-society bonds
transformation in Ukraine

101094100 — EECORE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-
TCH-RSCH-UA-IBA
<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 2023

SNAU
University that
studies life

Тема. Трансформація місії та
особливості становлення соціальної
відповідальності університетів

Інна ХОВРАК

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/inna-hovrak/>

30.05.2023

14.00 EEST **УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Трансформація місії та особливості становлення соціальної відповідальності університетів

- 1. Хронологія трансформації ролі та місії університетів**
- 2. Ключові аспекти соціальної відповідальності університетів**
- 3. Оцінка готовності університетів України до реалізації концепції соціальної відповідальності**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. Хронологія трансформації ролі та місії університетів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

The mission of modern universities encompasses a broad range of objectives and responsibilities. While specific missions can vary between institutions, there are several common elements that shape the purpose of modern universities. These include:

1. **Education and Learning:** The primary mission of universities is to provide education and facilitate learning. This involves offering a wide range of academic programs and courses that impart knowledge and skills to students. Universities aim to cultivate critical thinking, promote intellectual growth, and prepare students for their chosen careers.
2. **Research and Scholarship:** Another crucial mission of modern universities is the advancement of knowledge through research and scholarship. Universities engage in a wide array of research activities, ranging from fundamental scientific discoveries to applied research with practical applications. They foster an environment that encourages innovation, discovery, and the generation of new knowledge.
3. **Knowledge Transfer and Dissemination:** Universities have a responsibility to share their research findings and knowledge with society. They serve as hubs for the dissemination of information through publications, conferences, and collaborations with industry, government, and community partners. By transferring knowledge, universities contribute to societal progress, economic development, and the improvement of quality of life.

4. **Community Engagement and Service:** Modern universities strive to be active and responsible participants in their local communities and society at large. They often initiate and participate in community outreach programs, volunteer efforts, and partnerships with organizations to address social, economic, and environmental challenges. Universities may also provide expertise, consultancy services, and support to various sectors of society.
5. **Cultural Preservation and Enhancement:** Universities often play a role in preserving and enhancing cultural heritage and diversity. They may have programs dedicated to the study of humanities, arts, and social sciences, fostering an appreciation for culture, history, and creativity. Universities can contribute to the cultural enrichment of their communities and serve as platforms for artistic expression and cultural dialogue.
6. **Personal and Professional Development:** In addition to academic education, universities strive to foster personal and professional development in their students. They provide opportunities for students to develop leadership skills, critical thinking abilities, teamwork, and adaptability. Universities often offer extracurricular activities, career counseling, internships, and other resources to support students' holistic growth.
7. **Globalization and International Collaboration:** Many modern universities embrace internationalization and encourage global perspectives among their students and faculty. They establish collaborations with universities around the world, offer study abroad programs, and attract international students and scholars. This fosters cross-cultural understanding, promotes diversity, and prepares students for an interconnected global society.

It's important to note that the mission of each university is shaped by its unique history, geographic location, academic focus, and societal context. The above points provide a general overview of the mission of modern universities, but individual institutions may have specific emphases or priorities based on their particular goals and values.

The third mission of universities, often referred to as the "third mission" or the "mission of engagement," encompasses a broad range of activities that extend beyond the core functions of education and research. It aims to have an impact on society and improve the quality of life. The key aspects of the third mission of universities include:

1. **Social Responsibility:** Universities fulfill their social responsibility by engaging in activities that address social issues and challenges. This may involve conducting research and providing recommendations on global warming, poverty alleviation, improving education quality, supporting healthcare, and more.
2. **Technology Transfer and Innovation:** Universities facilitate the transfer of scientific research from laboratories to practical applications. They promote the commercialization of technologies, the creation of startups, and entrepreneurial activities, contributing to economic development and job creation.
3. **Collaboration with Industry and the Public Sector:** Universities establish partnerships with industries, government, and public organizations to jointly address problems and initiatives. This may involve collaboration in research, technology development, knowledge sharing, and policy formulation.
4. **Lifelong Learning and Continuing Education:** Universities play a role in providing lifelong learning opportunities for individuals beyond traditional degree programs. They offer continuing education programs, professional development courses, and workshops to cater to the needs of professionals, businesses, and the wider community.
5. **Cultural and Artistic Engagement:** Universities contribute to the cultural and artistic landscape by promoting creativity, cultural preservation, and artistic expression. They may offer programs in humanities, arts, and social sciences, organize exhibitions, performances, and cultural events, and support local artists and cultural initiatives.
6. **Regional and Economic Development:** Universities can contribute to regional development by fostering innovation, entrepreneurship, and knowledge-based economies. They collaborate with local businesses, startups, and organizations to drive economic growth, job creation, and attract investments.
7. **Sustainability and Environmental Stewardship:** Many universities emphasize sustainability and environmental stewardship by incorporating environmentally friendly practices into their operations, conducting research on sustainability challenges, and promoting environmental awareness and conservation.

The third mission reflects the evolving role of universities as active contributors to society, going beyond teaching and research to make a positive impact on various societal aspects. It recognizes the importance of universities as drivers of innovation, social change, and sustainable development.

Source:

<https://chat.openai.com/>

© Inna Khovrak, 2023

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- завдання університетів по поширенню знань серед нових поколінь передбачає, що в сьогоденному світі вони також повинні служити суспільству в цілому і що культурне, соціальне й економічне майбутнє суспільства вимагає, зокрема, значного внеску в подальшу освіту

Source:

<http://www.magna-charta.org/>

© Inna Khovrak, 2023

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Створення
Міжнародної
асоціації
університетів,
1950

сприяння етичному лідерству у ВО

забезпечення інклюзивної, справедливої
та етичної інтернаціоналізації ВО

сприяння розвитку суспільства

посилення ролі технологій у ВО

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Підписання
Великої хартії
університетів,
1988

служіння суспільству та забезпечення
культурного, наукового і технічного
розвитку

збереження традицій європейського
гуманізму

стимулювання мобільності викладачів і
студентів

дотримання принципу рівності в освіті

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Сорбонська
декларація,
1998

забезпечення мобільності
студентів та викладачів

сприяння навчанню і професійній
підготовці протягом усього життя

розвиток європейського
простору вищої освіти

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Болонська
декларація,
1999

зміцнення інтелектуального,
наукового, культурного, соціального
та технологічного потенціалу Європи

співпраця щодо забезпечення якості
освіти

розвиток і зміцнення стабільних,
мирних і демократичних суспільств

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Створення
Європейської
асоціації
університетів,
2001

ІНСТИТУЦІЙНА АВТОНОМІЯ

співпраця в галузі освіти та
науки на місцевому та
глобальному рівнях

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Празьке
комюніке,
2001

урахування потреб ринку праці

усунення перешкод для мобільності

забезпечення стандартів високої якості
та полегшенні порівняності
кваліфікацій по всій Європі

забезпечення навчання протягом
усього життя

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Празьке
комюніке,
2001

урахування потреб ринку праці

усунення перешкод для мобільності

забезпечення стандартів високої якості
та полегшенні порівняності
кваліфікацій по всій Європі

забезпечення навчання протягом
усього життя

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Берлінське
комюніке,
2003

закріплення ідеї навчання впродовж
ЖИТТЯ

подальший розвиток гарантій якості
ОСВІТИ

доступність ВО для всіх

вплив мобільності на навчальну,
культурну, політичну, соціальну та
економічну сфери

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Бергенське
комюніке,
2005

посилення ролі ВО для розвитку
досліджень та ролі досліджень для
економічного та культурного
розвитку суспільства і його
соціальної згуртованості

розвиток міжнародної академічної
співпраці

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Лондонське
комюніке,
2007

сприяння соціальній єдності,
зменшенню нерівності,
підвищенню рівня знань, умінь та
компетентності в суспільстві

посилення співпраці, заснованої
на партнерстві, взаємодовірі та
взаєморозумінні

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Лондонське
комюніке,
2007

сприяння соціальній єдності,
зменшенню нерівності,
підвищенню рівня знань, умінь та
компетентності в суспільстві

посилення співпраці, заснованої
на партнерстві, взаємодовірі та
взаєморозумінні

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Львівське
комюніке,
2009

сприяння персонально-орієнтованому навчанню, що допоможе студентам розвинути компетенції і бути конкурентоспроможними на ринку праці, стати активними та відповідальними громадянами

поширення цінностей інституційної автономії, академічної свободи та соціальної справедливості;
різні місії: від навчання/наукових досліджень до участі в соціальній згуртованості, культурному розвитку

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Всесвітня
конференція з
ВО «Нова
динаміка вищої
освіти і науки для
соціальної зміни і
розвитку», 2009

створення інклюзивного та різноманітного
суспільства знань, сприяння
дослідженням, інноваціям і творчості

соціальна відповідальність за покращення
розуміння багатогранних проблем у суспільстві,
які охоплюють соціальний, економічний,
науковий і культурний виміри, а також здатність
відповідати їм

посилення міждисциплінарної
спрямованості, критичного мислення,
активної громадянської позиції

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Будапештсько-
Віденська
декларація, 2010

ВО як основний рушій нововведень, економічного і соціального розвитку у стрімко зростаючому, зорієнтованому на знання світі

створення можливостей для отримання знань, умінь і компетенцій

сприяння створенню середовища, що надихає до роботи та навчання

сприяння навчанню, орієнтованому на студента

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Бухарестське
комюніке, 2012

розширення доступу до ВО як передумова
суспільного прогресу та економічного розвитку

розвиток соціального виміру ВО, зменшення
нерівності, гнучкі навчальні траєкторії та
альтернативні шляхи доступу

студентоцентроване якісне навчання

покращення здатності випускників до
працевлаштування, їх особистий і професійний
розвиток протягом усієї кар'єри

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Єреванське
комюніке, 2015

відповідальність, академічна свобода,
інституційна автономія та доброчесність

забезпечення компетенцій та навичок,
необхідних для інновацій та зайнятості

сприяння створенню інклюзивних суспільств,
міжкультурному розумінню, критичному
мисленню

сприяння толерантності, гендерній рівності,
демократичним та громадянським
цінностям

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Паризьке
комюніке, 2018

вирішальна роль у розв'язанні суспільних викликів

забезпечення якості ВО

соціальна відповідальність, сприяння згуртованому
та інклюзивному суспільству

покращення міжкультурного розуміння,
громадянської участі, етичної свідомості,
забезпечення справедливого доступу до ВО

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Біла книга
«Діджиталізація в
європейському
просторі вищої
освіти», 2019

мережеві та відкриті заклади,
які значно тісніше
співпрацюють з іншими ЗВО, а
також громадою

спільно розробляють та
надають освітні програми за
допомогою цифрових
технологій

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Римське
комюніке, 2020

розвивати більш інклюзивний, інноваційний,
взаємопов'язаний та стійкий Європейський
простір вищої освіти

післякризовий розвиток та загальні трансформації
в зелені, сталі та стійкі економіки і суспільства

культуру академічної та наукової
добросесності

Вища освіта стане ключовим фактором у
досягненні Цілей стійкого розвитку ООН до 2030 р.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Highest ranked participating universities: the most important terms and their weights.

Africa		Asia		Latin America		Europe		North America	
Term	Weight	Term	Weight	Term	Weight	Term	Weight	Term	Weight
encourage	0.626	cultivate	0.627	+ create	0.674	gain	0.684	+ learn	0.604
+ scientific research	0.625	community	0.627	formation	0.650	sustainable	0.684	+ idea	0.604
+ help	0.625	knowledge	0.627	professional	0.636	cooperation	0.684	+ science	0.604
creation	0.625	global	0.627	technological	0.636	close	0.684	nation	0.588
mission	0.610	+ advanced	0.627	environment	0.636	+ humanity	0.684	+ engage	0.588
produce	0.610	technology	0.583	educational	0.636	tradition	0.684	environment	0.588
innovation	0.610	+ talent	0.567	life	0.636	global	0.684	+ life	0.588
meet	0.610	university	0.567	extension	0.636	+ focus	0.684	+ high	0.588
+ support	0.610	excellence	0.567	+ sector	0.636	multidisciplinary	0.684	+ create	0.588
sustainable	0.610	academic	0.567	+ humanity	0.636	personal	0.684	international	0.588
+ prepare	0.610	world-class	0.518	+ value	0.636	+ seek	0.684	great	0.588
world	0.610	innovative	0.518	+ spread	0.636	+ deliver	0.684	outstanding	0.588
quality	0.610	+ science	0.491	+ generation	0.636	future	0.684	+ commit	0.588
+ partnership	0.610	+ leader	0.476	work	0.636	+ help	0.684	diverse	0.588
academic	0.610	education	0.476	+ resource	0.636	+ recognize	0.684	transformative	0.588

«In general, a mission statement reflects the context in which a higher education institution operates. It's also a direction setting statement indicating the direction required for effective strategic and operational decisions.

...

Results show that although we found similar terms and themes in the mission statements across the five different regions, there is great variability in the mission statements with respect to how they communicate their core values, main purposes, and value propositions»

Source: Tuncay Bayrak, A content analysis of top-ranked universities' mission statements from five global regions, International Journal of Educational Development, Volume 72, 2020, 102130, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102130>

North American Universities: Text Cluster.

Cluster ID	Descriptive Terms	%
4	+ life promote public lives great + service students + community teaching world knowledge	48%
7	+ high advancing higher lives undergraduate educational professional graduate + create communities highest knowledge learning + service education	10%
8	+ learn + student services learning great world international + create advances creating highest teaching serve research + advance	12%
9	+ technology + science sciences educating engaging + educate society + engage transformative knowledge human education + advance great promote	14%
10	ideas individuals educates committed diverse outstanding faculty public + community + service leaders teaching environment nation programs	16%

Asian Universities: Text Cluster.

Cluster ID	Descriptive Terms	%
4	contributing nurturing knowledge + advance + nurture global teaching innovative public aims + society community + educate + service research	21%
6	+ pursue + quality + activity creating + educate + service + science international public truth + aim advancing + society + develop management	23%
7	creativity + create leadership + advance + serve + society excellence missions cultivate leaders education community international university + contribute	21%
8	social + humanity + develop developing global responsibility sciences seeking truth world + aim + innovation activities advancing contributed	16%
11	peace students educating + contribute activities future internationally management world-class human university + create + serve aims leadership	18%

African Universities: Text Cluster.

Cluster ID	Descriptive Terms	%
3	encourage + support fields + partnership + prepare + student develop students different higher innovation scientific cultural education + field	34%
4	+ 'scientific research' meet scientific develop different partnerships researches quality teaching global mission produce students + research international	23%
8	society education sustainable + contribute creation cultural + field communities contributes contributing helping higher highest innovation university	43%

Latin American Universities: Text Cluster.

Cluster ID	Descriptive Terms	%
5	training + generation critical equal scientific + community + create + disseminate contributes country professionals + responsibility technological university cultural	8%
6	autonomous students + disseminate institution + technology + create + generate + train arts + science academic + community activities critical equal	9%
9	No descriptive term	61%
10	humanistic life + base + generate + spread based professional committed + community + develop values quality ethical social academic	8%
11	university + teaching knowledge research development excellence mission society + contribute culture education + promote Chile commitment innovation	15%

European Universities: Text Cluster.

Cluster ID	Descriptive Terms	%
6	+ science + develop global better multidisciplinary + condition + generation + strive conditions + world contribution focuses recognized technology + innovation	20%
8	future promotes aims members sustainable development ethical generations society + life conditions + culture cooperation	20%
9	process + activity + teach students expertise scientific + seek + service academia basis graduates staff + create + student	17%
10	social + responsibility activities sciences + business + field communities excellent fosters generations higher humanities issues cultural students	20%
11	committed technology + area + culture + promote + seek + service + student academia aims international research excellence highest society	23%

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Technological Forecasting and Social Change

Volume 161, December 2020, 120284

The Third Mission of the university: A systematic literature review on potentials and constraints

Lorenzo Compagnucci ^a , Francesca Spigarelli ^b

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120284>

[Get rights and content](#)

Technological Forecasting and Social Change

Volume 147, October 2019, Pages 10-21

Faculty ideals and universities' third mission

Mark Freel ^{a b} , Ajax Persaud ^a, Tyler Chamberlin ^a

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.06.019>

[Get rights and content](#)

International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)

2023, Pages 21-28

Transformation of university missions—from nation-building to a focus on common global challenges reflections from East Asia, under the risk of being “lost in translation”

Akiyoshi Yonezawa ^a , Sae Shimauchi ^b , Jing Liu ^c

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.02004-2>

[Get rights and content](#)

European Research on Management and Business Economics

Volume 28, Issue 2, May–August 2022, 100183

Mission statements in universities: Readability and performance

Julián D. Cortés ^{a b} , Liliana Rivera ^{a c}, Katerina Bohle Carbonell ^{d e}

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100183>

[Get rights and content](#)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

«The classification of the main “**third mission goals**” (into three broad categories, each of them linked to relevant strategic actions and processes):

- **Technology transfer and innovation.** This includes two main processes: management of intellectual property and spin-off creation as well as R&D network development.

- **Continuing Education.** It is distinct from the traditional educational mission of universities that are focused on provision of primary and more general education. Continuing education focus on two processes: education for entrepreneurial competences as well as talent attraction and incubation.

- **Social Engagement.** This element is defined in terms of embeddedness in regional and national as well as international communities and networks»

Source: Giustina Secundo, Susana Elena Perez, Žilvinas Martinaitis, Karl Heinz Leitner, An Intellectual Capital framework to measure universities' third mission activities, *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 123, 2017, Pages 229-239, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.12.013>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

«We use

- three indicators for the first mission: enrolled students, number of graduates, and teaching revenues;
- five indicators for research activities: research projects (number and income) and papers published in scientific journals (Spanish, foreign and International Scientific Indexing journals);
- and seven indicators for the third mission: contract research income, R&D contracts and consultancies (number and revenues), royalties and spin-offs»

Source: Mabel Sánchez-Barrioluengo, Articulating the ‘three-missions’ in Spanish universities, *Research Policy*, Volume 43, Issue 10, 2014, Pages 1760-1773

<https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.06.001>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Порівняння університетів різних поколінь

Ознака	Покоління ЗВО			
	Перше	Друге	Третє	Четверте
Мета	Освіта	Освіта і наука	Освіта, наука, використання знань	Освіта, наука, інновації, використання знань, проактивний економічний розвиток
Роль	Захист правди	Пізнання природи	Створення додаткової вартості	Локальний економічний акселератор, визначення стратегії регіонального розвитку
Результати	Професіонали	Професіонали і вчені	Професіонали, учені і підприємці	Професіонали, учені, підприємці та конкурентоспроможна локальна економіка
Мова	Латиниця	Національна	Англійська	Багатомовна (національна та англійська)
Управління	Канцлер	Науковці за сумісництвом	Професійний менеджмент	Професійний менеджмент та місцевий експерт

Source: Kotosz B., Gaunard-Anderson M., Lukovics M. The Local Economic Impact of Universities: an International Comparative Analysis. 2015.

<http://surl.li/hhxyum>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. Ключові аспекти соціальної відповідальності університетів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

■ Ієрархія рівнів соціальної відповідальності

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Соціальна відповідальність університету є

системним підходом до усвідомлення, реалізації та моніторингу впливу університету на збалансований розвиток суспільства завдяки розширенню традиційної місії університету для пошуку рішень економічних, соціальних та екологічних проблем, а також здатності до постійного вдосконалення й трансформації як університету, так і суспільства.

Вищезазначений підхід враховує такі чотири аспекти:

- 1) Освіта для сталого розвитку
- 2) Соціальна відповідальність науки
- 3) Відповідальний кампус
- 4) Діалог із суспільством

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

• Процес трансформації місії університету на засадах соціальної відповідальності

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

■ **Модель забезпечення розвитку університету на засадах соціальної відповідальності**

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. Оцінка готовності університетів України до реалізації концепції соціальної відповідальності

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Демографічні характеристики респондентів

Ознака	Відповіді	Питома вага респондентів, %				
		місто Київ	місто Харків	місто Кременчук	інші регіони України	Україна
Статус	Ректор / Директор / Проректор	4,4	0,0	3,1	10,0	4,6
	Декан / Заступник декана	0,0	6,1	3,1	16,0	7,8
	Керівник кафедри (відділу)	13,0	10,2	3,1	26,0	14,3
	Науково-педагогічний працівник	78,3	30,6	53,2	38,0	44,8
	Студент	0,0	44,9	25,0	10,0	22,7
	Інше	4,3	8,2	12,5	0,0	5,8
Стать	Жіноча	69,6	79,6	78,1	66,0	73,4
	Чоловіча	30,4	20,4	21,9	34,0	26,6
Вік	до 25	0,0	47,0	25,0	10,0	23,4
	26 – 35	26,1	24,5	18,7	20,0	22,1
	36 – 45	60,9	24,5	43,8	44,0	40,3
	46 – 55	8,7	2,0	12,5	16,0	9,7
	56 – 65	0,0	2,0	0,0	6,0	2,6
	понад 65	4,3	0,0	0,0	4,0	1,9

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- Регіональні відмінності відповідей щодо готовності ЗВО до реалізації концепції соціальної відповідальності, %
- Джерело: власне опитування <http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Відповіді	Питома вага респондентів, %				
	місто Київ	місто Харків	Місто Кременчук	інші регіони України	Україна
Я вивчав аспекти, пов'язані з концепцією соціальної відповідальності, у ЗВО					
Повністю	13,1	18,3	9,4	24	17,5
Частково	65,2	42,9	62,5	64	57,2
Не згодний	21,7	38,8	28,1	12	25,3
Концепція соціальної відповідальності повинна вивчатися в ЗВО					
Повністю	69,6	65,3	46,9	64	61,7
Частково	30,4	30,6	50,0	34	35,7
Не згодний	0	4,1	3,1	2	2,6
ЗВО повинні реалізовувати програми, пов'язані з соціальною відповідальністю					
Повністю	82,6	69,4	59,4	88	75,3
Частково	17,4	28,6	40,6	12	24,0
Не згодний	0	2,0	0	0	0,7

- Регіональні відмінності відповідей щодо важливості вивчення концепції соціальної відповідальності ЗВО, %
- Джерело: власне опитування <http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Відповіді	Питома вага респондентів, %				
	місто Київ	місто Харків	місто Кременчук	інші регіони України	Україна
Соціально відповідальну діяльність повинен здійснювати кожний університет	78,3	71,4	78,1	80,0	75,3
Соціально відповідальну діяльність повинні здійснювати ті університети, що бажають цим займатися	21,7	28,6	21,9	20,0	24,7
Вирішення соціальних та екологічних проблем університетами взагалі не має сенсу	0	0	0	0	0

- Розподіл відповідей респондентів на питання «Які ЗВО повинні реалізовувати програми, пов'язані з соціальною відповідальністю?», %
- Джерело: власне опитування <http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Відповіді	Питома вага респондентів, %				
	місто Київ	місто Харків	місто Кременчук	інші регіони України	Україна
Упровадження соціальних програм поліпшення умов праці / навчання персоналу / студентів	14,6	15,9	18,4	11,5	14,5
Розробка кодексів етичної та відповідальної поведінки / досліджень	7,3	7,9	7,6	8,7	8,1
Навчання / розвиток викладачів	13,8	15,1	15,3	14,1	14,5
Благодійна допомога	2,4	6,7	7,6	4,7	5,5
Участь у регіональних програмах розвитку	9,0	12,1	9,9	12,6	11,4
Реалізація екологічних програм	8,1	9,6	6,1	6,9	7,8
Відкрите подання інформації про діяльність ЗВО	9,0	8,0	9,2	11,2	9,5
Програми волонтерства для персоналу / студентів	11,4	6,7	6,1	9,0	8,2
Підтримка досліджень, спрямованих на збалансований розвиток регіону	12,2	11,3	9,9	10,8	11,0
Соціальні компанії з пропаганди здорового способу життя	12,2	6,7	9,9	10,5	9,5

- Розподіл відповідей респондентів на питання «Будь ласка, укажіть найбільш ефективні практики соціальної відповідальності ЗВО?», %
- Джерело: власне опитування <http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Відповіді	Питома вага респондентів, %				
	місто Київ	місто Харків	місто Кременчук	інші регіони України	Україна
Я готовий створювати й організовувати окремі ініціативи	17,4	16,3	15,6	40,0	24,0
Я готовий підтримувати окремі ініціативи	73,9	59,2	53,1	56,0	59,1
Це гарна ідея, але я не маю часу для участі	8,7	24,5	25,0	4,0	15,6
Я не вважаю за необхідне брати участь	0,0	0,0	6,3	0,0	1,3

- Регіональні відмінності відповідей щодо готовності респондентів брати участь у практиках соціальної відповідальності в ЗВО, %
- Джерело: власне опитування <http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

	місто Київ	місто Харків	місто Кременчук	інші регіони України	Україна
Постійно приймаю участь	21,3	19	18	29	22
Періодично приймаю участь	43,9	37	41	46	42
Приймаю участь	65,2	56	59	74	64
Я готовий створювати і організовувати окремі ініціативи	17,4	16,3	15,6	40	24
Я готовий підтримувати окремі ініціативи	73,9	59,2	53,1	56	59,1
Готовий приймати участь у майбутньому	91,3	75,5	68,7	96	83,1

- Регіональні відмінності відповідей щодо готовності респондентів брати участь у практиках соціальної відповідальності в ЗВО, %
- Джерело: власне опитування <http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Відповіді	Питома вага респондентів, %				
	місто Київ	місто Харків	місто Кременчук	інші регіони України	Україна
Реклама ЗВО	18,1	15,8	20,2	15,1	16,6
Дії інших ЗВО	11,1	11,3	8,5	8,0	9,6
Побудова сильного та відомого бренду	19,4	16,4	13,8	13,4	15,3
Прохання зацікавлених осіб (студентів, партнерів, громади тощо) про допомогу	8,3	7,3	7,5	11,3	8,9
Вирішення внутрішніх проблем	9,7	12,5	8,5	15,1	12,3
Рішення адміністрації	15,3	14,7	10,6	9,7	12,3
Збереження соціальної стабільності в регіоні	1,4	7,3	11,7	11,8	8,9
Міжнародний досвід	16,7	14,7	19,2	15,6	16,1

- Регіональні відмінності відповідей щодо мотивів, що спонукають ЗВО до впровадження концепції соціальної відповідальності, %
- Джерело: власне опитування <http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Відповіді	Питома вага респондентів, %				
	місто Київ	місто Харків	місто Кременчук	інші регіони України	Україна
Відсутність часу / мотивації викладачів / персоналу до змін	25,8	24,4	24,7	22,7	24,1
Відсутність зацікавленості місцевої громади / влади	16,7	16,7	18,0	16,7	16,9
Відсутність потенціалу ЗВО до змін	7,6	6,4	6,7	5,3	6,3
Відсутність досвіду / знань про концепцію	4,5	10,2	12,4	18,0	12,4
СВ не є пріоритетом для ЗВО	13,6	5,1	6,7	4,7	6,5
Концепція підходить тільки для бізнесу	1,5	0,0	0,0	1,3	0,7
Фінансові витрати	13,6	19,9	19,1	16,7	17,8
Ніхто не попросив / не запропонував	7,6	5,8	2,3	6,0	5,4
Переконання, що така діяльність не може мати реальний вплив на розвиток регіону	7,6	5,1	4,5	6,0	5,6
Держава та місцева влада має потурбуватися про розвиток регіону	1,5	6,4	5,6	2,6	4,3

- Регіональні відмінності відповідей щодо перешкод у використанні концепції соціальної відповідальності у ЗВО, %
- Джерело: власне опитування <http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Відповіді	Питома вага респондентів, %				
	місто Київ	місто Харків	місто Кременчук	інші регіони України	Україна
офіційний вебсайт університету	15,5	22,5	8,5	25,0	19,8
тренінги й майстер-класи із залученням експертів	25,4	21,8	30,1	23,1	24,3
ком'юніті в соцмережі	21,1	19,9	24,1	23,1	21,9
звіт із СВ ЗВО	18,3	11,3	22,9	10,7	14,2
група у внутрішній корпоративній мережі	5,6	7,3	2,4	5,6	5,6
мобільний додаток	7,1	11,3	6,0	5,6	7,7
друковані видання	2,8	5,3	6,0	6,9	5,6
інше	4,2	0,6	0,0	0,0	0,9

- Розподіл відповідей респондентів на питання «Який засіб комунікації, на Вашу думку, є найбільш ефективним для популяризації концепції соціальної відповідальності ЗВО?», %
- Джерело: власне опитування <http://surl.li/hhytm>

**Co-funded by
the European Union**

Embracing EU corporate social
responsibility: challenges and
opportunities of business-society bonds
transformation in Ukraine

101094100 — EECORE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-
TCH-RSCH-UA-IBA
<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 2023

SNAU
University that
studies life

Тема. Інституційне
соціально відповідальних
університетів в
міжнародних рейтингах

лідерство

контексті

Інна ХОВРАК

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/inna-hovrak/>

30.05.2023

15.30 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

**Інституційне лідерство соціально відповідальних
університетів в контексті міжнародних рейтингів**

- 1. Взаємозв'язок соціальної відповідальності університетів та етичного лідерства**
- 2. Порівняння основних міжнародних рейтингів університетів**
- 3. The Times Higher Education Impact Rankings**
- 4. The UI GreenMetric World University Ranking**
- 5. QS Sustainability Rankings**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. Взаємозв'язок соціальної відповідальності університетів та етичного лідерства

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

International Encyclopedia of Education (Fourth
Edition)
2023, Pages 137-145

The ethical imperative in educational leadership

Christopher M. Branson

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.05023-5>

[Get rights and content](#)

Sustainable Production and Consumption
Volume 22, April 2020, Pages 195-204

Research article

Ethical leadership in sustainable organizations: The moderating role of general self-efficacy and the mediating role of organizational trust

Sehrish Ilyas^{a, b} , Ghulam Abid^a, Fouzia Ashfaq^b

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.03.003>

[Get rights and content](#)

Nurse Education Today
Volume 30, Issue 3, April 2010, Pages 224-227

Educating for ethical leadership

Ann Gallagher , Verena Tschudin

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.nedt.2009.11.003>

[Get rights and content](#)

Procedia - Social and Behavioral Sciences
Volume 230, 12 September 2016, Pages 463-470

The Role of Ethical Leadership on Employee Performance in Guilan University of Medical Sciences ☆

Hamid Reza Rezaei Kelidbari, Mehdi Fadaei, Pejman Ebrahimi ,

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.058>

[Get rights and content](#)

Tempus

544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES
Number of the Grant Agreement
2013-4580/001-001

ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encou

Проект TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»
Інститут вищої освіти НАПН України

С. Калашнікова

Розвиток лідерського потенціалу
сучасного університету:
основи та інструменти

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Параметри еволюційних рівнів управління

Параметри	Адміністрування	Менеджмент	Лідерство
Визначальний чинник	Матеріальні ресурси	Матеріальні та інформаційні ресурси	Людські ресурси (люди)
Ключове завдання	Управління кадрами	Менеджмент людських ресурсів	Розвиток людського потенціалу
Співробітники	Підлегли	Підлегли	Послідовники
Група	Трудовий колектив	Колектив	Команда
Прийняття рішень	Індивідуальне	Індивідуальне та колегіальне	Колегіальне
Інструменти впливу	Адміністративний тиск	Матеріальні стимули	Внутрішні мотиви, власний приклад
Ключові дієслова	Контролювати, розподіляти	Делегувати, оцінювати	Допомагати, розвивати
Відповідальність	Адміністративна	Фінансова	Соціальна

Еволюція та домінування моделей управління:

1880–1940 – адміністрування (влада)

1940–1990 – менеджмент (влада – процеси)

1990 – т.ч. – врядування-лідерство (відповідальність – відносини)

Source:

<http://surl.li/hiubl>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Залежність між еволюційними рівнями управління та базовими якостями особистості управлінця

Source:

<http://surl.li/hiubl>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Види лідерства

Відповідно до основних видів діяльності (індивідуальна та групова), виокремлюють два види лідерства – індивідуальне та організаційне.

Поняття	Індивідуальне лідерство – суб'єктом прояву лідерства виступає окрема особистість. Прояв може здійснюватися як безпосередньо стосовно себе (саморозвиток особистості), так і відносно інших особистостей.
Поняття	Інституційне (або організаційне) лідерство – суб'єктом прояву лідерства виступає організація. Прояв може здійснюватися як безпосередньо стосовно себе (саморозвиток організації), так і стосовно інших організацій.
Важливо	Індивідуальне лідерство є первинним відносно інституційного / організаційного.

Типи лідерства

Відповідно до основних видів суспільної діяльності та соціального управління констатуються типи лідерства, серед яких: політичне, державне, підприємницьке (бізнес), громадське, освітнє тощо.

Поняття	<p>Освітнє лідерство слід розглядати у таких трьох взаємопов'язаних аспектах:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ лідерство в освіті (діяльність керівників, викладачів, студентів / учнів та, як результат, освітніх закладів-лідерів); ■ лідерство для освіти (діяльність науковців, громадських активістів, батьків та інших стейкхолдерів задля розвитку освіти); ■ лідерство освіти (діяльність держави (державна політика) щодо забезпечення пріоритетного розвитку освітньої сфери).
----------------	--

Source:

<http://surl.li/hiubl>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Складові університетського лідерства

У межах реалізації Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» експертами було сформульовано визначення поняття «університетське лідерство» та ідентифіковано його складові.

ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging. –
URL: <http://elite-project.eu>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

До основних механізмів інституційного розвитку університетів,

які забезпечують імплементацію взаємозв'язку між університетською автономією-відповідальністю, врядуванням і лідерством у вищій освіті, слід віднести:

- ❖ організаційний дизайн і розвиток;
- ❖ стратегічне управління;
- ❖ розвиток внутрішніх і зовнішніх політики і програм;
- ❖ інституційна діагностика та аудит;
- ❖ розвиток персоналу;
- ❖ розвиток внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти;
- ❖ розвиток командного лідерства;
- ❖ управління змінами тощо.

Source:

<http://surl.li/hiubl>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Взаємозв'язок соціальної відповідальності університетів та етичного лідерства

Source:

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. Порівняння основних міжнародних рейтингів університетів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

QS Best Student Cities in the World for Studying Abroad

To be considered for inclusion, each city must have a population of over **250,000**, and be home to **at least two universities** featured in the most recent QS World University Rankings®. For population metrics, the metropolitan area is used where possible. Current calculations suggest that **164** cities qualify for consideration.

Indicators:

University rankings

- How many universities does the city have which are in the QS World University Rankings?
- How well do those universities perform in the latest rankings?

Student mix

- What proportion of the city's population are students?
- How many international students are enrolled in the city?
- How inclusive is the city and the country it's located in?

Desirability

- How safe is the city?
- What are the pollution levels like in the city?
- How many respondents to our student survey wanted to study in the city?

Employer activity

- What is youth employment like in the city?
- What do employers think of the graduates produced by universities in the city?

Affordability

- How much does tuition cost at the city's universities?
- What is the cost of living for students in the city?

Student voice

- What ratings did students give the city's friendliness, sustainability, diversity and more?
- What proportion of students continue to live in the city after graduation?

Source:

<https://www.topuniversities.com/best-student-cities/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

QS Best Student Cities in the World for Studying Abroad 2023

Rank	City	Overall Score
1	London, United Kingdom	100
=2	Munich, Germany	95.1
=2	Seoul, South Korea	95.1
4	Zurich, Switzerland	95
5	Melbourne, Australia	93.3
6	Berlin, Germany	93.2
7	Tokyo, Japan	92.9
8	Paris, France	92.4
9	Sydney, Australia	91.6
10	Edinburgh, United Kingdom	90.6

Rank	City	Overall Score
39	Prague, Czech Republic	75
58	Warsaw, Poland	67.2
62	Brno, Czech Republic	64.7
66	Budapest, Hungary	61.9
91	Krakow, Poland	51.4
117	Wroclaw, Poland	41
122	Cluj-Napoca, Romania	38
131	Timisoara, Romania	35.5
132	Bucharest, Romania	35.2
137	Iasi, Romania	33

Source:

<https://www.topuniversities.com/best-student-cities/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Times Higher Education World University Rankings 2023

include 1,799
universities across 104
countries and regions

Source:

<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Times Higher Education World University Rankings 2023

Rank	University, Country	Overall Score
1	University of Oxford, UK	96.4
2	Harvard University, US	95.2
=3	University of Cambridge, UK	94.8
=3	Stanford University, US	94.8
5	Massachusetts Institute of Technology, US	94.2
6	California Institute of Technology, US	94.1
7	Princeton University, US	92.4
8	University of California, Berkeley, US	92.1
9	Yale University	91.4
10	Imperial College London	90.4

Rank	University, Country (Poland)	Overall Score
351–400	Wroclaw Medical University	45.0-46.9
601–800	Jagiellonian University	34.0-39.2
601–800	Medical University of Lodz	34.0-39.2
801–1000	Medical University of Gdańsk	29.8-33.9
801–1000	University of Warsaw	29.8-33.9
1001–1200	Adam Mickiewicz University, Poznań	24.4-29.7
1001–1200	Medical University of Białystok	24.4-29.7
1001–1200	SWPS University of Social Sciences and Humanities	24.4-29.7
1201–1500	AGH University of Science and Technology	18.4-24.3
1201–1500	University of Gdańsk	18.4-24.3

Source:

<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Times Higher Education World University Rankings 2023

Rank	University, Country (Ukraine)	Overall Score
401-500	Sumy State University	42.1-44.9
601-800	Lviv Polytechnic National University	34.0-39.2
1001–1200	Kharkiv National University of Radio Electronics	24.4-29.7
1201–1500	Ivan Franko National University of Lviv	18.4-24.3
1201–1500	National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute	18.4-24.3
1201–1500	National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute	18.4-24.3
1201–1500	Oles Honchar Dnipro National University	18.4-24.3
1201–1500	Taras Shevchenko National University of Kyiv	18.4-24.3
1201–1500	V.N. Karazin Kharkiv National University	18.4-24.3
1201–1500	Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University	18.4-24.3

Source:

<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings>

© Inna Khovrak, 2023

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2022 Academic Ranking of World Universities

Criteria	Indicator	Code	Weight
Quality of Education	Alumni of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals	Alumni	10%
Quality of Faculty	Staff of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals	Award	20%
	Highly Cited Researchers	HiCi	20%
Research Output	Papers published in Nature and Science*	N&S	20%
	Papers indexed in Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation Index	PUB	20%
Per Capita Performance	Per capita academic performance of an institution	PCP	10%

*For institutions specialized in humanities and social sciences such as London School of Economics, N&S is not considered, and the weight of N&S is relocated to other indicators.

ARWU considers every university that has any Nobel Laureates, Fields Medalists, Highly Cited Researchers, or papers published in Nature or Science. In addition, universities with a significant amount of papers indexed by Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Science Citation Index (SSCI) are also included. In total, more than 2500 universities are actually ranked, and the best 1000 are published.

Source:

<https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2022 Academic Ranking of World Universities

Rank	University, Country	Overall Score
1	Harvard University	100.0
2	Stanford University	76.8
3	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	70.1
4	University of Cambridge, UK	69.6
5	University of California, Berkeley	65.3
6	Princeton University	60.0
7	University of Oxford, UK	58.7
8	Columbia University	57.2
9	California Institute of Technology	56.1
10	University of Chicago	55.1

Rank	University, Country (Poland)	National Rank
401-500	Jagiellonian University	1-2
401-500	University of Warsaw	1-2
601-700	AGH University of Science and Technology	3
801-900	Gdansk University of Technology	4-6
801-900	Warsaw University of Life Sciences	4-6
801-900	Wroclaw Medical University	4-6
901-1000	Adam Mickiewicz University	7-11
901-1000	Medical University of Warsaw	7-11
901-1000	Nicolaus Copernicus University	7-11
901-1000	Warsaw University of Technology	7-11

Source:

<https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Center for World University Rankings

CWUR uses seven objective and robust indicators grouped into four areas to rank the world's universities:

- 1) **Education:** based on the academic success of a university's alumni, and measured by the number of a university's alumni who have won prestigious academic distinctions relative to the university's size (25%)
- 2) **Employability:** based on the professional success of a university's alumni, and measured by the number of a university's alumni who have held top positions at major companies relative to the university's size (25%)
- 3) **Faculty:** measured by the number of faculty members who have won prestigious academic distinctions (10%)
- 4) **Research:**
 - i) Research Output: measured by the total number of research papers (10%)
 - ii) High-Quality Publications: measured by the number of research papers appearing in top-tier journals (10%)
 - iii) Influence: measured by the number of research papers appearing in highly-influential journals (10%)
 - iv) Citations: measured by the number of highly-cited research papers (10%)

Source:

<https://cwur.org/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Global 2000 list by the Center for World University Rankings 2023

Rank	University, Country	Overall Score
1	Harvard University	100.0
2	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	96.7
3	Stanford University	95.2
4	University of Cambridge, UK	94.1
5	University of Oxford, UK	93.3
6	Princeton University	92.6
7	University of Chicago	92.1
8	Columbia University	91.6
9	University of Pennsylvania	91.2
10	Yale University	90.8

Rank	University, Country (Poland)	Overall Score
383	Jagiellonian University	75.6
409	University of Warsaw	75.3
602	AGH University of Science and Technology	73.3
670	Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics	72.7
723	Warsaw University of Technology	72.3
815	Adam Mickiewicz University	71.6
819	National Centre for Nuclear Research	71.6
870	University of Wrocław	71.2
896	Medical University of Warsaw	71.1
899	Wroclaw Medical University	71.0

Source:

<https://cwur.org/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Global 2000 list by the Center for World University Rankings 2023

Rank	University, Country (Ukraine)	Overall Score
1170	Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine	69.5
1190	Kharkov Institute of Physics and Technology	69.4
1467	Taras Shevchenko National University of Kyiv	68.0
1779	Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine	66.8
1802	V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine	66.7
1908	Institute for Scintillation Materials	66.3

Source:

<https://cwur.org/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Webometrics

Current calculation of indicators

Published figures are **RANKS** (lower is better), intended for showing individual performances, but they are not the values used in the calculations. Due to technical issues several key changes (marked in red) have been done, so the following table describes the current methodology:

INDICATORS	MEANING	METHODOLOGY	SOURCE	WEIGHT
PRESENCE	Public knowledge shared	DISCONTINUED		
VISIBILITY	Web contents Impact	Number of external networks (subnets) linking to the institution's webpages (normalized and then the maximum value is chosen)	<i>Ahrefs</i> <i>Majestic</i>	50%
TRANSPARENCY (or OPENNESS)	Top cited researchers	Number of citations from UPDATED Top 310 authors (excluding the top 30 outliers) See Transparent Ranking for additional info	<i>Google Scholar Profiles</i>	10%
EXCELLENCE (or SCHOLAR)	Top cited papers	Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the all 27 disciplines of the full database Data for the five year period: 2017-2021	<i>Scimago</i>	40%

Source:

<https://www.webometrics.info/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Webometrics 2023

<u>ranking</u>	<u>University</u>	<u>Det.</u>	<u>Country</u>	<u>Impact Rank*</u>	<u>Openness Rank*</u>	<u>Excellence Rank*</u>
1	Harvard University	99		1	1	1
2	Stanford University	99		3	2	4
3	Massachusetts Institute of Technology	99		1	3	15
4	University of California Berkeley	99		4	4	27
5	University of Oxford	99		15	5	5
6	University of Michigan	99		8	10	8
7	University of Washington	99		6	80	10
7	Cornell University	99		5	15	23
9	Columbia University New York	99		9	7	18
10	Johns Hopkins University	99		16	35	7

Source:

<https://www.webometrics.info/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Webometrics 2023

ranking	World Rank	University	Det.	Country	Impact Rank*	Openness Rank*	Excellence Rank*
67	1259	Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут			699	1072	2524
71	1328	National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка			2102	1551	1501
72	1340	Sumy State University / Сумський державний університет			1424	1189	2024
105	1729	National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України			1369	1336	2961
123	1849	National Aviation University (Kyiv International University of Civil Aviation) / Національний авіаційний університет			1480	1543	3059
140	2056	Kharkiv National University of Radio Electronics / Харківський національний університет радіоелектроніки			2693	1604	2846
176	2533	(1) National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Национальный технический университет Харьковский политехнический институт			4906	1184	3096
181	2650	Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка			1035	6553	2999
199	2819	Lviv Polytechnic National University / Національний університет Львівська політехніка			5164	6553	1471
204	2899	Ternopil National Medical University / Тернопільський Національний Медичний Університет			5750	2027	3256

Source:

<https://www.webometrics.info/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

U-Multirank

U-Multirank is a multidimensional, user-driven approach to international ranking of higher education institutions. It compares the performances of higher education institutions – in short: universities – in the five dimensions of university activity:

- (1) teaching and learning,
- (2) research,
- (3) knowledge transfer,
- (4) international orientation and
- (5) regional engagement.

The U-Multirank web tool enables comparisons at the level of the university as a whole and at the level of specific study programmes. Based on empirical data, U-Multirank compares institutions with similar institutional profiles ('like-with-like') and allows users to develop their own personalised rankings by selecting indicators in terms of their own preferences.

Source:

<https://www.umultirank.org/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

U-Multirank

General	
Total number of students	Total number of students in the degree programme.
Students in their 1st year	Number of first-year students in the degree programme.
International students	Number of international students in the degree programme.
Total number of students in field (major)	Total number of students taking the subject at the department, excluding minor subject students.
Percentage of female students	Percentage of female students enrolled at the department.
Academic staff (fte)	Number of full-time equivalent academic staff at the institution.
Period of study	The normative period of study for the degree programme (years).
Tuition fees for national students	Tuition fees national students are being charged.
Tuition fees for international students	Tuition fees international students are being charged.
Female academic staff	The number of female academic staff as a percentage of total number of academic staff.
Social Inclusion	The percentages among all new bachelor entrants of selected groups of traditionally underrepresented groups: mature students, students with disabilities as well as bachelor and master students with non-academic family background (first generation students).
Social Inclusion	The percentages among all new bachelor entrants of selected groups of traditionally underrepresented groups: mature students, students with disabilities as well as bachelor and master students with non-academic family background (first generation students).

Regional Engagement	
Student Internships in the region	Out of the students who did an internship, the percentage for which the internship was with a company or organisation located in the region.
Regional Joint publications	The percentage of the department's research publications that list at least one co-author with an affiliate address in the same spatial region (within a distance of 50 km from the university).
Income from regional sources	The proportion of external research revenues – apart from government or local authority core/recurrent grants – that comes from regional sources (i.e. industry, private organisations, charities).
BA graduates working in region	The percentage of bachelor graduates who found their first job (after graduation) in the region where the university is located.
Student Internships in region	The percentage of all the university's students doing an internship whose internship was with a company or organisation located in the same region as the university.
Regional Joint publications	The percentage of the university's research publications that list at least one co-author with an affiliate address located in the same spatial region (within a distance of 50 km).
Income from regional sources	The proportion of external research revenues - apart from government or local authority core/recurrent grants – that comes from regional sources (i.e. industry, private organisations, charities).
MA graduates working in region	The percentage of masters graduates who found their first job (after graduation) in the region where the university is located.
Graduates employment in the region	Percentage of graduates working in the region 18 months after graduation.
Regional Publications with Industrial Partners	The proportion of publications with industrial partners that was published with co-authors from the same region (within a distance of 50 km from the university).

Source:

<https://www.umultirank.org/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. The Times Higher Education Impact Rankings

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Impact Rankings 2022: methodology

Definitions of areas

EXPLORE IMPACT RANKINGS FOR INDIVIDUAL SDGS

 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH								
 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS								

Research: the most obvious, and traditional way that a university might help to deliver the SDGs is by creating research in relevant topics.

Stewardship: universities are custodians of significant resources; not just physical resources, but also their employees, faculty, and students. How they act as stewards is one of the key factors in delivering the SDGs.

Outreach: place is critical in higher education, and the work that universities do with their local, regional, national and international communities is another key way that they can have an impact on sustainability.

Teaching: teaching plays a critical role, both in ensuring that there are enough skilled practitioners to deliver on the SDGs, and in making sure that all alumni take forward the key lessons of sustainability into their future careers.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Source:

<https://www.timeshighereducation.com/impactrankings>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Рейтинг 2019 був першим виданням та охоплював понад 450 ЗВО із 76 країн, зокрема 5 із України,

рейтинг 2022: 1,406 ЗВО із 106 країн, зокрема 26 із України.

Source:

<https://www.timeshighereducation.com/impactrankings>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. The UI GreenMetric World University Ranking

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

UI GreenMetric World University Ranking

SETTINGS AND INFRASTRUCTURE (SI)
(15%)

Basic information of the university policy towards green environment. Include space for greenery and in safeguarding environment, as well as developing sustainable energy.

ENERGY AND CLIMATE CHANGE (EC)
(21%)

The university's attention to the use of energy and climate change issues. Universities are expected to increase the effort in energy efficiency on their buildings, nature and resources.

WASTE (WS)
(18%)

Waste treatment and recycling programs are major factors in creating a sustainable environment. Universities must take note on its waste production as well as recycling efforts.

WATER (WR)
(10%)

Universities are expected to decrease water usage, increase conservation program, and protect the habitat. This may include water conservation program and piped water usage.

TRANSPORTATION (TR)
(18%)

Universities policies in limiting the number of motor vehicles in campus, the use of campus bus and bicycle to encourage a healthier environment and reduce universities carbon footprint.

EDUCATION AND RESEARCH (ED)
(18%)

University effort in creating and supporting the new generation concern with sustainability issues.

The Rankings have seen a dramatic increase of participants from 95 universities in 35 countries in 2010 to 1050 universities in 85 countries in 2022.

Co-funded by the European Union

Sumy National Agrarian University

GUIDELINE

UI GreenMetric World University Rankings 2023

"Innovation, Impacts and Future Direction of Sustainable Universities"

<http://greenmetric.ui.ac.id/>

TIMELINE

UI GreenMetric World University Rankings 2023
"Innovations, Impacts, and Future Direction of Sustainable Universities"

Data Submission
15 May - 31 October

Data Validation
November

Results Announcement
December

Register online at
<https://greenmetric.ui.ac.id/register>

UI GreenMetric | [f](#) | [y](#) | [i](#) | [ui.greenmetric](#) | [greenmetric.ui.ac.id](#)

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Overall Rankings 2022

Rank 2022	University	Country	Total Score	Setting & Infrastructure	Energy & Climate Change	Waste	Water	Transportation	Education & Research
1	Wageningen University & Research	Netherlands	9300	1325	1825	1800	1000	1600	1750
2	Nottingham Trent University	United Kingdom	9175	1300	1975	1800	850	1500	1750
3	University of Nottingham	United Kingdom	9175	1375	1700	1800	1000	1650	1650
4	University of Groningen	Netherlands	9160	1325	1635	1800	1000	1750	1650
5	University of California, Davis	USA	9150	1375	1775	1800	1000	1450	1750
6	Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences)	Germany	9125	1175	1975	1575	950	1700	1750
7	University College Cork	Ireland	9075	1250	1800	1725	1000	1600	1700
8	University of Connecticut	USA	9075	1400	1550	1725	1000	1650	1750
9	Universitat Bremen	Germany	9050	1300	1775	1650	900	1700	1725
10	Universidade de Sao Paulo USP	Brazil	9050	1400	1600	1725	950	1700	1675

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Ranking by Country 2022 - Ukraine

Ranking ↑↓	University ↑↓	Country ↑↓	Total Score ↑↓	Setting and Infrastructure ↑↓	Energy and Climate Change ↑↓	Waste ↑↓	Water ↑↓	Transportation ↑↓	Education ↑↓
1	Ukrainian National Forestry University	Ukraine	7485	1100	1200	1350	560	1550	1725
2	The National University of Ostroh Academy	Ukraine	7045	1100	1185	1575	360	1650	1175
3	Sumy State University	Ukraine	6810	1000	1310	1050	700	1375	1375
4	Lviv Polytechnic National University	Ukraine	6525	775	1300	1050	350	1450	1600
5	Uman National University of Horticulture	Ukraine	5445	700	1250	975	510	975	1035
6	West Ukrainian National University	Ukraine	4845	550	935	675	360	1075	1250
7	Sumy National Agrarian University	Ukraine	4545	1025	835	525	210	850	1100
8	Kyiv National University of Technologies and Design	Ukraine	4485	840	710	600	250	785	1300
9	Uzhhorod National University	Ukraine	4180	770	975	525	210	610	1090
10	National University "Yuri Kondratyuk Poltava polytechnic"	Ukraine	4095	640	845	450	400	885	875

Showing 1 to 10 of 17 entries

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Most sustainable
university in the
world

Best university in The
Netherlands

#59 Best university
in the world

7 Gold medals EW
best university

- ✓ Sustainability is in our DNA. It plays a key role in everything we say and do, and is rooted not only in our research and education, but even in the way WUR is governed.
- ✓ Corporate social responsibility is an important pillar for Wageningen University & Research.

Sustainability in our themes

Sustainability is a common denominator in the central themes of our research and education: Biodiversity, Climate change, Circular & Biobased Economy, From hunger to food security, and Nutrition & Health. The sixth theme, Artificial Intelligence, is a common thread that runs through all these themes.

Circular & Biobased
Economy

Feeding the world

Nutrition & Health

Artificial Intelligence

Biodiversity

Climate change

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Sustainability Wageningen University & Research

Sustainable campus

Wageningen Campus inspires innovators to work on a sustainable future by providing a highly sustainable work-environment, which is already 80% climate neutral.

<https://subsites.wur.nl/en/campus/campus/sustainable-campus.htm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

5. QS Sustainability Rankings

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

QS World University Rankings: Sustainability 2023

Environmental impact

The environmental impact rankings reflect the outward impact a university is making when it comes to building a sustainable institution, engaging in relevant and impactful research and embedding sustainability in the curriculum.

The **sustainable institutions** indicator considers whether a university holds membership in officially-recognised climate action or sustainability groups, has a publicly available sustainability strategy and energy emissions report, has student societies focused on environmental sustainability, and a published commitment to becoming [NetZero](#).

The **sustainable education** indicator looks at alumni outcomes and academic reputation within earth, marine and environmental sciences courses, and the availability of courses that embed climate science and/or sustainability within the curriculum. If a university has a research centre dedicated to environmental sustainability, further points are gained.

The **sustainable research** indicator assesses the university's research activity around the [United Nation's Sustainable Development Goals](#) and whether the government is funding research and development in this area.

Social impact

The **equality** indicator assesses institutions on a variety of measures including the proportion of female students and faculty, the availability of public equality, diversity and inclusion policy, and the disability support available.

The **knowledge exchange** indicator measures universities on their commitment to knowledge transfer in collaboration with less-economically-supported institutions, and a university's inclination to partner with other institutions and organisations.

Impact of education looks at the university's research into quality education, alumni impact and academic reputation in relevant social subjects, and how free students and academics are in pursuing their research without censorship.

The **employability and opportunities** indicator gives each university an employer reputation score and an employment outcomes score, based on how prepared students are for successful careers. Universities are also assessed on research into work and economic growth, and peace, justice and strong institutions, as well as the rate of unemployment within the country they're based in.

Quality of life is the final social impact indicator, used to understand an institution's commitment to wellbeing within and outside of the university. We also look at research activity into quality of life, health options on campus and air quality in the region, for example.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

QS World University Rankings: Sustainability 2023

↑ Overall Rank	↓ University	↓ Environmental Impact Rank	↓ Social Impact Rank
1	University of California, Berkeley (UCB) 📍 Berkeley, United States	1	1
2	University of Toronto 📍 Toronto, Canada	3	7
3	University of British Columbia 📍 Vancouver, Canada	4	2
4	The University of Edinburgh 📍 Edinburgh, United Kingdom	10	3
=5	The University of New South Wales (UNSW Sydney) 📍 Sydney, Australia	8	=11

=5	The University of Sydney 📍 Sydney, Australia	11	5
7	The University of Tokyo 📍 Tokyo, Japan	2	=97
8	University of Pennsylvania 📍 Philadelphia, United States	15	18
9	Yale University 📍 New Haven, United States	6	=11
10	The University of Auckland 📍 Auckland, New Zealand	5	=43

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

University of
California,
Berkeley

**Public Service
Center**
Public service and leadership
opportunities for students,
faculty and staff.

**Kindergarten to
college**
Portal to 200-plus outreach
programs linking UC Berkeley
undergrads and grad
students with local K-12
students.

**Student leadership
programs**
Leadership resources and
coaching for Berkeley
students.

**Natural history
museums**
Supporting teaching and
research in natural history
with a variety of artifacts and
collections.

Science@Cal
Bringing together scientists
and educators for public
lectures and activities.

**Lawrence Hall of
Science**
Hands-on science exhibits,
camps and school programs
for kids, parents and
educators.

**Co-funded by
the European Union**

Embracing EU corporate social
responsibility: challenges and
opportunities of business-society bonds
transformation in Ukraine

101094100 — EECORE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-
TCH-RSCH-UA-IBA
<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 2023

SNAU
University that
studies life

Тема. Звітність університетів зі
сталого розвитку та соціальної
відповідальності

Інна ХОВРАК

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/inna-hovrak/>

30.05.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Трансформація місії та особливості становлення соціальної відповідальності університетів

- 1. Взаємозв'язок комунікаційних стратегій та звітів університетів**
- 2. Ключові аспекти звітності університетів зі сталого розвитку та соціальної відповідальності**
- 3. Аналіз кейсів університетів зі звітності**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. Взаємозв'язок комунікаційних стратегій та звітів університетів

Алгоритм організації комунікаційного процесу зі стейкхолдерами

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

▪ **Комунікаційний інструментарій реалізації стратегії соціальної відповідальності**

Source:

<http://surl.li/hhytm>

© Inna Khovrak, 2023

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Форми комунікацій у процесі реалізації стратегії соціальної відповідальності

Source:

<http://surl.li/hhytm>

© Inna Khovrak, 2023

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Динаміка активності
закладів вищої освіти (ЗВО)
у сфері соціальної звітності

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Регіональний розподіл
комунікаційної
активності закладів
вищої освіти щодо
формування звітів за
стандартами GRI

Регіон	Країна	Кількість звітів	Кількість ЗВО	Країна	Кількість звітів	Кількість ЗВО
Африка	Єгипет	0	1	Південно Африканська Республіка	12	2
	Нігерія	2	1			
	Всього	14	4			
Азія	Тайвань	11	7	Індонезія	0	1
	Філіппіни	5	2	Японія	2	1
	Туреччина	2	2	Гонг Конг	2	1
	Сінгапур	3	1	Корея	1	1
	Всього	26	16			
Європа	Австрія	16	5	Великобританія	7	5
	Бельгія	8	3	Італія	10	5
	Швейцарія	17	6	Нідерланди	3	1
	Німеччина	10	5	Польща	1	1
	Іспанія	51	13	Португалія	5	1
	Фінляндія	17	4	РФ	2	3
	Франція	1	1	Швеція	4	2
	Всього	152	55			
Латинська Америка	Бразилія	36	7	Еквадор	0	1
	Чилі	22	6	Аргентина	2	2
	Колумбія	25	11	Перу	4	3
	Мексика	8	5			
	Всього	97	35			
Північна Америка	США	100	30	Канада	11	4
	Всього	111	34			
Океанія 44	Австралія	37	10	Нова Зеландія	7	1
	Всього	44	11			
Світ		444	155			

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. Ключові аспекти звітності університетів зі сталого розвитку та соціальної відповідальності

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

**Чи потрібна звітність про сталий
розвиток?**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- ❖ Візія та стратегія
- ❖ Побудова довіри та прозорості із стейкхолдерами
- ❖ Збільшення залученості, задоволеності та лояльності співробітників, здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів
- ❖ Залучення капіталу та інвестицій
- ❖ Покращення репутації та конкурентних переваг
- ❖ Підтримка прийняття рішень
- ❖ Краще розуміння можливостей і ризиків
- ❖ Вимірювання впливу для підвищення ефективності

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Frameworks and Standards

(GRI)	Global Reporting Initiative
(SASB)	Sustainability Accounting Standards Board
(EU CSRD) ESRS	EU Sustainability Reporting Standards
(UNFSS)	United Nations Forum on Sustainability Standards
(IIRC)	International Integrated Reporting Council
(TCFD)	Task Force on Climate-related Financial Disclosures
ISSB (IFRS)	International Sustainability Standard Board
(CDP)	formerly the Carbon Disclosure Project
(B CORP)	Certified B Corps
(ISO 14001)	ISO Guidance on Social Responsibility
(SDGS)	United Nations Sustainable Development Goals

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Sustainable Readiness Level - SRL

The sustainability strategy contributes to competitiveness and revenue growth and makes a proven contribution to relevant parts of the UN's sustainable development goals

The business model and operations are fine-tuned based on monitoring and evaluation using sustainability metrics in order to prepare for scaling/growth

Monitoring, reporting and communication on sustainability outcomes and impact are implemented

Sustainability is rooted in the entire team and is ingrained into the entire business

Sustainability is set in the business model and is tested/validated against potential customers/users

Business concept with embedded sustainability hypothesis is tested/validated against potential customers/users

A first description of value creation and the need for sustainability to be integrated into the business idea / business model

Some awareness of how sustainability affects the planned business

None or very low awareness of how sustainability affects the planned business

kthinnovationreadinesslevel.com

The Sustainability Readiness Level is created by VINNNOVA, SISP, Innovatum Science Park, LEAD, Dalarna Science Park, Movexum, Chalmers Ventures, and KTH Innovation

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Tips on Choosing your Framework

- 1 Know Your Organisation
- 2 Know Whom You are Reporting to
- 3 Know Regulatory Requirements
- 4 Know Industry Best Practices

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Integrating Sustainability into Goals

- 1 Education of the leadership team and workforce
- 2 Define what sustainability means for every area of the university and to identify its benefits
- 3 Identify issues that have the biggest impact and are most relevant to stakeholders and to the university
- 4 Make sustainability part of your mission
- 5 Define key performance indicators / Integration with procurement / Report progress
- 6 Build a community
- 7 Embrace social marketing
- 8 Accept imperfection
- 9 Think outside the box

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Ways to integrate sustainability into everyday life

ACTION 1

Reduce The Amount Of Paper That
Business Uses / Reduce Packaging

ACTION 2

Install Solar Panels To Power
Business

ACTION 3

Encourage An Active Lifestyle
Among Employees

ACTION 4

Partner With Nonprofit
Organizations

ACTION 5

Encourage Volunteerism

ACTION 6

Rethink Your Supply Chain

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Challenges when Adopting Frameworks

1

Variety of standards / Rapidly changing landscape

2

Data inaccuracy / Collecting, managing and using data

3

Greenwashing / A Shift in Culture

4

Translating the sustainability strategy into the organization's ecosystem

5

Transparency to push toward accountability

6

Walking the Talk Instead of Just Talking

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Checklist for Effective Reports

- Who is the stakeholder audience of your disclosures? What stakeholder groups should be informed?
- What do you want your audience(s) to understand about your efforts and performance?
- Should your report be structured around one or more standards? If so, which one(s)?
- What are your data management and governance processes for collecting data? Where does it live in your organization today? How are you accessing it? Make sure to map out all your data sources.
- Who is reviewing and approving the data going into your report? What is your review process to receive sign-off from corporate communications, finance, legal, compliance, and other relevant internal departments? How will you track all that?
- Do we need external, third-party assurance of our report? Who will conduct the assurance review?
- What creative resources do you need (design, data visualization, editing, etc.)?
- Which corporate communication channels will be used for the release? Are there any dedicated website, press, social media, and/or internal communication campaigns to share the results?
- What are the relevant risks and regulatory considerations around your reporting disclosure?
- Where will your report methodology, inputs, and underlying data be archived?
- How do we improve and make better progress toward our targets next year?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. Аналіз кейсів університетів зі звітності

Co-funded by the European Union

Sumy National Agrarian University

UNIVERSITY OF BOLOGNA:

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALMAGOALS

The University of Bologna for the U.N. Sustainable Development Goals

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

- HOME
- ABOUT
- GOALS
- DIMENSIONS
- REPORTING
- MOOC
- DIALOGUES
- #WEALMAGOALS

Source: <https://site.unibo.it/almagoals/en>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
U.N. SDGS HIGHLIGHTS

INSTITUTION

UNIBO OPEN KNOWLEDGE (BOOK)

Unibo Open Knowledge (BOOK) is an initiative of University of Bologna designed to develop and deliver MOOCs (Massive Open Online Courses). All courses are open to the general public and a specific certification is provided to every learner who complete a course.

The course Higher Education for Sustainable Development Goal introduces the concept of Sustainable Development and the recent debate and policies promoted at the global level to face urgent environmental and societal challenges.

UNIBOCULTURA

Every year, the Alma Mater organizes several cultural events intersecting all its fields of study: literature, art, philosophy, science, digital technology, law and medicine. UniboCultura events bring these diverse subject areas together around current issues and topics. In 2019, particularly:

- **LA FORZA DELLE LETTERE:** from 1 February to 13 March 2019 - 6 meetings
- **LEOPARDI ALLO SPECCHIO:** from 1 to 12 April - 7 meetings
- **IO SONO/IO NON SONO:** since March a series of meetings representing different aspects of the discussion around identity
- **CAMMINARE NEI LUOGHI DEL SAPERE:** Guided tours to the Palazzina della Viola, Palazzo Poggj, Palazzo Marscotti Brazzetti, Palazzo Herculani primavera 9 Sundays from February to May/ Autumn 10 Sundays from October to December - total participants about 2.000 people

- **ZAMBÈ "VERSO LA LUNA":** the summer review takes its title from the anniversary of the trip to the moon - from 18 June to 19 July - 13 meetings
- **INNOVATING THE FUTURE, SINCE 1088:** The photographic exhibition "Innovating the future, since 1088", set up by the University of Bologna with the collaboration of the Unibo Historical Archive. Through the streets of Bologna, the history of the Alma Mater and its illustrious figures will be retraced, alongside those of today's students. In this flow of past and present, the University presents itself highlighting its ability, since 1088, to innovate, through its students and its people: the Alma Mater was born by students for students and, still today, tenaciously pursues the path of innovation.

GREEN OFFICE (GOAL)

The **Green Offices of the Alma Mater (GOAL)** are a project with the aim of strengthening the relationship between the components of the University Community (students, staff and teachers) and promoting planning on sustainability issues. GOALS represent a community action and involve young people in building the future of the University and in defining sustainability strategies and policies.

The synergy between the various actors involved allows to concretize the enthusiasm and ideas coming from all the University Community, through the implementation of projects and initiatives related to the various sustainability issues.

DEPARTMENTS OF EXCELLENCE

14 of our 32 Departments were selected by the MIUR (Ministry of Education, University and Research) as **Departments of Excellence**. This initiative gives the recognition to 180 Italian

Universities Departments for the quality of the research and the quality of the development project.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

THE UNIVERSITY OF
SYDNEY

University of Sydney

Sustainable Development Goals Update

<https://www.sydney.edu.au/about-us/vision-and-values/sustainability.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Pillar 1

Enriching lives through research and education

The University will be a place that drives social and environmental change and where sustainability is integrated into our campus life by implementing world-leading research and education in our everyday lives on campus.

Pillar 2

Enabling resilient places and a responsible footprint

We acknowledge our significant impact on the Country where our campuses reside, and accept the moral and social obligation to leave a responsible footprint where we tread.

Pillar 3

Empowering good governance and coordination

Lessons from our peers show that institutional support for sustainability is crucial. An enduring commitment to incorporating sustainability through our research, education and operations to enact change will be critical to its success.

Foundation: Caring for Country

Caring for Country underpins this strategy, framing our intent and actions. Our work to become a more sustainable university must observe multiple knowledge systems – including those of our First Nations communities – that will continue to build long-term sustainability.

sydney.edu.au

Establish our campuses as **sustainability living labs**

Foreground **Indigenous knowledges and histories** in all of our sustainability work

Sustainability Strategy 2020

Have no more than **10% of staff and 5% of students** travel to campus by private motor vehicle

Source **100%** of electricity from renewable sources

The University of Sydney

Become **'single-use plastic free'** campuses

Reduce potable water use by **30% per person**

Send **zero waste** to landfill

Expand our **multidisciplinary sustainability education** offerings

<https://www.sydney.edu.au/about-us/vision-and-values/sustainability.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

UNIVERSITY OF OXFORD:

UNIVERSITY OF OXFORD

ADMISSIONS RESEARCH NEWS & EVENTS ABOUT

Staff Gateway Oxford Students Alumni Login

Sustainability

WHAT WE DO OUR PRIORITIES TAKE PART LINK UP AND LEARN NEWS, EVENTS & CAMPAIGNS WHO WE ARE

Environmental Sustainability Strategy

Approved by Council in March 2021, Oxford University's Environmental Sustainability strategy sets two ambitious targets: to achieve net zero carbon and to achieve biodiversity net gain, both by 2035

[FIND OUT MORE >](#)

Environmental Sustainability Strategy

<https://sustainability.admin.ox.ac.uk/our-priorities>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

UNIVERSITY OF OXFORD:

Research

Committed to increasing our groundbreaking environmental sustainability research, innovation and engagement.

Curriculum

Opportunities to study environmental sustainability, either within or outside the examined curriculum.

Carbon emissions from University buildings

Reduction in carbon emissions from our buildings to a minimum.

Biodiversity

Protecting and enhancing biodiversity on the University's estate.

Local travel

Reducing our local transport emissions.

Sustainable food

Reducing the carbon emissions and biodiversity impact of our food.

Waste management

Reducing the amount of waste we create, and reusing and recycling as much as possible.

Sustainable purchasing

By making informed purchasing decisions we can have a positive impact on the environment.

International travel

Reducing and offsetting emissions from University business and student flights.

Investments

Becoming part of the solution to climate change and biodiversity loss as an investor.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE:

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Study at Cambridge About the University Research at Cambridge Quick links Search

THE CAMBRIDGE *green* CHALLENGE Sustainability

Home About us Areas of action Get involved Policy & progress News Resource bank Events Contact us

PERSONALISED TRAVEL ADVICE
for University staff

Let us find the commute that works best for you 3 of 3

Events

- 28 SEP Dr Bike - West Cambridge
- 30 SEP Dr Bike - CBC
- 26 OCT Dr Bike - CBC
- 28 OCT Dr Bike - Sidgwick
- 16 NOV Litter pick - Sidgwick and West Cambridge Sites
- 25 NOV Dr Bike - West Cambridge
- 30 Dr Bike - Clinical School

<https://www.environment.admin.cam.ac.uk/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE:

Carbon

- Carbon Reduction Strategy
- Electricity Devolution Programme
- Resources

Recycling and waste

- A-Z Guide
- Reduce, re-use, recycle
- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) procedure

Travel

- Cycle to Work Scheme
- Discounts and opportunities
- Travel Plan

Green procurement

- Purchasing guidance
- What is 'green' procurement?
- Whole life costing

Water

- Cambridge's consumption
- Reducing water wastage
- Top tips

Sustainable Food

- Sustainable food policy
- How to get involved

Biodiversity & ecosystems

- Rural estate
- Ecological Advisory Panel

Buildings and grounds

- Biodiversity
- Low-carbon technology
- Sustainable construction

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

IMPERIAL COLLEGE LONDON:

Imperial College London **Coronavirus (COVID-19) updates: Safety information for academic year 2021-22**
Latest information for current students, staff, offer holders and applicants **Imperial ALERT**

Study Research & Innovation Be Inspired About

News | What's on | Give | A-z | Information for Search

Sustainability
 Sustainable Imperial Global Development Hub Imperial and Climate Change Sustainability news

Feature: Imperial has published its Sustainability Strategy 2021-2026

[Read the Strategy](#)

Imperial College London

SUSTAINABILITY STRATEGY 2021-2026

<https://www.imperial.ac.uk/sustainability/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

IMPERIAL COLLEGE LONDON:

Sustainable Imperial

About the Strategy | Resource management | Academic excellence | Engagement | Sustainability staff | Get involved

SUSTAINABLE IMPERIAL

We are committed to making our campuses as sustainable as possible

Sustainable Imperial

About the Strategy | Resource management

Resource management

- Energy use
- Waste management
- Water management
- Sustainable procurement
- Sustainable construction and refurbishment
- Catering
- Biodiversity and ecosystems
- Travel
- Governance and management

<https://www.imperial.ac.uk/sustainability/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ETH ZURICH:

ETH Zurich has a living commitment to sustainable development in its four core areas of activity – Research, Teaching, Campus, and Dialogue with Society.

Bild: ETH Zürich / Gian
Marco Castelberg

<https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/sustainability.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ETH ZURICH:

General sustainability courses (selected)

[ETH Week \(HS\)](#)

[PRISMA Capstone \(HS\)](#)

[Sustainable Development - Bridging Art and Science \(HS\)](#)

[Sustainability Assessment \(HS\)](#)

[Research Ethics \(HS\)](#)

[The Sustainable Development Goals in Context \(FS\)](#)

[ETH Sustainability Summer School \(FS\)](#)

[Summer School ETH Singapore Month - Post-Pandemic Future \(FS\)](#)

[Transdisciplinary Case Study \(FS\)](#)

[Complexity and Global Systems Science \(FS\)](#)

Courses by SDG (selected)

[Entwicklungsökonomie \(FS\)](#)

[Contemporary Development Debate – Fighting Extreme Poverty in the 21st Century \(FS\)](#)

[Innovation in Smart Farming \(HS\)](#)

[Tropical Cropping Systems, Soils and Livelihoods \(HS\)](#)

[Introduction to Nutritional Science \(HS\)](#)

[History of Food and Agriculture \(FS\)](#)

[Sustainable Agroecosystems I \(FS\)](#)

[Introduction to Health Economics and Policy \(HS\)](#)

[Digital Health Project \(HS\)](#)

[Public Health Concepts \(HS\)](#)

[Gesundheitsaspekte der internationalen Zusammenarbeit* \(HS\)](#)

[The Role of Food and Nutrition for Disease Prevention \(FS\)](#)

[Coaching Students \(HS\)](#)

[VET between Poverty Alleviation and Economic Development* \(FS\)](#)

<https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/sustainability.html>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY IN LAUSANNE:

- About
- Education
- Research
- Innovation
- Schools
- Campus
- Coronavirus Info
- Q

FR EN

Browse > About > Sustainability

- Presentation
- Presidency
- Vice Presidencies
- News & Media
- Associated campuses
- Working at EPFL
- Recruiting EPFL talents
- Equality & Diversity
- Respect
- Sustainability**
 - About us
 - In Campus Operations
 - Through teaching

Sustainability

Thanks to its interdisciplinary team, EPFL Sustainability supports and encourages EPFL's key stakeholders to make the critical transition towards sustainability within their own entities. EPFL Sustainability strives to turn the campus into a living lab and responsible community, in particular by fostering and supporting student involvement.

<https://www.epfl.ch/about/sustainability/>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY IN LAUSANNE:

About us

Team, publications, partners, labels and awards

Sustainability on EPFL campuses

The activities of EPFL Sustainability within operations

A dense and dynamic network

Communities and initiatives supported by the Sustainability Unit

Sustainability through education

Infusing sustainability throughout the curriculum

International Sustainable Campus Network (ISCN)

Exchanging globally with universities committed to the environment

<https://www.epfl.ch/about/sustainability/>

**Co-funded by
the European Union**

Embracing EU corporate social
responsibility: challenges and
opportunities of business-society bonds
transformation in Ukraine

101094100 — EECORE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-
TCH-RSCH-UA-IBA
<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 2023

SNAU
University that
studies life

**Тема. Моніторинг кейсів соціальної
відповідальності університетів**

Інна ХОВРАК

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/inna-hovrak/>

10.06.2023

14.00 EEST **УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Моніторинг кейсів соціальної відповідальності університетів

1. Декларація соціальної відповідальності університетів
2. Кейси соціальної відповідальності університетів
3. Система ключових показників оцінки складових соціальної відповідальності університету

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

**1. Декларація
університетів**

соціальної

відповідальності

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej

Ministerstwo
Edukacji i Nauki

Polish universities

- ◆ ethical codes,
- ◆ volunteering programs,
- ◆ Open University, University of the Third Age, University for children.
- ◆ Cooperation with local authorities in developing strategies for cities and regions.

2017 – 23

2019 – 60

2022 – 77

DSOU DEKLARACJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej zobowiązujemy się:

- 1) Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumiennosc, obiektywizm, niezalezność, otwartosc i przejrzystosc.
- 2) Kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.
- 3) Upowszechniać idee równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.
- 4) Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.
- 5) Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności, w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego.
- 6) Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
- 7) Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i wzmocnienie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.
- 8) Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wynikających z nich działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni.
- 9) Zapewniać przejrzystosc prowadzonej przez uczelnie działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania.
- 10) Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.
- 11) Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach.
- 12) Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewnienia interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

«Соціальна відповідальність університету – стратегічний та системний підхід до управління університетом, побудований на співпраці та діалогу зі стейкхолдерами, що сприяє:

- ◆ сталому розвитку,
- ◆ формуванню цінностей і установок громадянського суспільства,
- ◆ підтримці академічних цінностей і створенню нових ідей,
- ◆ підтримці та розвитку науково-дидактичних компетентностей, що впливають на ефективність діяльності та інноваційність».

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Кількість практик соціальної відповідальності, розподілені за пунктами Декларації та ЦСР (2018)

- Пункти Декларації;
- 1) збереження академічних цінностей;
- 2) формування соціальних та громадянських настроїв майбутніх еліт;
- 3) поширення ідеї рівності, різноманітності, толерантності, поваги та захисту прав людини;
- 4) включення в навчальні програми курсів з етики, корпоративної соціальної відповідальності, сталого розвитку та соціальних інновацій;
- 5) виконання проєктів, що відповідають принципам соціальної відповідальності;
- 6) проведення наукових досліджень задля вирішення важливих соціальних проблем;
- 7) розвиток міжвузівського, національного та міжнародного співробітництва;
- 8) управління закладом на засадах соціальної відповідальності;
- 9) забезпечення прозорості діяльності ЗВО;
- 10) мінімізація негативного впливу на природне середовище;
- 11) діалог із зацікавленими сторонами;
- 12) дотримання принципів етики та відповідальності

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Katalog dobrych praktyk

społecznej odpowiedzialności
uczelni w dobie pandemii COVID-19

Rys. 3.
Kategorie dobrych praktyk
na polskich uczelniach
w dobie COVID-19

Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zasady Deklaracji, do których realizacji przyczyniły się dobre praktyki z kategorii „wsparcie sprzętowe i środki ochrony” (% zadeklarowanych celów i zasad)

Źródło: opracowanie własne.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

WEBINAR
20 LISTOPADA 2020 R.
GODZ. 12:30 - 14:30

**SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
UCZELNI PO PANDEMII
COVID-19**

Wydarzenie bezpłatne. Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie:
<https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni>
Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Grupa Robocza do spraw
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
oraz Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni
zapraszają przedstawicieli środowiska akademickiego
na **WEBINARIUM ONLINE** pt.

**UPOWSZECHNIANIE WIEDZY
NA TEMAT ZMIAN KLIMATYCZNYCH
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU**

**8 listopada 2021 r.
początek transmisji godz. 12:00**

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale
YouTube i Facebooku Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej

🔗 Linki do transmisji w poście

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni>

Grupa robocza
ds. społecznej
odpowiedzialności uczelni

KONFERENCJA online
9 MARCA 2021 r.
GODZ. 10:00 - 13:30

**RAPORT WDRAŻANIA
DEKLARACJI SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI,
JAKO NARZĘDZIE DO SAMOCENY**

Zapraszamy do udziału. Rejestracja na stronie:
<https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni>
Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Grupa Robocza
do spraw Społecznej
Odpowiedzialności Uczelni

WARSZTAT ONLINE

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ORAZ GRUPA ROBOCZA DS. SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

ZAPRASZAJĄ NA WEBINARIUM ONLINE PT.

„Aktualne trendy w rozwoju standardów
odpowiedzialnego biznesu”

12 maja 2022 r.
godz. 9:30 – 11:30

Wydarzenie bezpłatne.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale
YouTube i Facebooku Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
oraz Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności
uczelni zapraszają

na **WEBINARIUM** pt.

**DOBRE PRAKTYKI
UCZELNI ZAGRANICZNYCH
W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI**

25 MAJA 2023 r., godz. 11:00

- przedstawimy wyniki projektu badawczego
*Dobre praktyki uczelni zagranicznych
w zakresie społecznej odpowiedzialności*
- będziemy rozmawiać na temat
międzynarodowych rankingów uczelni
na przykładzie *The Impact*

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube i Facebooku MFIPR

Grupa robocza ds. społecznej
odpowiedzialności uczelni

społecznej-odpowiedzialnosci-uczelni

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. Кейси соціальної відповідальності університетів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Służba zdrowia

Sport i turystyka

Kultura

Edukacja

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

I. Dostępna przestrzeń
fizyczna, cyfrowa,
komunikacyjna, usługi

II. Dostępne produkty
i usługi jako przewaga
konkurencyjna polskich
przedsiębiorstw

III. Ramy
instytucjonalne
i prawne dla poprawy
dostępności

CEL GŁÓWNY: Dostępność przestrzeni, produktów i usług, dla
osób o szczególnych potrzebach.

Działania informacyjne, promocyjne, budujące świadomość.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ

=> KONKURSY => INWESTYCJE

Dostępne **MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**

BEZ BARIER:

- 100 GMIN
- 100 SZKÓŁ
- 100 UCZELNI
- 100 PRZYCHODNI
- 100 OBIEKTÓW KULTURY
- 100 OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

EDUKACJA I NAUKA

- **Dostępne szkoły i uczelnie**
 - **Modelowe programy edukacyjne** w zakresie projektowania uniwersalnego (kierunki techniczne, artystyczne, inżynieryjne)
 - **Program badań nad dostępnością** – program badawczy NCBiR, finansujący zastosowanie nowych technologii do rozwoju dostępnych produktów i usług
 - **Inkubator innowacji społecznych** - granty dla innowatorów na pomysły i rozwiązania oraz ich upowszechnienie
-
- **200 szkół i 100 uczelni wyposażonych lub zmodernizowanych**
 - **10 modelowych programów kształcenia**
 - **15 centrów wspierających edukację włączającą**
 - **20 innowacji społecznych**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Ранг	ЗВО	Назва проєкту	Загальний обсяг фінансування	Обсяг дофінансування
1	Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie	Програма підтримки організаційних змін та підвищення компетенцій персоналу	4009,0	3888,8
2	Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku	Рівність освіти 2.0 – комплексна програма підтримки доступності	994,0	964,2
3	Uniwersytet Warszawski	Університет для всіх	14966,8	14513,7
4	Uniwersytet Śląski w Katowicach	Доступний, універсальний і відкритий університет	14501,9	14066,8
5	Uniwersytet Gdański	Комплексна програма для усунення бар'єрів у доступі до освіти для людей з обмеженими можливостями	3169,5	3074,4
6	Akademia WSB	Ефективна модель AWSB для підтримки людей з обмеженими можливостями	4649,0	4509,5
7	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Університет відкритий для всіх як університет 21 ст.	10902,1	10569,5
8	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	Усунення бар'єрів для доступу до освіти	4445,3	4311,9
9	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego	Університет рівних можливостей	3736,2	3623,3
10	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu	ЗВО відкритий для людей з особливими освітніми потребами	3996,3	3876,3

■ **Топ-10 кращих проєктів конкурсу «Доступний університет», ТИС. ЗЛОТИХ**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Послуги	Відділи в ЗВО:	
	Uniwersytet Jagielloński	Uniwersytet Warszawski
Для здобувачів ВО		
1) з порушеннями руху	+	+
2) з порушеннями зору	+	+
3) з порушеннями слуху	+	+
4) з психічними захворюваннями та розладами	+	+
5) з порушеннями навчання	+	+
- адаптація навчальних матеріалів	+	+
- допомога в перекладі на мову жестів	+	+
- пристосування форми складання іспитів до потреб та можливостей студента	+	+
- пристосування будівель, де проводяться заняття	+	+
- за умови навчання в непристосованих будівлях, підтримка асистентів	-	+
- пристосування гуртожитків	+	+
- можливість подорожі адаптованими автобусами ЗВО від місця навчання до місця проживання	-	+
- дистанційне навчання	+	-
- підтримка у використанні бібліотек	+	+
- можливість оренди портативного комп'ютерного та електронного обладнання	-	+
- комп'ютерний центр для студентів з обмеженими можливостями	+	+
- психіатричні консультації	+	+
- спеціальна стипендія	+	+
Для працівників		
Навчання з адаптації навчальних матеріалів	+	+
Матеріали для підтримки студентів з обмеженими можливостями	+	+
Фінансова допомога працівнику в залежності від ступеня втрати працездатності	-	+

■ Послуги ЗВО для підтримки людей з особливими потребами

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Specjalistyczny robot z zabudową z lampami UV-C do oczyszczania powietrza

Politechnika Poznańska

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia techniczna

Strona internetowa www.put.poznan.pl

Problem do rozwiązania Sytuacja epidemiologiczna spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 i konieczność oczyszczania powietrza.

Opis praktyki Studenci wzięli udział w projekcie skonstruowania i przekazania szpitalowi specjalistycznego robota „Stas” z zabudową z lampami UV-C do oczyszczania powietrza. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo pacjentów szpitala i personelu. Zadaniem robota jest odciążenie pracowników wykonujących najbardziej niebezpieczne i monotonne zadania. Autonomicznie porusza się on po zamkniętym pomieszczeniu i wchodzi w interakcje z użytkownikiem przez światło, dźwięk oraz specjalny system webowy.

Partnerzy praktyki Biznes, lokalna społeczność.

Osiągnięte rezultaty Konstrukcja i przekazanie szpitalowi specjalistycznego robota z zabudową z lampami UV-C do oczyszczania powietrza, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Przyłbica dla medyka AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia techniczna

Strona internetowa www.agh.edu.pl

Problem do rozwiązania Rosnące zapotrzebowanie na środki i sprzęt ochronny dla służby zdrowia, straży, policji i służb miejskich.

Opis praktyki Druk i montaż sprzętu w trakcie akcji „Przyłbica w koronie” odbywały się w trybie zmiennym, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa na 43 drukarkach 3D. Dzięki zaangażowaniu dodatkowych osób i blisko 30 firm udało się pozyskać elementy niezbędne do montażu. Jednocześnie drukowano adaptory do masek pełnotwarzowych. Dzięki tym dodatkowym elementom maski mogą być wyposażone w filtry antywirusowe i służyć jako wysoce skuteczny sprzęt ochronny dla personelu medycznego.

Partnerzy praktyki Biznes, lokalna społeczność, placówki medyczne.

Osiągnięte rezultaty Wyprodukowanie i zmontowanie ponad 20 tys. przyłbic w ciągu 2 miesięcy dla 207 różnych instytucji w 72 miastach południowej Polski, w większości dla szpitali. Wydrukowanie 250 masek pełnotwarzowych dla krakowskiego pogotowia. W prace zaangażowało się ponad 100 studentów oraz pracowników uczelni oraz ponad 100 osób prywatnych.

Drony do walki z COVID-19

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia rolnicza/przyrodnicza/uczelnia techniczna/universytet

Strona internetowa www.utp.edu.pl

Problem do rozwiązania Szybkie dostarczanie próbek medycznych i innych materiałów przy wykorzystaniu dronów i technologii bezzałogowych.

Opis praktyki 29 kwietnia 2020 r. w Warszawie wykonano pierwszy w Polsce automatyczny lot drona, który przetransportował próbki medyczne COVID-19 w Warszawie pomiędzy dwoma szpitalami. Wykonano dwa loty. Pierwszy testowy, a drugi powrotny już z właściwym ładunkiem. Hermes V8M to platforma opracowana z myślą o transporcie w miastach pilnych przesyłek, także medycznych, takich jak: krew, leki i próbki do badań. Dronoid ma specjalne zabezpieczenie pojemnika cargo przed otwarciem go przez osoby postronne.

Partnerzy praktyki Administracja rządowa, biznes, placówki medyczne.

Osiągnięte rezultaty Zrealizowanie pilotażowej akcji dotyczącej transportu próbek medycznych między szpitalami było ważnym wydarzeniem i przyniosło wiele korzyści dla różnych grup. Dla naukowców z uniwersytetu oznaczało to umocnienie pozycji w środowisku rozwijającym technologię pojazdów autonomicznych, a dla społeczeństwa – stworzenie alternatywnego sposobu transportowania drobnych przedmiotów (materiałów, próbek itp.).

Wyposażenie społeczności uczelni w wielorazowe osłony z logo

Gdański Uniwersytet Medyczny

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia medyczna

Strona internetowa www.gumed.edu.pl

Problem do rozwiązania Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności uczelni oraz zadbanie o bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników.

Opis praktyki Wyposażono wszystkich pracowników, studentów i doktorantów uniwersytetu w wielorazowe osłony, w liczbie blisko 10 tys. maseczek, które są w 100% z bawełny. Jest do nich dołączony woreczek do przechowywania i dwujęzyczna instrukcja obsługi, wydrukowana na papierze ekologicznym.

Partnerzy praktyki Biznes.

Osiągnięte rezultaty Podczas akcji rozdano blisko 6 tys. maseczek. Pozostałe czekają na studentów, którzy obecnie przebywają poza Trójmiastem.

Wsparcie
sprzętowe
i środki
ochrony

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Walka z koronawirusem – badania proteaz jako droga do produkcji leków

Politechnika Wroclawska

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia akademicka

Strona internetowa www.pwr.edu.pl

Problem do rozwiązania Poszukiwanie leku na COVID-19.

Opis praktyki Prowadzenie badań naukowych obejmujących opracowanie związków selektywnie hamujących działanie proteazy.

Partnerzy praktyki Uczelnia.

Osiągnięte rezultaty Wyniki badań opublikowane zostały w artykule: W. Rut et al., *Activity profiling of SARS-CoV-2-PLpro protease provides structural framework for anti-COVID-19 drug design.*

Debata nad stanem kultury w czasie pandemii

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia artystyczna

Strona internetowa www.uap.edu.pl

Problem do rozwiązania Analiza zmian w sposobie funkcjonowania poszczególnych podmiotów w szeroko pojętego sektora kultury oraz kryzysu sektora kulturalnego w dobie pandemii.

Opis praktyki Do dyskusji nad funkcjonowaniem instytucji kultury w warunkach pandemii zostało zaproszonych kilkudziesięciu polskich i zagranicznych praktyków kultury: artystów, kuratorów, badaczy. Wypowiadają się oni za pomocą tekstów krytycznych na łamach czytelnicy online, funkcjonującej w ramach największego festiwalu sztuk wizualnych w Wielkopolsce – Poznań Art Week. Ponadto zorganizowano debatę telewizyjną na temat *Sztuka wobec pandemii – teraźniejszość i przyszłość sektora kultury*, która odbyła się w ramach agencji Resiliart realizowanej przez UNESCO.

Partnerzy praktyki Administracja rządowa, administracja samorządowa, lokalna społeczność, organizacje pozarządowe, uczelnia, UNESCO.

Osiągnięte rezultaty Wciąż powstające teksty krytyczne, będące refleksją nad różnymi zjawiskami składającymi się na kulturę, rzucają światło na wiele aspektów funkcjonowania kultury w dobie pandemii, a wyciągnięte wnioski powinny być użyteczne dla administracji rządowej i samorządowej oraz niezależnych twórców w zakresie zarządzania i animowania kulturą w czasie obecnym oraz w kontekście kolejnego kryzysu.

Projekt „Pandemia Stories PL”

Uniwersytet w Białymstoku

Typ/profil uczelni Publiczna/universytet

Strona internetowa www.uwb.edu.pl

Problem do rozwiązania Brak wiedzy w zakresie zachowań Polaków w czasie pandemii.

Opis praktyki Instytut Socjologii UWB postanowił zbadać, jak w czasie pandemii wygląda życie codzienne Polaków. Kwarantanna to naturalny społeczny eksperyment, w którym ma się do czynienia z sytuacją nagłej, niespodziewanej i głębokiej zmiany społecznej. Projekt badań jakościowych rozpoczęto w ciągu kilku dni od ogłoszenia oficjalnego stanu zagrożenia epidemiologicznego. W jego ramach zbierane są tzw. dokumenty osobiste, czyli opowieści, zdjęcia, filmy, które dokumentują zmiany zachodzące w życiu codziennym Polaków. W indywidualnych historiach szuka się społecznych wzorów zachowań, konstruktorów myślowych czy elementów kultury. Lista pytań obejmuje 7 pozycji: #dzień, #praca, #kontakty, #dom, #zakupy, #czas wolny, #pandemia.

Partnerzy praktyki Organizacje pozarządowe, uczelnia.

Osiągnięte rezultaty Zebrano 326 przypadków, które są analizowane i opracowywane.

SurVIRval® – czynniki przetrwania w warunkach koronakryzysu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia ekonomiczna

Strona internetowa www.ue.katowice.pl

Problem do rozwiązania Ocena pierwszych reakcji i decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwach w Polsce, podjętych po zamknięciu gospodarki w celu wskazania, które z elementów okazały się najbardziej istotne dla przetrwania.

Opis praktyki Badanie przeprowadzono w dniach 6–20 kwietnia 2020 r. w formie ankiety internetowej, skierowanej do właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami. Ostatecznie wzięło w nim udział 178 polskich MŚP, reprezentujących zarówno sferę produkcji, handlu, jak i usług.

Partnerzy praktyki Administracja rządowa, uczelnia.

Osiągnięte rezultaty Otrzymane wyniki badania pozwoliły na wskazanie takich działań, które najczęściej prowadziły do zachowania bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw podczas koronakryzysu. Zaliczyć do nich można: utrzymanie płynności finansowej, utrzymania przychodów na dotychczasowym poziomie, utrzymanie pracowników. Natomiast do najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców działań było: pokrycie przez państwo części lub całości składek na ZUS, zawieszenie podatków i/lub ulgi podatkowe oraz dofinansowanie wynagrodzeń.

Działania
naukowe

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Wsparcie psychologiczne online udzielane przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW

Uniwersytet Warszawski

Typ/profil uczelni Publiczna/universytet

Strona internetowa www.uw.edu.pl

Problem do rozwiązania Potrzeba wsparcia psychologicznego studentów i pracowników uczelni w okresie epidemii SARS-CoV-2.

Opis praktyki W okresie zmienionego trybu pracy uczelni Centrum Pomocy Psychologicznej UW udziela społeczności uczelni bezpłatnych konsultacji terapeutycznych online. Konsultacje dotyczą m.in. tego, w jaki sposób radzić sobie z silnymi emocjami w sytuacji związanej z koronawirusem oraz w jaki sposób najlepiej zagospodarować czas spędzony w domu. CPP informuje także o możliwościach uzyskania wsparcia w innych placówkach.

Partnerzy praktyki Brak.

Osiągnięte rezultaty Z konsultacji prowadzonych od połowy marca do połowy lipca skorzystało 280 osób. Na zdalne konsultacje indywidualne przeznaczono łącznie 609 godzin, a na grupę wsparcia online 26 godzin.

Telefoniczna pomoc uczelnianych psychologów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia ekonomiczna

Strona internetowa www.ue.katowice.pl

Problem do rozwiązania Ograniczenia kontaktu osobistego w czasie zagrożenia epidemicznego, brak możliwości wizyty u specjalisty.

Opis praktyki W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego uruchomiono telefoniczną pomoc uczelnianych psychologów udzielaną w formie konsultacji i rozmów telefonicznych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Partnerzy praktyki Brak.

Osiągnięte rezultaty Przeprowadzenie 61 rozmów/konsultacji w okresie od 25 marca do 24 czerwca 2020 r., głównie ze studentami uczelni.

Wsparcie psychologiczne

Zostań w domu – autorski utwór Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia ekonomiczna

Strona internetowa www.ue.katowice.pl

Problem do rozwiązania Wsparcie słuchaczy objętych kwarantanną, pomoc w przezwyciężeniu poczucia izolacji i strachu przed zachorowaniem, zachęcanie do pozostania w domach w okresie wysokiej zachorowalności.

Opis praktyki Przygotowanie autorskiego utworu wraz z teledyskiem w formie zdalnej oraz udostępnienie utworu poprzez kanały internetowe oraz media społecznościowe akademickiej oraz pozaakademickiej.

Partnerzy praktyki Lokalna społeczność, media (Radio Katowice, TVP Katowice, radio Eska, Radio eM).

Osiągnięte rezultaty Oglądalność na poziomie 14 tys. osób w serwisie YouTube oraz 12 tys. w serwisie Facebook.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

#zostanwdomu i ucz się języków

Uniwersytet Łódzki

Typ/profil uczelni **Publiczna/universytet**

Strona internetowa www.uni.lodz.pl

Problem do rozwiązania Zagospodarowanie czasu izolacji na rozwijanie nowych umiejętności, w tym przypadku nauk języków obcych (bułgarski, czeski, serbski, słoweński, niemiecki i rosyjski) i poznawanie innych kultur.

Opis praktyki Studenci oraz pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej, Studenckiego Koła Naukowego Mehr Licht oraz Instytutu Ruscystyki UŁ przygotowali krótkie 2-3-minutowe filmy skoncentrowane wokół nauki pojedynczych słówek w danym języku, ciekawostek dotyczących różnych kultur, wymowy, homonimów, różnic kulturowych oraz nauki alfabetu cyrylicznego. Filmy, przygotowane w krótkiej, przystępnej i multimedialnej formie, zostały umieszczone w relacjach na Instagramie oraz Facebooku UŁ.

Warsztaty szkoleniowe online

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Typ/profil uczelni **Niepubliczna/uczelnia niepubliczna**

Strona internetowa www.wsm.warszawa.pl

Problem do rozwiązania Wyrównywanie szans na rynku zawodowym.

Opis praktyki Inicjatywa adresowana była do studentów oraz mieszkańców Warszawy. Zajęcia online odbywały się w okresie od marca do czerwca w formie zdalnych szkoleń z obszarów: zarządzania, psychologii i ekonomii. Szkolenia prowadzili wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w danym obszarze. Informacje o szkoleniach udostępniane były na stronie internetowej uczelni oraz Facebooku.

Partnerzy praktyki Biznes.

Osiągnięte rezultaty Przeprowadzenie 5 szkoleń online. W każdym szkoleniu wzięło udział po około 50 osób.

Planowane kierunki rozwoju Prowadzenie cykliczne szkoleń online również po zakończeniu pandemii, zaproszenie do współpracy osób ze świata biznesu i z innych ośrodków akademickich.

Działania edukacyjne

Uniwersytet Uczniom

Uniwersytet Warszawski

Typ/profil uczelni **Publiczna/universytet**

Strona internetowa www.uw.edu.pl

Problem do rozwiązania Popularyzowanie nauki wśród uczniów szkół średnich oraz wsparcie edukacji w okresie pandemii.

Opis praktyki Uniwersytet Uczniom to inicjatywa popularyzująca naukę, skierowana do uczniów szkół średnich, głównie maturzystów. W jej ramach przygotowano lekcje online, powtarzające lub uzupełniające materiał realizowany na co dzień w szkołach z różnych dziedzin nauki. Opracowane materiały mogą być z powodzeniem wykorzystywane również przez innych dorosłych odbiorców poszukujących odpowiedzi na nurtujące pytania czy zainteresowanych daną dziedziną wiedzy. Materiał dostępny jest na kanale YouTube UW.

Partnerzy praktyki Brak.

Osiągnięte rezultaty Dotychczas nagrano 9 filmów, które wyświetlono łącznie prawie 6,5 tys. razy.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Wolontariat studencki i pracowniczy

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Typ/profil uczelni **Publiczna/państwowa wyższa szkoła zawodowa**

Strona internetowa www.mazowiecka.edu.pl

Problem do rozwiązania Wsparcie pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Opis praktyki Wsparcie personelu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w czasie pandemii przy mierzeniu temperatury przy wejściu do szpitala.

Partnerzy praktyki Placówki medyczne.

Osiągnięte rezultaty Dwie osoby brały udział w wolontariacie na rzecz szpitala.

„Pomoc dla seniorów”

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Typ/profil uczelni **Publiczna/universytet**

Strona internetowa www.ue.poznan.pl

Problem do rozwiązania Okres pandemii COVID-19 to wyjątkowo trudny czas dla każdego. Są jednak osoby, które w tym okresie są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, a w związku z tym wymagają szczególnej troski i opieki. Są to samotne osoby starsze.

Opis praktyki Zorganizowano akcję, której celem było wsparcie emerytowanych pracowników UEP, w wieku powyżej 75 lat, w codziennych czynnościach (podstawowe zakupy spożywcze, kupno lekarstw, wyprowadzenie psa).

Partnerzy praktyki Absolwenci UEP.

Osiągnięte rezultaty Realna pomoc emerytowanym pracownikom UEP.

Wsparcie diagnostyki SARS-CoV-2 z udziałem biologów UŁ

Uniwersytet Łódzki

Typ/profil uczelni **Publiczna/universytet**

Strona internetowa www.uni.lodz.pl

Problem do rozwiązania Logistyczna organizacja diagnostyki zakażeń koronawirusem w celu szybkiego powstrzymania epidemii na terenie Polski.

Opis praktyki Łódzcy naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ współtworzyli z naukowcami z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centralnego Szpitala Klinicznego laboratorium diagnostyki SARS-CoV-2. Pracownicy pełniły swoje zadania w laboratorium całą dobę w systemie zmianowym. Wykonują testy na obecność koronawirusa, wprowadzają dane pacjentów do systemu, autoryzują wyniki badań oraz pozostają w kontakcie ze szpitalami i klinicystami.

Partnerzy praktyki Biznes, lokalna społeczność, placówki medyczne, uczelnia.

Osiągnięte rezultaty Od połowy marca do trzeciego tygodnia czerwca przebadano około 30 tys. próbek.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

„Silni Razem”, czyli studenci nauk ekonomiczno-społecznych studentom nauk o zdrowiu

Powiślańska Szkoła Wyższa

Typ/profil uczelni Niepubliczna/uczelnia ekonomiczna/uczelnia medyczna

Strona internetowa www.psw.kwidzyn.edu.pl

Problem do rozwiązania Brak należytego wsparcia dla pracowników medycznych jednostek systemu ochrony zdrowia.

Opis praktyki Studenci i absolwenci Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej prowadzili różnego rodzaju zbiórki i dostarczali paczki (z produktami spożywczymi, rękawiczkami, maseczkami, najpotrzebniejszymi sprzętami) do różnych placówek ochrony zdrowia, przede wszystkim szpitali, przychodni, hospicjów, DPS-ów, gdzie pracują studenci i absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Partnerzy praktyki Lokalna społeczność, placówki medyczne.

Osiągnięte rezultaty Paczki z różnorodnymi produktami dostarczono m.in. do:

- Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie,
- EMS Zdrowie, Szpitala w Kwidzynie,
- Podmiotu Leczniczego Copernicus w Gdańsku,
- Szpitala Specjalistycznego w Prabutach,
- Szpitala im. W. Biegańskiego w Grudziądzu (szpital jednoimienny).

Wsparcie studentów UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Typ/profil uczelni Publiczna/uczelnia medyczna

Strona internetowa www.umb.edu.pl

Problem do rozwiązania W związku z lockdownem całego kraju uczelnia starała się wesprzeć organizacyjnie i finansowo swoich studentów.

Opis praktyki W ramach działania zwolniono studentów z opłaty za miejsce w domu studenta UMB od 1 kwietnia 2020 r. na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych. Przedłużono termin zwrotu książek do 1 września 2020 r. bez naliczania kar za

Pomoc materialna – udzielenie wsparcia finansowego w łącznej wysokości 225 tys. zł z własnych środków finansowych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Typ/profil uczelni Niepubliczna/uczelnia ekonomiczno-techniczna

Strona internetowa www.wsei.lublin.pl

Problem do rozwiązania Ogromne zapotrzebowanie szpitali na środki ochrony osobistej. Pomoc finansowa przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa pracy i wzmocniła szpitale w dalszych działaniach przeciwko pandemii.

Opis praktyki Władze uczelni w trudnym okresie zmagają z epidemią COVID-19 podjęły decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 225 tys. zł z własnych środków finansowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków niezbędnych do opanowania pandemii. W okresie walki z epidemią kwestią o fundamentalnym znaczeniu jest ochrona jak największej liczby osób, w szczególności personelu medycznego ratującego życie i zdrowie pacjentów.

Partnerzy praktyki Brak.

Osiągnięte rezultaty Rezultatem był zakup dla szpitali wyposażenia i środków niezbędnych do opanowania pandemii oraz zapewnienie lepszej ochrony życia i zdrowia personelu medycznego.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Webinar na Facebooku – wywiad z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych

Wyższa Szkoła Gospodarki

Typ/profil uczelni **Niepubliczna, artystyczna, pedagogiczna, ekonomiczna, techniczna**

Strona internetowa www.wsg.byd.pl

Problem do rozwiązania Szerzenie wiedzy specjalistycznej na temat COVID-19, odpowiedzi na pytania słuchaczy.

Opis praktyki WSG jako jedna z największych uczelni niepublicznych w północnej Polsce postanowiła wykorzystać swój zasięg informacyjny do szerzenia fachowych informacji dotyczących pandemii COVID-19. Profesor WSG dr Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, poprowadził interaktywny webinar, odpowiadając także na pytania widzów.

Partnerzy praktyki Placówki medyczne.

Osiągnięte rezultaty Webinar był bardzo szeroko udostępniany w internecie. Do tej pory wyświetlono go 24 tys. razy. Do uczelni wpływały liczne sygnały o jego wysokiej wartości merytorycznej.

Kanał informacyjny z aktualnościami na temat pandemii

Politechnika Białostocka

Typ/profil uczelni **Publiczna/uczelnia techniczna**

Strona internetowa www.pb.edu.pl

Problem do rozwiązania Przeciwdziałanie chaosowi informacyjnemu. Wsparcie w odnalezieniu się w rzeczywistości pandemicznej.

Opis praktyki Politechnika Białostocka opracowała ujednolicony kanał przekazywania informacji dot. COVID-19. Na stronie www.pb.edu.pl powstała zakładka #BĄDŹMYRAZEM, która zawiera informacje o działaniach podejmowanych przez uczelnię (zbiórka funduszy, produkcja przyłbic, konsultacje psychologiczne) oraz relacje z pracy poszczególnych jednostek i wydziałów uczelni.

Działania komunikacyjno-informacyjne

Kozminski Experts – dzielenie się wiedzą na temat pandemii i jej skutków

Akademia Leona Koźmińskiego

Typ/profil uczelni **Niepubliczna/uczelnia prawnobiznesowa**

Strona internetowa www.kozminski.edu.pl

Problem do rozwiązania Postępująca dezinformacja na temat pandemii.

Opis praktyki Pracownicy naukowcy Akademii Leona Koźmińskiego aktywnie włączyli się w debaty medialne, w których dzielili się swoją wiedzą i prognozowali możliwe skutki pandemii. Na podstawie tych spotkań opublikowano cykl materiałów wideo „Kozminski Experts”. W ramach projektu eksperci ALK analizują wpływ pandemii na biznes i branżę. Dodatkowo przygotowano ogólnodostępny raport informujący o działaniach uczelni.

Partnerzy praktyki Brak.

Osiągnięte rezultaty Od marca do pierwszej połowy lipca eksperci ALK wypowiedzieli się w ponad 8,5 tys. artykułów prasowych i internetowych, a także programach radiowych i telewizyjnych.

Do połowy lipca nagrania z cyklu „Kozminski Experts” na YouTube miały ponad 8,7 tys. wyświetleń.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

**Katalog
dobrych praktyk**
społecznej odpowiedzialności uczelni
w wymiarze etycznym
i niedyskryminacyjnym

Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej

Ministerstwo
Edukacji i Nauki

Rys. 1.

Kategorie dobrych praktyk na polskich uczelniach w wymiarze etycznym i niedyskryminacyjnym

Źródło: opracowanie własne

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

POWOŁANIE ZESPOŁU I KOORDYNATORA DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI, KOMISJI I RZECZNIKA DS. ETYKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 3 8

7 844 / 783

Typ/profil uczelni **Publiczna/ uczelnia ekonomiczna /uniwersytet**

Strona internetowa www.ue.katowice.pl

Główni odbiorcy praktyki Pracownicy naukowi i dydaktyczni, pracownicy administracji, studenci i doktoranci, otoczenie uczelni, społeczność lokalna.

Problem do rozwiązania Brak usystematyzowania działań oraz niedostateczny poziom upowszechnienia idei społecznej odpowiedzialności i wartości akademickich w środowisku akademickim i otoczeniu uczelni.

Opis praktyki W roku 2020/2021 na UE w Katowicach powołano zespół i koordynatora ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, w skład którego wchodzi przedstawiciele najważniejszych grup interesariuszy. Zaktualizowano strategię rozwoju UE w Katowicach 2018–2025 i opracowano nowy Plan strategiczny UE w Katowicach 2021–2025, ujmując priorytet horyzontalny „Społeczna odpowiedzialność”. Zdefiniowano w tym obszarze cele strategiczne i operacyjne, przedsięwzięcia rozwojowe i mierniki, misję opartą na wartościach: profesjonalizm, innowacyjność, otwartość, współpracy, zaangażowaniu, wrażliwości.

Powołano komisję i rzecznika ds. etyki, zaktualizowano Kodeks Etyczny UE w Katowicach, zainicjowano powstanie Kodeksu Etyki Doktoranta (przygotowany przez samorząd doktorantów, przy wsparciu merytorycznym komisji), co wraz z przyjętym już Kodeksem Etyki Studenta (opracowanym przez parlament studencki) stanowi kompleksowy zbiór kodeksów etycznych przyjętych na uczelni.

Partnerzy praktyki Biznes.

Osiągnięte rezultaty Podniesienie świadomości i upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności, wartości akademickich, w tym zasad etyki, wśród interesariuszy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Planowane kierunki rozwoju Trwają prace nad przygotowaniem raportu społecznego UE w Katowicach oraz Strategii społecznej odpowiedzialności uczelni (Strategii SOU).

IGNATIAŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

Akademia Ignatianum w Krakowie

12

3 500 / 440

Typ/profil uczelni **Niepubliczna/uczelnia pedagogiczno-humanistyczno-społeczna**

Strona internetowa www.ignatianum.edu.pl

Główni odbiorcy praktyki Otoczenie uczelni, społeczność lokalna.

Problem do rozwiązania Umożliwienie kontaktu pomiędzy osobami potrzebującymi pomocy i osobami chętnymi do pomocy w ramach wolontariatu.

Opis praktyki Centrum gromadzi chętnych do pomocy potrzebującym wolontariuszy z Akademii Ignatianum w Krakowie. Jego zadaniem jest inicjowanie i organizowanie działań wolontariackich oraz ich promowanie. Integruje wszystkich zaangażowanych w pomoc wolontariacką i dzieli się doświadczeniem zdobytym na polu wolontariackim. Upowszechnia w społeczności akademickiej i poza nią ideę pracy wolontariackiej w duchu ignacjańskiego MAGIS. Podejmuje również współpracę z organizacjami i instytucjami spoza Akademii Ignatianum w Krakowie, jak również działania zlecane przez Rektora lub Senat Akademii.

Partnerzy praktyki Lokalna społeczność, organizacje pozarządowe.

Osiągnięte rezultaty Wolontariusze biorą udział w takich akcjach jak: „Zostań Świętym Mikołajem” we współpracy z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci, praca w Krakowskim Domu Pomocy Społecznej dla osób chorych psychicznie, „Popatrz w oczy dziecka” dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, „Potrzyмай Seniora za rękę” – pomoc dla seniorów, którzy nie mogą opuścić swoich domów.

Planowane kierunki rozwoju Projekt będzie kontynuowany.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

PODPISANIE I WDROŻENIE PRZEZ SZKOŁĘ GŁÓWNĄ HANDLOWĄ W WARSZAWIE KARTY RÓŻNORODNOŚCI

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

10 564 / 1 313

Typ/profil uczelni **Publiczna/uczelnia ekonomiczna/uniwerytet**

Strona internetowa www.sgh.waw.pl

Główni odbiorcy praktyki Pracownicy naukowci i dydaktyczni, pracownicy administracji, studenci i doktoranci.

Problem do rozwiązania Wykorzystywanie potencjału tkwiącego w różnorodności, przy równoczesnym przeciwdziałaniu zjawiskom niepożądanym, takim jak dyskryminacja czy mobbing.

Opis praktyki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to uczelnia różnorodna: wśród studiujących kobiety stanowią ponad połowę (51% w 2019 r.), cudzoziemcy studiujący w SGH to 1125 osób (10% ogółu w 2019 r.), w tym 593 kobiety. Są to głównie osoby z Białorusi (45%) i Ukrainy (21%), Indii i Chin (stan na koniec 2020 r.). Liczba osób z niepełnosprawnościami, które studiują w SGH, wynosi 90 (stan na koniec 2020 r.). Różnorodne jest także grono pracowników. 6 marca 2020 r. Szkoła Główna Handlowa dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Jedną z kluczowych wartości znajdujących się w Kodeksie Etyki Pracowników SGH jest szacunek rozumiany jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności. Przystępując do grona ponad 270 sygnatariuszy Karty, SGH potwierdziła, że dostrzega wartości wynikające z różnorodności płynące dla organizacji i chce współtworzyć społeczność organizacji zaangażowanych na rzecz większej społecznej zmiany.

Partnerzy praktyki Organizacje pozarządowe.

Osiągnięte rezultaty

- Wdrożenie polityki antydyskryminacyjnej oraz antymobbingowej wraz z systemem zgłaszania i rozpatrywania skarg.
- Powołanie pełnomocnika rektora ds. równego traktowania.

Planowane kierunki rozwoju Planowane są dalsze działania w dwóch wymiarach:

- promocja tematyki zarządzania różnorodnością poprzez współorganizowanie i uczestnictwo w konferencjach oraz projektach badawczych dotyczących różnorodności,
- kontynuacja wdrażania polityki przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi – budowanie świadomości wśród pracowników SGH w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi poprzez planowane szkolenia.

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I ETYCZNYCH PRAKTYK W ŚRODOWISKU STYMULUJĄCYM DO PROWADZENIA BADAŃ PRZY ZACHOWANIU RÓWNYCH SZANS W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI I MOBILNOŚCI NAUKOWEJ

Politechnika Warszawska

25 903 / 5 115

Typ/profil uczelni **Publiczna/uczelnia techniczna**

Strona internetowa www.pw.edu.pl

Główni odbiorcy praktyki Pracownicy naukowci i dydaktyczni, pracownicy administracji, studenci i doktoranci.

Problem do rozwiązania Rosnące wymagania pracowników w zakresie transparentności i atrakcyjności warunków pracy oraz rozwoju kariery i mobilności z uwzględnieniem pomocy merytorycznej, finansowej przy projektach badawczych.

Opis praktyki Dostosowanie regulacji wewnątrzuczelnianych w kierunku zapewnienia możliwie najlepszych warunków pracy naukowcom oraz prowadzenia procesów rekrutacyjnych w sposób przejrzysty i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Praktyka dotyczy również ukierunkowania prowadzonych badań naukowych na rozwiązywanie złożonych problemów społecznych oraz podejmowania działań upowszechniających wiedzę na rzecz wspólnoty akademickiej i społeczności lokalnej, w tym publikacji czy też prowadzonych w tym zakresie warsztatów i spotkań.

Partnerzy praktyki Administracja samorządowa, inna uczelnia.

Osiągnięte rezultaty Efektem prowadzonych działań i złożonego w 2020 r. wniosku jest uzyskanie przez Politechnikę Warszawską logo HR Excellence in Research przyznawanego przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R. Przykłady realizacji: seminaria uczelniane (np. dot. zarządzania procesowego), badania satysfakcji pracowników, katalog promujący zespoły prowadzące prace B+R w Politechnice Warszawskiej, raport pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki w kontekście rozwiązywania złożonych i istotnych problemów w województwie mazowieckim”, warsztaty „Czy i po co przekształcać wyniki badań naukowych w innowacje społeczne”, spotkania w ramach programu „Sprawna uczelnia”.

Planowane kierunki rozwoju Postępowanie przy rekrutacji pracowników naukowych, podnoszenie poziomu atrakcyjności zatrudnienia, upowszechnianie wiedzy i dorobku akademików zwłaszcza w kontekście rozwiązywania złożonych problemów społecznych.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Job Starter – łączymy z rynkiem pracy

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Typ/profil uczelni **Publiczna/akademia**

Strona internetowa www.ajp.edu.pl

Główni odbiorcy praktyki Studenci i doktoranci, otoczenie uczelni, społeczność lokalna.

Problem do rozwiązania Powiązanie procesu kształcenia z wymaganiami rynku pracy.

Opis praktyki Przedsięwzięcie realizowane od 2015 r. przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z firmą IDEA HR w Gorzowie Wielkopolskim. W czasie trwania kolejnych edycji projektu studenci korzystają z warsztatów rozwoju osobistego oraz odwiedzając firmy, poznają ich specyfikę i wymagane kompetencje. Studenci dowiadują się m.in., jaki jest ich potencjał zawodowy, jak napisać profesjonalne CV, co to jest autoprezentacja, jak przebiega rozmowa rekrutacyjna. Poznają prawa i obowiązki pracownika. Dodatkowo dowiadują się, jak kształtuje się lubuski rynek pracy pod kątem wysokości wynagrodzeń, oczekiwań pracodawców i możliwości zatrudnienia. Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest zdobywanie wiedzy na temat lubuskiego rynku, oczekiwań pracodawców i możliwości zatrudnienia. W każdej edycji programu na studentów czekają warsztaty rozwoju zawodowego, wizyty studyjne u najlepszych pracodawców w regionie oraz spotkania z przedsiębiorstwami.

Partnerzy praktyki Biznes, lokalna społeczność.

Osiągnięte rezultaty Efektem praktyki jest udział 490 studentów w warsztatach rozwoju osobistego. Studenci, którzy wzięli udział w programie, nabyli umiejętność pisania profesjonalnego CV, prawidłowej autoprezentacji czy prawidłowego przygotowania się i odbycia rozmowy rekrutacyjnej. Ważnym efektem programu Job Starter jest również udział ww. grupy w wizytach studyjnych w ponad 50 firmach miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu.

Planowane kierunki rozwoju Kontynuacja wszystkich działań i rozszerzenie o przedsiębiorców z innych województw.

DZIAŁANIE Z OBSZARU PODNOSZENIA KOMPETENCJI DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA KOMUNIKACJĘ I MARKETING

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Typ/profil uczelni **Publiczna/uczelnia techniczna**

Strona internetowa www.agh.edu.pl

Główni odbiorcy praktyki Pracownicy administracji.

Problem do rozwiązania Celem projektu jest przygotowanie serii szkoleń dla pracowników podnoszących ich umiejętności i kompetencje z obszaru świadomego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych i marketingowych.

Opis praktyki Centrum Komunikacji i Marketingu prowadzi regularne spotkania z koordynatorami wydziałowymi ds. promocji. W ramach warsztatów koordynatorzy ds. promocji, administratorzy mediów społecznościowych mogą nabyć nowych kompetencji, poszerzyć umiejętności czy wymienić się doświadczeniami z obszaru zarządzania przepływem informacji, skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych czy też efektywnego wykorzystania narzędzi do komunikacji.

Partnerzy praktyki Agencja zewnętrzna.

Osiągnięte rezultaty Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji koordynatorów ds. działań komunikacyjnych oraz marketingowych.

Planowane kierunki rozwoju Zorganizowanie kolejnych szkoleń.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

DIAGNOZA REALIZACJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Agata Lulewicz-Sas
Magdalena Kozera-Kowalska
Piotr Wachowiak

Raport
z badań

ZESPÓŁ BADAWCZY

SGH Oficyna Wydawnicza

- dr hab. Agata Lulewicz-Sas, prof. SGH - koordynator badań
- prof. dr hab. Janina Filek
- prof. dr hab. Inna Khovrak
- dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP
- dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, prof. UPP
- dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH
- dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG
- dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW
- dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
- dr Ewa Jastrzębska
- dr Jolanta Korkosz-Dębska
- dr Katarzyna Osiecka-Brzeska
- dr Magdalena Popowska
- dr Katarzyna Strzala-Osuch
- dr Mariola Zalewska
- mgr Wioleta Gałat
- mgr Ewelina Pędziwiatr

Rysunek 11. Dokumenty regulujące koncepcję SOU na poziomie operacyjnym (N = 39), (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Rysunek 14. Korzyści wynikające z wdrażania koncepcji SOU na uczelniach (N = 39), (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Rysunek 12. Powody prowadzenia przez uczelnie działań społecznie odpowiedzialnych (N = 39), (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Rysunek 13. Bariery prowadzenia działalności zgodnej z koncepcją SOU (N = 39), (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. Система ключових показників оцінки складових соціальної відповідальності університету

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. Освіта для сталого розвитку – університет створює величезні можливості для підготовки студента до відповідального громадянства, ознайомлення зі способами вирішення найгостріших проблем суспільства та інструментами його подальшого розвитку шляхом:

- ✓ внесення змін в наявні освітні та освітньо-наукові програми (додатковий компонент про соціальну відповідальність та сталий розвиток);
- ✓ розробки нових освітніх та освітньо-наукових програм у сфері соціальної відповідальності та сталого розвитку;
- ✓ розробки вузькоспеціалізованих короткотермінових курсів (зокрема онлайн).

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

СИСТЕМА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ СКЛАДОВИХ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗВО:

Назва блоку показників	Код	Приклади показників
Освіта для сталого розвитку		
Освітні програми у сфері соціальної відповідальності та сталого розвитку	O1.1	Кількість освітніх програм (усього, за рівнями ВО), од.
	O1.2	Кількість здобувачів ВО (усього, за рівнями ВО), од.
	O1.3	Питома вага освітніх програм (усього, за рівнями ВО), % від загальної кількості
	O1.4	Питома вага здобувачів ВО (усього, за рівнями ВО), % від загальної кількості
Навчальні дисципліни у сфері соціальної відповідальності та сталого розвитку	O2.1	Кількість дисциплін (усього, за вибором здобувача ВО), од.
	O2.2	Кількість здобувачів ВО (усього, ті, хто обрав у межах вибіркового дисциплін), од.
	O2.3	Питома вага дисциплін (усього, за вибором здобувача ВО), % від загальної кількості
	O2.4	Питома вага здобувачів ВО (усього, ті, хто обрав у межах вибіркового дисциплін), % від загальної кількості

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. Соціальна відповідальність науки – популяризація науки, відповідальність за якість та етичність досліджень шляхом:

- ✓ посилення інтересу до науки в суспільстві;
- ✓ підвищення культури проведення опитувань;
- ✓ розробки та дотримання кодексів етики студента, викладача, дослідника;
- ✓ проведення досліджень та розробка інновацій з урахуванням Цілей сталого розвитку тощо.

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Назва блоку показників	Код	Приклади показників
Соціальна відповідальність науки		
Етичність досліджень	H1.1	Кодекси етики студента, викладача, дослідника
	H1.2	Згоди на участь у дослідженні та обробку даних (культура опитування, отримання відгуків та проведення експериментів)
	H1.3	Кількість скарг, пов'язаних із конфліктом інтересів, плагіатом та іншими порушеннями, од.
	H1.4	Кількість коригувальних дій, од.
Проведення досліджень та розробка інновацій з урахуванням Цілей сталого розвитку	H2.1	Кількість отриманих патентів, прототипів, технічних та наукових ноу-хау для сталого розвитку, од.
	H2.2	Кількість наукових шкіл, центрів, лабораторій, од.
	H2.3	Кількість Цілей сталого розвитку, які були пріоритетні в дослідницькій діяльності, од.
	H2.4	Кількість дослідників (чол.) та їх питома вага в загальній кількості дослідників (%)
	H2.5	Кількість публікацій (од.) та їх питома вага в загальній кількості публікацій (%)
	H2.6	Кількість та обсяг залучених грантів на дослідження (усього та за джерелами надходження)
	H2.7	Кількість угод про дослідження та співробітництво
Популяризація науки в суспільстві	H3.1	Кількість заходів (відкриті лекції, тренінги, форуми, конференції), од.
	H3.2	Кількість учасників, спікерів, експертів, волонтерів, ос.
	H3.3	Кількість годин консультацій, волонтерства тощо, год.
	H3.4	Бюджет заходів, грн.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. Відповідальний кампус – прагнення університету розвиватися на основі етичних цінностей, розуміння стратегічних переваг соціально відповідальної діяльності, сукупність політик, стратегій та практик, здатних забезпечити соціально відповідальну діяльність університету, створення високого рівня усвідомлення важливості соціальної відповідальності в академічному середовищі, заохочення до навчання та спільної роботи задля розвитку шляхом:

- ✓ підвищення рівня особистої соціальної відповідальності;
- ✓ ініціювання соціально відповідальних проєктів та бажання брати участь у таких проєктах;
- ✓ гідні умови праці;
- ✓ розвиток інфраструктури університету; сучасне обладнання;
- ✓ здатність адаптувати інфраструктуру університету до потреб людей з особливими потребами;
- ✓ вибір матеріалів та товарів багаторазового використання; використання вторинної сировини;
- ✓ енергоефективність; використання відновлюваних джерел енергії;
- ✓ відповідальне поводження з відходами;
- ✓ розробка політик, стратегій та практик, що мають прямий чи опосередкований вплив на суспільство та забезпечують соціально відповідальне життя університету;
- ✓ сприяння відповідальній поведінці представників академічної спільноти тощо.

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Назва блоку показників	Код	Приклади показників
Відповідальний кампус		
Управління діяльністю з соціальної відповідальності ЗВО	K1.1	Кількість стратегій, політик та програм, що мають прямий чи опосередкований соціальний, екологічний, економічний вплив та забезпечують соціально відповідальне життя ЗВО, од. Наприклад, щодо: - дотримання прав людини, уникнення дискримінації в будь-якій її формі (стать, раса, релігія тощо); - пом'якшення впливу на навколишнє середовище; - етичні практики в управлінні закупівлями, біорізноманіття, стале продовольство та будівництво; - планування відряджень та екологічного транспорту; - сприяння вживанню здорової, збалансованої та / або органічної їжі в закладі; - уникнення хабарництва та корупції в будь-якій із її форм.
	K1.2	Кількість міжнародних ініціатив, які підтримує ЗВО (наприклад, Велика хартія університетів, Глобальний договір ООН, Принципи відповідальної освіти з управління, Міжнародна мережа сталих кампусів, участь у консорціумах тощо), од.
	K1.3	Кількість осіб, що відповідають за розвиток соціальної відповідальності ЗВО, та/або наявність відділу
	K1.4	Наявність механізмів регулювання у випадку порушень та кількість порушень
Комунікація	K2.1	Нефінансова звітність ЗВО, од.
	K2.2	Позиції ЗВО у спеціалізованих рейтингах
	K2.3	Наявність розділу з інформацією про соціальну відповідальність на сайті ЗВО
	K2.4	Кількість мов, на яких надається інформація, од.
	K2.5	Кількість інформаційних повідомлень (усього, за основними каналами комунікації), од.
	K2.6	Кількість підписників, чол.
	K2.7	Кількість уподобань, од.
	K2.8	Кількість поширень, од.
	K2.9	Кількість відвідувань, чол.
	K2.10	Кількість скачувань, од.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Назва блоку показників	Код	Приклади показників
Реалізація соціально відповідальних ініціатив	K3.1	Кількість заходів (відкриті лекції, тренінги, форуми, конференції, зокрема циклічних), од.
	K3.2	Кількість учасників, спікерів, експертів, волонтерів, ос.
	K3.3	Кількість організацій-партнерів, од.
	K3.4	Кількість годин консультацій, волонтерства тощо, год.
	K3.5	Бюджет ініціатив, грн.
	K3.6	Кількість та обсяг грантів на реалізацію ініціатив, грн.
Відповідальне споживання ресурсів	K4.1	Зменшення споживання паперу та перехід на електронний документообіг
	K4.2	Зменшення обсягів споживання ресурсів у результаті проєктів енергозбереження:
		- теплова енергія, Гкал
		- електрична енергія, тис. кВт/год
	K4.3	Оптимізація водопостачання та водовідведення, тис. м ³
K4.4	Сортування сміття та управління відходами	
K4.5	Наявність механізмів вимірювання та управління викидами	
Екологічність та доступність інфраструктури	K5.1	Наявність умов для спорту, дозвілля
	K5.2	Наявність велосипедного центру, місць для паркування, доріжок, душових кабін, од.
	K5.3	Кількість осіб з особливими потребами в закладі, ос.
	K5.4	Здатність адаптувати інфраструктуру ЗВО до потреб людей з особливими потребами:
		- кількість наявних пандусів, ліфтів, санвузлів, місць для паркування, тактильних табличок з шрифтом Брайля, спеціалізованого обладнання; - кількість тренінгів з навчання персоналу
K5.5	Наявність безкоштовного WI-FI доступу до Інтернету – на території кампусу та студмістечок	

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Назва блоку показників	Код	Приклади показників
Персонал	K6.1	Коефіцієнт плинності персоналу
	K6.2	Розмір середньої зарплати ЗВО, співвідношення з аналогічними показниками в освіті, регіоні, грн.
	K6.3	Кількість жінок-управлінців, ос.
	K6.4	Питома вага жінок-управлінців в загальній кількості управлінського персоналу, %
	K6.5	Кількість жінок-викладачів, ос.
	K6.6	Питома вага жінок-викладачів у загальній кількості викладачів, %
	K6.7	Кількість жінок-працівників, ос.
	K6.8	Питома вага жінок-працівників у загальній кількості персоналу, %
	K6.9	Обсяг коштів, витрачених на навчання та підвищення кваліфікації персоналу, грн.
	K6.10	Кількість персоналу, що пройшла навчання та підвищення кваліфікації (усього, за категоріями та статтю), чол.
	K6.11	Кількість годин навчання на одного працівника (зокрема за категорією та статтю), год.
	K6.12	Обсяг коштів, витрачених на охорону праці, зокрема на придбання спецодягу та засобів захисту, грн.
Можливості для розвитку	K7.1	Кількість та розмір іменних стипендій ректора та ЗВО для науковців та здобувачів ВО, од. та грн.
	K7.2	Кількість науковців та здобувачів ВО, що отримують іменні стипендії ректора та ЗВО, чол.
	K7.3	Кількість відділів та центрів, що сприяють розвитку навиків (центри лідерства, розвитку підприємництва, інкубатори, акселератори, юридичні та психологічні клініки тощо)
	K7.4	Кількість працівників та здобувачів ВО, що користуються послугами відділів та центрів
	K7.5	Кількість учасників та волонтерів, задіяних у проєктах

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

4. Діалог із суспільством – створення взаємовідносин із представниками громади у регіоні присутності університету, урахування очікувань різних стейкхолдерів, заохочення до співпраці шляхом:

- ✓ збільшення рівня довіри, безпеки та задоволеності співпрацею;
- ✓ відсутності прецедентів неетичної поведінки серед стейкхолдерів;
- ✓ розвитку дуальної та змішаної освіти, освіти впродовж життя;
- ✓ розробки та реалізації соціальних ініціатив та проєктів спільно із різними стейкхолдерами;
- ✓ побудови комунікаційної стратегії щодо соціальної відповідальності університету та впливу на суспільство;
- ✓ розробки та поширення нефінансових звітів тощо.

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Назва блоку показників	Код	Приклади показників
Діалог із суспільством		
Розвиток дуальної та змішаної освіти, освіти впродовж життя	Δ1.1	Кількість партнерів, од.
	Δ1.2	Кількість кваліфікованого персоналу, залученого з виробництва до педагогічної діяльності, чол.
	Δ1.3	Кількість занять, проведених залученими фахівцями, од.
	Δ1.4	Кількість навчальних дисциплін та освітніх програм, од.
	Δ1.5	Кількість курсових та дипломних робіт, виконаних на замовлення представників бізнесу, влади, громадських організацій, од.
	Δ1.6	Кількість освітніх програм з можливістю вибору змішаної освіти, од.
	Δ1.7	Кількість учасників, ос.
	Δ1.8	Бюджет розвитку, грн.
Залучення громади	Δ2.1	Кількість основних для ЗВО груп стейкхолдерів
	Δ2.2	Наявність процесів валідації та / або перегляду освітніх програм, тематики наукових досліджень та заходів із зовнішніми стейкхолдерами
	Δ2.3	Кількість відкритих заходів, од.
	Δ2.4	Кількість проєктів, реалізованих за участю громади, од.
	Δ2.5	Кількість заявок на проведення спільних заходів, отриманих від бенефіціарів або цільової аудиторії
	Δ2.6	Кількість учасників, спікерів, експертів, волонтерів, ос.
	Δ2.7	Кількість організацій-партнерів, од.
	Δ2.8	Бюджет спільних проєктів, грн.
	Δ2.9	Кількість інструментів отримання зворотного зв'язку із зовнішніми стейкхолдерами, од.
	Δ2.10	Кількість проєктів, розроблених для участі в конкурсі Громадського бюджету

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Групи ключових показників оцінки складових соціальної відповідальності ЗВО

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

**Co-funded by
the European Union**

Embracing EU corporate social
responsibility: challenges and
opportunities of business-society bonds
transformation in Ukraine

101094100 — EECORE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-
TCH-RSCH-UA-IBA
<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 2023

SNAU
University that
studies life

Тема. Стратегічний вимір
управління соціальною
відповідальністю університетів

Інна ХОВРАК

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/inna-hovrak/>

06.06.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Стратегічний вимір управління соціальною відповідальністю університетів

- 1. Управління репутацією закладів вищої освіти на
засадах соціальної відповідальності**
- 2. Розробка та реалізація стратегії соціальної
відповідальності університетів**
- 3. Посилення ролі соціально відповідального
контенту освітніх програм**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. Управління репутацією закладів вищої освіти на засадах соціальної відповідальності

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Глобалізація світового освітнього простору вимагає від університетів:

- ✓ зосередження на якості викладання, навчання і проведення наукових досліджень;
- ✓ усвідомлення їх соціальної відповідальності;
- ✓ дотримання прозорості діяльності, академічного доброчесності та етики.

Усе це викликано підвищенням вимог до освітніх послуг та загостренням конкурентної боротьби на ринку.

Університети часто розглядаються як ключові інститути в процесах соціальних змін та розвитку:

- ✓ від підготовки висококваліфікованої робочої сили та науково-дослідної продукції для задоволення економічних потреб
- ✓ до сприяння побудові нових інститутів громадянського суспільства, нових культурних цінностей, нових соціальних еліт.

Тому традиційні ***підходи до розвитку університетів та зміцнення їх репутації*** не є ефективними в сучасних умовах і вимагають коригування.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Розподіл зацікавленості науковців з тематики по країнах та напрямам досліджень

Критерії розподілу	Тема запиту:					
	Репутація		Репутаційний капітал		Репутація ЗВО	
	Країна	%	Країна	%	Країна	%
Розподіл записів з теми за країнами (Топ-10 країн)	США	30,73	США	35,08	США	19,48
	Китай	11,54	Великобританія	9,61	Великобританія	12,73
	Великобританія	9,82	Китай	9,40	Іспанія	8,57
	Німеччина	5,06	Австралія	5,67	Австралія	6,23
	Австралія	4,93	Німеччина	5,45	Китай	5,97
	Канада	4,68	Канада	4,23	Південна Африка	4,16
	Іспанія	4,01	Іспанія	4,09	Малайзія	3,90
	Італія	3,46	Італія	3,95	Канада	3,64
	Франція	3,36	Франція	3,09	РФ	3,64
	Нідерланди	2,65	Нідерланди	2,44	Німеччина	2,86
	Інші країни	19,76	Інші країни	16,99	Інші країни	28,82
Розподіл записів з теми за напрямом досліджень (Топ-5 напрямів)	Напрямок	%	Напрямок	%	Напрямок	%
	Бізнес-економіка	30,23	Бізнес-економіка	66,49	Освіта	47,79
	Комп'ютерні науки	19,35	Соціальні науки	6,45	Бізнес-економіка	27,27
	Інжиніринг	10,70	Комп'ютерні науки	4,44	Комп'ютерні науки	8,31
	Соціальні науки	5,61	Право	4,30	Соціальні науки	8,31
	Телекомунікації	5,22	Екологія	3,94	Бібліотечна справа	6,75
	Інші напрями	28,89	Інші напрями	14,38	Інші напрями	1,57

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

За даними опитування *Times Higher Education*, студенти при виборі ЗВО керуються репутацією ЗВО, оскільки сформувалася думка, що *«чим краща репутація ЗВО, тим легше буде знайти роботу після закінчення навчання»*.

Однак, окрім репутації, студентам варто обирати ЗВО, який найкраще відповідає їх особистим, академічним та кар'єрним цілям. Таким чином, варто враховувати додатково місце розташування, академічні програми, додаткові курси та вартість навчання тощо.

Most prestigious universities in the world 2022

Reputation Rank 2022	Reputation Rank 2021	University	Country/region
1	1	Harvard University	United States
2	2	Massachusetts Institute of Technology	United States
3	4	Stanford University	United States
4	3	University of Oxford	United Kingdom
5	5	University of Cambridge	United Kingdom
6	6	University of California, Berkeley	United States
7	7	Princeton University	United States
8	8	Yale University	United States
9	10	Tsinghua University	China
10	13	The University of Tokyo	Japan

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

■ Варіанти співпраці ЗВО зі стейкхолдерами

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- **Стратегічні переваги формування репутаційного капіталу ЗВО на засадах соціальної відповідальності**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. Розробка та реалізація стратегії соціальної відповідальності університетів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Місія ЗВО

■ Модель стратегічного управління ЗВО на засадах СВ

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. Посилення ролі соціально відповідального контенту освітніх програм

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

■ Концептуальна схема забезпечення соціально відповідального контенту освітніх програм ЗВО

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

■ Освітні програми з тематики соціальної відповідальності та сталого розвитку на рівні магістра

ЗВО	Назва програми	Кількість кредитів ЄКТС
Бельгія		
Ghent University	Збалансоване та інноваційне управління природними ресурсами	120
Великобританія		
University of Cambridge	Інжиніринг для сталого розвитку	260
London Metropolitan University	Корпоративна соціальна відповідальність та сталий розвиток	260
University of London	Корпоративна відповідальність та сталий розвиток	150
University of Leeds	Сталий розвиток транспорту	180
The University of Warwick	Сталий розвиток та автомобільний інжиніринг	150
Єгипет		
Ain Shams University	Інтегрований урбанізм та сталий дизайн	120
Іспанія		
CMI Business School	Корпоративна соціальна відповідальність та сталий розвиток	60

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1	2	3
Німеччина		
ESCP Business School	Міжнародне управління сталим розвитком	120
США		
Thomas Jefferson University	Сталий розвиток дизайну	100
College of Charleston	Екологічні дослідження та сталий розвиток	120
Фінляндія		
Tampere University	Управління сталим розвитком бізнесу	120
Франція		
UniLaSalle	Управління сталим розвитком та екологічні інновації	120
Швеція		
Linköping University	Сталий розвиток	120

Джерело: сформовано на основі даних офіційних інтернет сторінок ЗВО

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

■ Освітні програми з тематики соціальної відповідальності (СВ) та сталого розвитку на рівні післядипломної освіти (Польща)

ЗВО	Назва програми	Кількість годин
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu	Корпоративна СВ	180
Collegium Civitas	Менеджер з корпоративної СВ	160
Politechnika Gdańska	СВ бізнесу	180
Akademii Leona Koźmińskiego	Корпоративна СВ. Цілі сталого розвитку в стратегії фірми	182
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki	Управління корпоративною СВ	160
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki	Управління сталим розвитком міст	210
Uniwersytet Warszawski	Корпоративна СВ – Психологія СВ бізнесу	192
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Сталий розвиток підприємства	180
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie	Корпоративна СВ – Стратегія СВ бізнесу	200
Politechnika Poznańska	Управління сталим розвитком міста	200

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Компанія	Посада	Заробітна плата за рік
США		
Hilton	Керівник з корпоративної відповідальності	\$389000 - 418000
Parsons Corporation	Менеджер з КСВ	\$228000 - 248000
Hess Corporation	Старший менеджер з КСВ	\$218000 - 240000
Edelman	Старший віце президент з КСВ та сталого розвитку	\$188000 - 201000
Alexion Pharmaceuticals	Директор з КСВ	\$184000 - 199000
IBM	Менеджер з КСВ	\$181000 - 196000
Expedia Group	Директор з КСВ	\$170000 - 183000
Verizon	Віцепрезидент з КСВ	\$155000 - 169000
Genesys	Менеджер з КСВ	\$144000 - 157000
Uber	Менеджер з КСВ	\$145000 - 155000
Великобританія		
Irwin & Colton	Менеджер з охорони навколишнього середовища та сталого розвитку	£40000 - 50000 + авто + премії
Pure Resourcing Solutions Limited	Керівник з КСВ	£60000 - 65000
Brewster Partners Recruitment Group	Менеджер з охорони навколишнього середовища та сталого розвитку	£35000 - 40000
Jigsaw Homes	Менеджер зі сталого розвитку	£41624 - 45825
Dacorum Borough Council	Керівник програми з питань зміни клімату та сталого розвитку	£40815 - 46813 + авто
Career Legal Ltd	Радник з питань СВ та різноманітності	£50000 - 55000
Penguin Recruitment	Менеджер зі сталого розвитку	£40000 - 55000
Beeby Anderson Recruitment	Головний консультант з питань сталого розвитку	£60000 - 67000 + премії
Irwin & Colton	Радник з охорони навколишнього середовища та сталого розвитку	£30000 - 35000 + авто
Eden Brown Ltd	Консультант зі сталого розвитку	£30000 - 36000

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ЗВО	Назва дисципліни	Кількість кредитів	Іспит / залік	Вибіркова / обов'язкова
Спеціальність 073 «Менеджмент»: бакалавр				
Київський національний університет імені Тараса Шевченка	Основи «зеленої» економіки	2	залік	обов'язкова
Тернопільський національний економічний університет	СВ бізнесу	3	іспит	обов'язкова
Полтавська державна аграрна академія	Сталий розвиток сільських територій	3,5	залік	вибіркова
Державний університет телекомунікацій	СВ бізнесу в сфері телекомунікацій	5	залік	вибіркова
Київський національний університет технологій та дизайну	Екологія та сталий розвиток суспільства	6	залік	вибіркова
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»: бакалавр				
Тернопільський національний економічний університет	Управління ресурсами та сталий розвиток територій	7	іспит	обов'язкова
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського	Соціальна політика та сталий розвиток	2	іспит	обов'язкова
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»	Розробка та оцінка програм сталого розвитку	4,5	іспит	вибіркова
Державний університет «Житомирська політехніка»	Сталий розвиток	5	залік	обов'язкова
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України	Корпоративна СВ	3	іспит	вибіркова
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: бакалавр				
Чорноморський національний університет імені Петра Могили	Корпоративна СВ	3	залік	вибіркова
Таврійський державний агротехнологічний університет	Сталий розвиток суспільства	3	залік	вибіркова
Національний університет біоресурсів і природокористування України	СВ бізнесу	4	іспит	обов'язкова
Державний університет інфраструктури та технологій	Етика бізнесу	3	залік	вибіркова
Львівський національний університет імені Івана Франка	КСВ	4	залік	вибіркова

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

ЗВО	Назва дисципліни	Кількість кредитів	Іспит / залік	Вибіркова / обов'язкова
Спеціальність 073 «Менеджмент»: магістр				
Херсонський державний аграрний університет	СВ	3	іспит	вибіркова
НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»	Етика та СВ бізнесу	3	залік	вибіркова
НУ біоресурсів і природокористування України	Соціальне інвестування	4	іспит	вибіркова
Київський національний університет будівництва і архітектури	Управління сталим розвитком	4	залік	вибіркова
Чорноморський національний університет імені Петра Могили	Лідерство в закладі охорони здоров'я, етика та СВ	7	залік	вибіркова
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»: магістр				
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького	Соціальна та корпоративна відповідальність	3	залік	обов'язкова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	СВ та управління соціальною сферою	4	іспит	обов'язкова
Білоцерківський національний аграрний університет	Стратегія сталого розвитку	3	залік	вибіркова
Одеський національний політехнічний університет	СВ	3	залік	вибіркова
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України	Механізми забезпечення сталого розвитку територій	3	іспит	обов'язкова
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: магістр				
Національний транспортний університет	СВ у фінансах	3	іспит	обов'язкова
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського	СВ	6	іспит	обов'язкова
Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»	Соціальна корпоративна відповідальність	4	залік	вибіркова
Миколаївський національний аграрний університет	СВ	3	іспит	обов'язкова
Національний авіаційний університет	СВ	4	залік	обов'язкова

**Co-funded by
the European Union**

Embracing EU corporate social
responsibility: challenges and
opportunities of business-society bonds
transformation in Ukraine

101094100 — EECORE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-
TCH-RSCH-UA-IBA
<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ/ ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЛОВА ПОВЕДІНКА та СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 2023

SNAU
University that
studies life

Тема. Механізм впливу соціальної
відповідальності університетів на
сталый розвиток

Інна ХОВРАК

<https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/inna-hovrak/>

06.06.2023

14.00 EEST

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Механізм впливу соціальної відповідальності університетів на сталий розвиток

- 1. Роль університетів в досягненні сталого розвитку**
- 2. Напрямки та інструменти впливу соціально
відповідального університету на розвиток**
- 3. Результатів опитування щодо впливу університетів
на сталий розвиток**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

1. Роль університетів в досягненні сталого розвитку

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Хронологія становлення концепції сталого розвитку

Рік	Подія / документ	Вплив на концепцію
1972	Конференція ООН з довкілля людини (Стокгольм, Швеція)	Визнання актуальності екологічних проблематики та необхідності створення дієвих міжнародних механізмів для їх розв'язання; а також впливу економічного розвитку на погіршення стану навколишнього середовища.
1980	Всесвітня стратегія охорони природи (Міжнародна спілка охорони природи)	Поява терміну «сталий розвиток» та висунуто принципово нове положення: збереження природи нерозривно пов'язане з питаннями сталого розвитку.
1982	Всесвітня хартія охорони природи (засідання Генеральної асамблеї ООН)	Проголошення ряду принципів збереження природи, відповідно до яких будь-яка діяльність людини, що впливає на природу, повинна оцінюватися.
1983	Всесвітня комісія з навколишнього середовища та розвитку	Створення Комісії, завдання якої полягали в розробці основних принципів, показників сталого розвитку, а також глобальної еколого-економічної програми дій.
1987	Наше спільне майбутнє (Всесвітня комісія з навколишнього середовища та розвитку)	Початок широкого застосовування терміну «сталий розвиток» як розвитку, що відповідає потребам сьогодення без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти власні потреби.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Хронологія становлення концепції сталого розвитку

Рік	Подія / документ	Вплив на концепцію
1992	Конференція ООН з довкілля та розвитку «Саміт Землі» (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)	Концепція сталого розвитку набула провідного статусу і була відображена в прийнятій на конференції програмі дій «Порядок денний на 21 століття». Прийняття Декларації про навколишнє середовище та розвиток, Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Конвенції про біологічне різноманіття, Декларації про напрями розвитку, захисту та використання лісів. Визнана необхідність прийняття національних стратегій сталого розвитку.
1997	Саміт (спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, Нью-Йорк, США)	Перший всеохоплюючий огляд стану виконання програми дій «Порядок денний на 21 століття», прийняття Резолюції «Програми дій щодо подальшого здійснення Порядку денного на 21 століття». Пожвавлення реалізації концепції сталого розвитку, визначення невдач та причин у кожному випадку, визнання досягнень, встановлення пріоритетів.
1997	Амстердамський договір ЄС	Сталий розвиток було визначено як ключовий принцип усіх політик ЄС. У той же час досягнення цілей в одній із сфер (економічної, соціальної чи екологічної) не повинно стримувати прогрес в інших.
2000	Цілі розвитку тисячоліття (Саміт тисячоліття ООН)	Визначення восьми основних цілей розвитку до 2015 року: 1) викорінення крайньої бідності та голоду; 2) досягнення загальної початкової освіти; 3) сприяти гендерній рівності та розширювати можливості жінок; 4) зменшення дитячої смертності; 5) покращити здоров'я матерів; 6) боротьба з ВІЛ / СНІДом, малярією та іншими захворюваннями; 7) забезпечення екологічної стійкості; 8) розвивати глобальне партнерство для розвитку.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Хронологія становлення концепції сталого розвитку

Рік	Подія / документ	Вплив на концепцію
2002	Світовий саміт зі збалансованого розвитку (Йоганнесбург, ПАР)	Прийнято політичну Декларацію зі сталого розвитку та План виконання рішень Порядку денного на 21 століття. Визнано, що освіта повинна стимулювати зміни у поведінці для сталого майбутнього. Увага була зосереджена на необхідності усунення бар'єрів на шляху до сталого розвитку в сучасному суспільстві, зниження рівня бідності та хвороб, раціональне управління природними ресурсами, сприяння відповідальному споживанню та виробництву, а також використання переваг глобалізації для досягнення балансу між розвитком та навколишнім середовищем.
2002	Енциклопедії систем життєзабезпечення (EOLSS)	Проголошено раціональне використання ресурсів шляхом критичної уваги до політики, соціального, економічного, технологічного та екологічного управління природним і людським капіталом з метою сприяння інноваціям, які забезпечують більш високий рівень задоволення потреб людей або життєзабезпечення у всіх регіонах в той же час забезпечуючи справедливість між поколіннями.
2005	Десятиліття освіти для сталого розвитку ООН (2005-2014)	Головною метою є мобілізація освітніх ресурсів світу для створення більш стійкого майбутнього. Цього можна досягти шляхом інтеграції принципів, цінностей та практики сталого розвитку до всіх аспектів освіти та навчання.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Хронологія становлення концепції сталого розвитку

Рік	Подія / документ	Вплив на концепцію
2012	Конференція ООН зі збалансованого розвитку «Ріо+20» (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)	Встановлено, що інституційні рамки збалансованого розвитку охоплюють цілу низку формальних і менш формальних органів, організацій, мереж і механізмів, які залучені до процесу прийняття рішень та їх виконання. При цьому інституційні рамки слід розглядати на місцевому, національному, регіональному та міжнародному рівнях. Видано документ «Майбутнє, якого ми прагнемо».
2015	17 цілей сталого розвитку (Саміт ООН, Нью-Йорк, США)	25 вересня 2015 року в Нью-Йорку відбувся історичний саміт ООН. Країни прийняли Порядок денний сталого розвитку до 2030 року та 17 цілей сталого розвитку, які офіційно вступили в силу 01 січня 2016 року. Протягом наступних років країни будуть спрямовувати свої зусилля на подолання всіх форм бідності, на боротьбу з нерівністю та на усунення негативних проявів кліматичних змін. Хоча 17 цілей не є юридично обов'язковими, очікується, що уряди візьмуть на себе відповідальність і створять національні умови для їх досягнення. Країни несуть основну відповідальність за подальшу діяльність та аналіз досягнутого в реалізації цих цілей, що потребує якісного, доступного та своєчасного збору даних.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Концепція сталого розвитку:

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку

Source: <https://sdgs.un.org/goals>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Figure 1 | The 2022 SDG Index Scores and Rankings by country and subregions

SDG Index Rank	Country	SDG Index Score	SDG Index Rank	Country	SDG Index Score	Subregion	SDG Index Score
1	Finland	81.7	18	Portugal	70.6	European Union	72.0
2	Sweden	80.6	19	Italy	70.6	Baltic States	69.1
3	Denmark	79.2	20	United Kingdom	70.5	Candidate Countries	57.8
4	Austria	78.2	21	Slovak Republic	70.2	Central and Eastern Europe	69.6
5	Norway	77.2	22	Spain	70.1	EFTA Countries	75.1
6	Germany	74.8	23	Hungary	69.9	Northern Europe	80.8
7	Czechia	74.2	24	Latvia	69.5	Southern Europe	70.0
8	Slovenia	74.0	25	Luxembourg	68.7	Western Europe	73.7
9	Switzerland	73.7	26	Lithuania	66.1	Albania	NA
10	Estonia	73.2	27	Greece	65.7	Bosnia and Herzegovina	NA
11	France	73.1	28	Malta	64.9	Liechtenstein	NA
12	Iceland	72.8	29	Romania	63.4	Montenegro	NA
13	Poland	72.4	30	North Macedonia	62.9		
14	Ireland	72.2	31	Serbia	61.1		
15	Belgium	71.7	32	Cyprus	60.7		
16	Netherlands	71.6	33	Bulgaria	60.7		
17	Croatia	70.7	34	Türkiye	56.7		

Source: <https://sdgs.un.org/goals>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Education for

Sustainable Development Goals

Learning Objectives

Figure 2. Percentage of countries reflecting principles of the 1974 UNESCO Recommendation in their education policy, teacher education and curricula, 2012–2016

Source: 2019 Global Education Monitoring Report (UNESCO, 2018), p. 205

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Education for Sustainable Development aims to raise knowledge, awareness and action in order to:

- ✓ *когнітивна сфера:* містить знання та навички мислення, необхідні для кращого розуміння конкретної цілі сталого розвитку та труднощів у її досягненні;
- ✓ *соціально-емоційна сфера:* включає соціальні навички, які дозволяють учням співпрацювати, вести переговори та спілкуватися для просування цілей сталого розвитку, а також навички саморефлексії, цінності, ставлення та мотивації, які дозволяють учням розвиватись;
- ✓ *поведінкова сфера:* описує компетенції дій.

Саме тому важливим є створення та наповнення освітніх програм тематикою соціальної відповідальності та сталого розвитку.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Освіта допомагає сформувати основні компетентності, необхідні для сталого розвитку:

- ✓ *Системне мислення* (здатність розпізнавати і розуміти відносини; аналізувати складні системи).
- ✓ *Уміння передбачати* (здатність розуміти та оцінити альтернативи; створити власне бачення майбутнього; оцінки наслідки дій; а також для боротьби з ризиками та опором змінам).
- ✓ *Критичне мислення* (здатність ставити під сумнів норми, практики та думки; розмірковувати про власні цінності, сприйняття та дії).
- ✓ *Уміння співпрацювати* (вміння вчитися; розуміти та поважати потреби, перспективи та дії інших; сприяти співпраці).
- ✓ *Нормативна компетенція* (вміння розуміти і розмірковувати над нормами та цінностями, які лежать в основі наших дій; обговорювати цінності, принципи, цілі сталого розвитку в контексті конфлікту інтересів та компромісів).
- ✓ *Стратегічна компетенція* (здатність впроваджувати інноваційні дії, що сприяють сталості на місцевому та глобальному рівні).
- ✓ *Самосвідомість* (здатність розмірковувати про власну роль у місцевій спільноті та (глобальному) суспільстві; постійно оцінювати та мотивувати свої дії).
- ✓ *Вирішення проблем* (вміння застосовувати різні рамки вирішення проблем вирішувати складні проблеми сталого розвитку та створювати життєздатні, інклюзивні та справедливі варіанти вирішення, які сприяють сталому розвитку).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

2. Напрямки та інструменти впливу соціально відповідального університету на розвиток

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Різне розуміння соціальної відповідальності ЗВО

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Вектори забезпечення сталого розвитку на засадах соціальної відповідальності

Source: Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарт», 2020. 392 с.

<http://surl.li/hhytm>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Positive impact of Universities

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. Результатів опитування щодо впливу університетів на сталий розвиток

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- Ви коли-небудь думали про вплив ЗВО на суспільство?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- **Регіональні відмінності позитивних відповідей на питання «Ви коли-небудь думали про вплив ЗВО на суспільство?» та «Чи читали Ви коли-небудь звіт ЗВО про соціальну відповідальність або про вплив?», %**
- **Джерело: власне опитування**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- Чи впливає ЗВО на побудову громадянського суспільства?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Відповіді	Питома вага респондентів, %				
	місто Київ	місто Харків	місто Кременчук	інші регіони України	Україна
На економічний розвиток					
Прямий	56,5	46,9	34,4	40	43,5
Опосередкований	43,5	53,1	62,5	54	53,9
Вплив відсутній	0	0	3,13	6	2,6
На розвиток технологій					
Прямий	78,3	77,5	65,6	72	73,4
Опосередкований	21,7	18,4	31,3	22	22,7
Вплив відсутній	0	4,1	3,1	6	3,9
На формування людського капіталу					
Прямий	100	59,2	65,6	86	75,3
Опосередкований	0	36,7	34,4	14	23,4
Вплив відсутній	0	4,1	0	0	1,3
На вирішення соціальних проблем					
Прямий	30,4	28,6	28,1	32	29,9
Опосередкований	65,2	69,4	62,5	66	66,2
Вплив відсутній	4,4	2,0	9,4	2	3,9
На побудову громадянського суспільства					
Прямий	56,5	46,9	50	68	55,8
Опосередкований	43,5	46,9	43,8	32	40,9
Вплив відсутній	0	6,2	6,2	0	3,3
На культурний розвиток					
Прямий	60,9	71,4	62,5	74	68,8
Опосередкований	34,8	26,5	31,3	24	27,9
Вплив відсутній	4,3	2,1	6,2	2	3,3
На покращення екологічного стану					
Прямий	17,4	18,4	6,2	22	16,9
Опосередкований	73,9	63,2	68,8	72	68,8
Вплив відсутній	8,7	18,4	25	6	14,3

■ Розподіл відповідей респондентів на питання щодо впливу ЗВО. Джерело: власне опитування

© Inna Khovrak, 2023

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- Будь ласка, укажіть можливість досягнення Цілей сталого розвитку ООН завдяки впливу ЗВО:

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Цілі	Питома вага респондентів, %											
	місто Київ			місто Харків			місто Кременчук			інші регіони України		
	-	+/-	+	-	+/-	+	-	+/-	+	-	+/-	+
	1	8,7	73,9	17,4	22,4	67,4	10,2	34,4	62,5	3,1	18,0	80,0
2	47,8	43,5	8,7	32,7	57,1	10,2	43,8	40,6	15,6	26,0	68,0	6,0
3	21,7	60,9	17,4	6,1	73,5	20,4	25,0	56,2	18,8	8,0	78,0	14,0
4	0,0	13,0	87,0	2,0	24,5	73,5	0,0	31,2	68,8	2,0	16,0	82,0
5	0,0	65,2	34,8	8,2	53,0	38,8	15,6	53,1	31,3	8,0	48,0	44,0
6	26,1	56,5	17,4	20,4	59,2	20,4	25,0	68,7	6,3	20,0	70,0	10,0
7	17,4	60,9	21,7	18,4	51,0	30,6	15,6	65,6	18,8	16,0	74,0	10,0
8	4,4	47,8	47,8	8,2	51,0	40,8	3,1	68,8	28,1	4,0	58,0	38,0
9	0,0	47,8	52,2	4,1	42,8	53,1	6,3	65,6	28,1	0,0	66,0	34,0
10	8,7	78,3	13,0	20,4	63,3	16,3	25,0	59,4	15,6	18,0	60,0	22,0
11	8,7	56,5	34,8	2,0	53,1	44,9	12,5	59,4	28,1	2,0	58,0	40,0
12	8,7	60,9	30,4	4,1	63,3	32,7	15,6	68,8	15,6	6,0	68,0	26,0
13	34,8	52,2	13,0	22,4	61,3	16,3	46,9	53,1	0,0	22,0	70,0	8,0
14	43,5	52,2	4,3	30,6	53,1	16,3	34,4	59,3	6,3	30,0	70,0	0,0
15	34,8	56,5	8,7	22,4	61,3	16,3	28,1	68,8	3,1	22,0	76,0	2,0
16	8,7	65,2	26,1	22,4	53,1	24,5	18,7	68,8	12,5	8,0	54,0	38,0
17	0,0	43,5	56,5	2,0	59,2	38,8	3,1	59,4	37,5	4,0	34,0	62,0

- Розподіл відповідей респондентів на питання «Будь ласка, укажіть можливість досягнення Цілей сталого розвитку ООН завдяки впливу ЗВО»
- Джерело: власне опитування

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- Рівень досяжності Цілей сталого розвитку ООН завдяки ЗВО, %
- Джерело: власного опитування

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
2023

SNAU

University that
studies life

13.06.2023 14.00 EEST

Олена Дяченко

[https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/olena-](https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/olena-diachenko/)

[diachenko/](https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/olena-diachenko/)

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- 1. Інклюзивний світ навколо нас**
- 2. Соціальне підприємництво як нова форма бізнесу**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Війна в Україні стрімко збільшує кількість людей, які належать до соціально вразливих категорій населення, — ветеранів, переселенців, дітей-сиріт, людей з інвалідністю, малозабезпечених

Держава не завжди має ресурс та можливість миттєво та точково реагувати на виклики сьогодення

Тому виникає потреба у розвитку особливого типу підприємств, які належать до соціального підприємництва.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Поняття «інклюзія»

(англ. *Inclusion* – включення; франц. *inclusif* – той, хто включає в себе; лат. *include* – заключаю, включаю)

- означає процес активного включення в суспільні стосунки всіх осіб незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, культурних, мовних, національних та інших особливостей.

Соціальна інклюзія - це збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, коли кожна людина сприймається суспільством як індивідуальність і має можливість повноцінно брати в ньому активну участь.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Інклюзивне підприємництво є інноваційним інструментом подолання негативних тенденцій соціально-економічного розвитку країн, дієвим механізмом розв'язання тих соціальних проблем суспільства, які не може вирішити держава та ігнорують підприємці.

Термін «інклюзивний бізнес» (inclusive business) вперше запропонований Всесвітньою радою підприємців зі сталого розвитку (World Business Council for Sustainable Development).

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

У чому полягає різниця «інклюзивного бізнесу» та некомерційних і благодійних організацій ?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

«інклюзивний бізнес» – це економічно доцільна схема ведення підприємницької діяльності, що включає малозабезпечене населення як споживачів, покупців, працівників, виробників і підприємців і забезпечує взаємовигідний розвиток для всіх її учасників.

Creating Value for all: Strategies for Doing Business with the Poor

«інклюзивний розвиток підприємництва в сучасних умовах розглядається як політика щодо забезпечення можливості започаткування власного бізнесу чи самозайнятості для всіх груп населення»
проекті Резолюції конференції «Інклюзивний розвиток бізнесу»

«соціальне підприємництво» - стратегія та процес допомоги людям з різними формами інвалідності та/або складним економічним і соціальним положенням в організації підприємницької діяльності за допомогою: бізнес-планування; використання індивідуалізованої мети розвитку бізнесу та планування підтримки; доступу до фінансових ресурсів; використання ресурсів державний і приватних партнерів, що працюють спільно на основі консенсусу.

(Г. Шахін (G. Shaheen) та М. Тіхіч (M. Tihic))

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

**Основна мета функціонування і розвитку
інклюзивних підприємств – це вирішення
основної соціальної проблеми – підвищення
рівня добробуту населення**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Соціальне підприємництво як нова форма бізнесу

Терміни «соціальне підприємництво» (англ. social entrepreneurship) і «соціальний підприємець» (англ. social entrepreneur) вперше згадуються в 1960-1970-х роках в англomовній літературі, присвяченій питанням соціальних змін].

Вони увійшли в широкий ужиток в 1980-х роках, як вважається, завдяки популяризації з боку американського бізнес-консультанта і менеджера Білла Дрейтона, якого часто називають «хрещеним батьком соціального підприємництва».

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

«Соціальне підприємництво» це широкий спектр різноманітних підприємств, які: мають чітку соціальну мету; отримують значну частину своїх доходів від торгівлі; реінвестують більшу частину свого прибутку у реалізацію соціальної місії

M. Richardson

Потенціал СП дозволяє вирішувати ті проблеми, які в силу різних факторів не готові вирішувати ні комерційний, ні державні сектори економіки.

Це стосується здебільшого таких сфер, як охорона здоров'я, культура, освіта, задоволення інших соціальних потреб населення.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Сутність соціального підприємництва

В основі соціального підприємництва лежить поняття «підприємництво», тобто ініціативна самостійна діяльність (самоорганізація по суті) громадян, спрямована на отримання прибутку або особистого доходу, що здійснюється від свого імені, під свою майнову відповідальність або від імені та під юридичну відповідальність юридичної особи .

СП – це новаторська діяльність, спочатку спрямована на вирішення чи пом'якшення соціальних проблем суспільства на умовах самоокупності та стійкості .

Завданням СП є вирішення соціальних проблем інноваційним методом, за рахунок створення самовідтворювального механізму надання соціальних благ.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Значимість соціальної інновації – її цінність – визначається здатністю задоволення соціальних потреб одержувача послуги новим, зручним йому, способом.

Найважливішим результатом СП є зростання соціальної доданої вартості інновації – підвищення якості життя населення за рахунок:

- ✓ Дотримання (досягнення) мінімальних стандартів якості життя;
- ✓ знаходження нових способів вирішення соціальної проблеми;
- ✓ синергетичного ефекту взаємодії ресурсів та самоорганізації споживачів послуг.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Основні критерії соціального підприємства:

- соціальна місія;
- підприємницький підхід;
- інноваційність (новаторство у вирішенні соціальної проблеми, нова комбінація ресурсів, нова послуга для регіону);
- Соціальна додана вартість – здатність товару відкривати доступ до певних споживчих споживчих мереж.
- тиражованість;
- самоокупність та фінансова стійкість.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Порівняльна характеристика окремих видів підприємництва

Види Ознаки	Комерційне підприємництво	Соціальне підприємництво	Інклюзивне підприємництво	Благодійність
Основна мета діяльності	Отримання прибутку	Вирішення соціальних проблем суспільства	Отримання прибутку для вирішення соціальних проблем суспільства	Вирішення соціальних проблем суспільства
Тип структури	Комерційна структура	Соціально-орієнтована структура	Комерційна соціально-орієнтована структура	Соціально-орієнтована структура
Вид фінансування	Власний дохід, який прагнуть максимізувати	Власний дохід або зовнішні джерела фінансування	Власний дохід, який прагнуть максимізувати	Зовнішнє фінансування (гранти та пожертви)
Прибуток	Прибуток розподіляється серед власників або акціонерів	Прибуток реінвестується	Прибуток частково розподіляється серед власників, частково реінвестується, а частково спрямовується на вирішення соціальних проблем	Діяльність неприбуткова
Залежність від зовнішніх джерел фінансування	Залучення капіталу у вигляді інвестицій	Потребує залучення зовнішніх джерел фінансування	Залучення капіталу у вигляді інвестицій	Фінансується виключно за рахунок зовнішніх джерел
Характер витрат	Витрати спрямовуються на розвиток бізнесу	Витрати спрямовуються на вирішення соціальних проблем	Витрати спрямовуються на розвиток бізнесу та вирішення соціальних проблем	Витрати спрямовуються на вирішення соціальних проблем

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
2023

SNAU

University that
studies life

20.06.2023 14.00 EEST

Олена Дяченко

[https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/olena-](https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/olena-diachenko/)

[diachenko/](https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/olena-diachenko/)

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

3. Порівняльний аналіз досвіду соціального підприємництва в Україні та світі

4. Законодавча база соціального підприємництва у сфері малого та середнього бізнесу

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

«Інклюзивний бізнес» – це економічно доцільна схема ведення підприємницької діяльності, що включає малозабезпечене населення як споживачів, покупців, працівників, виробників і підприємців і забезпечує взаємовигідний розвиток для всіх її учасників.

Creating Value for all: Strategies for Doing Business with the Poor

«Інклюзивний розвиток підприємництва» в сучасних умовах розглядається як політика щодо забезпечення можливості започаткування власного бізнесу чи самозайнятості для всіх груп населення»

проекті Резолюції конференції «Інклюзивний розвиток бізнесу»

«Соціальне підприємництво» - стратегія та процес допомоги людям з різними формами інвалідності та/або складним економічним і соціальним положенням в організації підприємницької діяльності за допомогою: бізнес-планування; використання індивідуалізованої мети розвитку бізнесу та планування підтримки; доступу до фінансових ресурсів; використання ресурсів державний і приватних партнерів, що працюють спільно на основі консенсусу.

(Г. Шахін (G. Shaheen) та М. Тіхич (M. Tihic))

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Статистика сайту Європейської комісії :

- на сьогодні існує два мільйони соціальних підприємств у Європі,
- на яких працюють понад 11 мільйонів співробітників (6% працюючих осіб у регіоні),
- що становить 10% від усього європейського бізнесу.

Точних даних, скільки таких підприємств в Україні та чим вони займаються, отримати неможливо.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Європейська комісія виокремлює чотири основні сфери діяльності таких підприємств:

- **робоча інтеграція** - навчання та працевлаштування людей з обмеженими можливостями, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та безробітних;
- **надання індивідуальних соціальних послуг** у таких сферах як: охорона здоров'я, соцзахист, профнавчання, освіта, послуги догляду за дітьми, послуги для людей похилого віку або допомога малозабезпеченим людям;
- **місцевий розвиток депресивних/уразливих регіонів;**
- **інше**, що включає переробку сміття, захист навколишнього середовища, спорт, мистецтво, культуру та історичне збереження, науку, дослідження та інновації, захист прав споживачів, аматорський спорт.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Велика Британія:

- близько 70 тис. соціальних підприємств;
- забезпечують працею майже мільйон британців;
- сумарний внесок в економіку становить понад 27 млрд фунтів стерлінгів.

- ✓ 68% соціальних підприємств підтримують людей з уразливих груп,
- ✓ 44% працевлаштовують людей з уразливих груп,
- ✓ 28% працюють у найбільш депресивних районах країни.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

[Social Enterprise UK](#) – національна мережева організація для представництва соціальних підприємств у Великій Британії.

У Social Enterprise UK наводять такі характеристики соціального підприємництва:

- чітка соціальна і/або природоохоронна місія, зафіксована у керівних документах
- створення більшості своїх доходів за рахунок торгівлі
- реінвестування більшої частини свого прибутку
- незалежність від держави
- управління під контролем більшості в інтересах соціальної місії
- підзвітність і прозорість

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Американський варіант соціального підприємництва – “капіталізм із соціально відповідальним обличчям”

Якщо в Європі соціальне підприємництво веде свою історію з кооперативного руху, то у США – зі сфери філантропії.

В умовах скорочення ресурсів у соціальному підприємстві американські НУО побачили шлях до виживання.

Між 1982 і 1992 роком комерційна складова надходжень громадських організацій у США досягла 52%.

У США держава значно менше підтримує соціальне підприємництво, порівняно з Європою.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

У США для соціального підприємництва відправною точкою стає харизматичний лідер та його/її інноваційні ідеї.

У Європі основним вважається не прибуток, а **місія організації** (особливо в Італії та Польщі). Тому європейські соцпідприємства можуть працювати за рахунок грантів, державних субсидій, пожертв, при релігійних установах.

А в Америці головним критерієм успішності соціального підприємництва є **прибуток** як єдиний механізм забезпечення сталості і досягнення тої мети, яку Ви перед собою ставите.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Чи потрібен закон?

European Social Enterprise Law Association

Уряди країн самостійно визначають, як регулюватимуть цю галузь.

- В Іспанії, Португалії, Франції, Греції, Хорватії соціальне підприємство може існувати виключно у формі соціальних кооперативів.
- Уряди Бельгії, Данії, Фінляндії, Люксембургу, Словенії країни визначають умови, за яких оператор, що працює в будь-якій легальній формі, може отримати статус соціального підприємства
- Кілька країн Європи (наприклад Італія) мають два закони одночасно - про форму і статус

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

У Канаді - Законодавство сприяє розвитку соціальних підприємств на рівні традиційних підприємств, втім, розмежовуються підприємства соціального бізнесу та бізнесу соціального призначення.

Для соціальних підприємств обов'язковою вимогою є створення спеціальної ради - Ради соціального підприємства, що повинна спостерігати за виконанням правових основ щодо соціального підприємництва.

Фахівці державних служб та спеціалісти органів місцевого самоврядування зобов'язані безоплатно на регулярній основі проводити зустрічі, щоб допомогти соціальним підприємствам зростати і розвиватися.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

В Україні, за відсутності відповідної законодавчої бази, соціальні підприємства працюють у різних організаційних формах діяльності.

- У формі ТОВ діють соціальні ресторани Urban 100 в Івано-Франківську й Urban 500 у Києві.
- Білоцерківське виробниче підприємство "Весна" Українського товариства глухих - громадська організація.
- Активно працює соціальний кооператив "ФронтМед".
- Низка благодійних магазинів, наприклад благодійна крамниця "Булавка" в Черкасах, використовує форму ФОП.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

В Україні: під «соціальними підприємствами» розуміють «організації (незалежно від організаційноправової форми), які вирішують соціальні та/чи екологічні проблеми»

Критерії, залежно від яких ту чи іншу організацію можна віднести до соціальної:

- 1) працевлаштовані вразливі групи населення (ветерани АТО, ВПО, люди з інвалідністю, мешканці сільської місцевості та ін);
- 2) частина чи весь прибуток від діяльності спрямовується на підтримання статутної діяльності громадської чи благодійної організації або культурних чи спортивних заходів, проектів благодійного фонду;
- 3) частина чи весь прибуток виділяється на фінансування окремих видів послуг для соціально вразливих груп населення / підтримки соціальних заходів

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Чи потрібні пільги?

Згідно з міжнародним дослідженням "Карта соціальних підприємств та їхніх екосистем у Європі", дуже мало країн запроваджують спеціальні податкові пільги для соціальних підприємств.

Податкові пільги можуть існувати: для звільнених від податку неприбуткових організацій; для інтеграційних підприємств (WISE), якщо це поняття існує в країні; для здійснення певних форм діяльності.

У більшості випадків соціальні підприємства оподатковуються відповідно до основної організаційної форми діяльності.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

У **Швеції** для соціального підприємця не існує жодної податкової пільги: "Податки - основне джерело живлення для держави.

Їх скорочення прямо впливає на здатність держави якісно виконувати свої функції.

Замість податкових пільг шведський уряд і муніципалітети пропонують великий спектр "стимуляційних пакетів".

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Бельгія, Хорватія, Данія, Франція, Італія, Люксембург, Польща, Португалія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія запровадили широкий спектр політик, програм і механізмів, спрямованих на підтримку соціальних підприємств. Проте змісти й масштаби підтримки можуть істотно відрізнятися.

у Данії діє "Програма соціального зростання", що через індивідуальний коучинг бізнес-експертів забезпечує підтримку соціальних підприємств, які працюють із найбільш уразливими категоріями безробітних. Крім цього, пропонуються інтенсивні тренінгові програми з розвитку бізнесу, вибудовуються партнерства між соціальними підприємствами, муніципалітетами та соціальними інвесторами

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Чи потрібні пільги українським соціальним підприємцям?

З боку держави найбільшим стимулом може стати розвиток ринку соціальних послуг, в умовах якого держава закуповуватиме якісні послуги соціальних підприємців. Соціальне підприємництво - малий бізнес.

Міжнародна практика доводить, що чим розвиненіший у країні ринок соціальних послуг, тим якісніші послуги на ньому пропонуються, зокрема й соціальними підприємцями.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Відповідно до **статті 21 Закону "Про громадські об'єднання"**, громадські об'єднання мають право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо вона відповідає їхнім цілям.

Статтею 16 Закону "Про благодійну діяльність та благодійні організації" передбачається, що благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без цілі отримання прибутку, що сприяє досягненню їхніх статутних цілей.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Згідно зі **статтею 133 Податкового кодексу України**, доходи (прибуток) неприбуткових організацій спрямовуються **виключно на фінансування витрат на утримання організації, реалізацію цілей, завдань і напрямів діяльності, передбачених їхніми установчими документами.**

Саме завдяки наявності цих норм в українському законодавстві в останні роки розпочався активний розвиток соціального підприємництва.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Можливі організаційні форми для соціальних підприємств в Україні

Неприбуткові організації

- Громадські організації
- Благодійні організації
- Релігійні організації
- Кооперативи
- ОСББ

Суб'єкти підприємницької діяльності

- Фізичні особи-підприємці
- Юридичні особи

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Документи, що регулюють діяльність соціальних підприємств в Україні:

- Цивільний кодекс
- Господарський кодекс
- Податковий кодекс
- Закон України «Про громадські об'єднання»
- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
- Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
- Закон України «Про волонтерську діяльність»
- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Інформація щодо діяльності неприбуткових організацій знаходиться в:

- Податковому кодексі України;
- Главі 5 Господарського кодексу України;
- Статті 86 Цивільного кодексу України;
- Профільних нормативно-правовими актах, що регулюють діяльність неприбуткових організацій відповідного виду.

<https://business.diia.gov.ua/courses>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Українським прикладом соціального підприємства, яке працює за моделлю «ГО + ФОП, є «Горіховий дім» (<http://gorihoviydin.com.ua>). Цей бізнес розпочався як громадська організація «Народна допомога», яка опікувалась проблемою жінок в складних життєвих обставинах, тих, які опинились на вулиці. Організація займалась їх соціалізацією спочатку за грантові кошти, але потім з'явилась ідея створити бізнес-модель, яка б надавала можливість підтримувати організацію власними силами. Так виникла пекарня «Горіховий дім», яка не тільки отримує прибуток для фінансування жіночого центру, але і надає місце професійної інтеграції для жінок. Зараз пекарня працює 24 години на добу та випікає більше як 1,5 тони продукції на місяць.

Клієнтами є магазини, кафе, приватні особи та компанії.

Громадська організація «Народна допомога» працює у форматі юридичної особи, а пекарня — як фізична особа-підприємець, разом вони формують соціальне підприємство «Горіховий дім»

Co-funded by
the European Union

Embracing EU corporate social responsibility:
challenges and opportunities of business-
society bonds transformation in Ukraine

101094100 - EECORE - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA

<https://eecore.snau.edu.ua/>

СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
2023

SNAU

University that
studies life

22.06.2023 14.00 EEST

Олена Дяченко

[https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/olena-](https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/olena-diachenko/)

[diachenko/](https://eecore.snau.edu.ua/komanda-proiektu/olena-diachenko/)

УВАГА! ВЕДЕТЬСЯ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ЗАПИС ЗАХОДУ НА **YOUTUBE**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

- 5. Особливості ведення соціального бізнесу:
планування, формування бізнес-моделі**
- 6. Якості соціального підприємця та особливості
формування команди**
- 7. Фінансування соціального підприємництва**

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

**Підприємницький процес для
соціального бізнесу починається з
виявлення соціальної проблеми**

Наступні етапи відповідають таким із класичного бізнесу:

генерація ідей,
аналіз можливостей,
формування бізнес-концепції,
написання місії,
генерація бізнес-моделі,
бізнес-планування.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Бізнес-план

— це документ, який формалізує всі попередні етапи підприємницького процесу.

Завершений бізнес-план слугує певним індикатором успішності теоретичної частини та переходу до практики.

Він виступає покроковою інструкцією для старту соціального бізнесу та є операційним планом.

Бізнес-план допомагає комунікації між всіма стейкхолдерами.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

бізнес-план має включати соціологічні дослідження, а саме відобразити кількість людей, яким потрібна допомога.

бізнес-план соціального підприємства відображає стан соціуму та його потреби в контексті корисних змін

Бізнес-планування — це інтеграція ресурсів : людських, фінансових, інформаційних

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Чому саме ви?

унікальні характеристики підприємства, його конкурентні переваги та методи проходження бар'єрів

соціальна цінність

фінансовий план

розрахунок точки беззбитковості,

яка в динаміці буде показувати перехід підприємства на самоокупність.

інвестиційний план

та прогнозування діяльності підприємства на 3-5 років.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Аудиторії бізнес-плану соціального підприємства :

1. Внутрішня:

- Підприємець.
- Команда підприємства
- Залучені спеціалісти

2. Зовнішня:

- Інвестори
- Громада
- Держава

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Структура бізнес-плану:

1. Анотація бізнес-плану
2. Опис підприємства
3. Соціальна цінність
4. Оцінка ринку
5. Команда
6. Фандрейзинг
7. Стратегія маркетингу
8. Фінансовий план
9. Цілі та завдання
10. Управління ризиками
11. Додатки

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Анотація бізнес-плану має відповідати на наступні ключові запитання:

- В чому полягає сутність даного соціального підприємства?
- В чому новизна та важливість цього бізнесу для суспільства?
- Яку соціальну цінність створює підприємство?
- Хто клієнт даного соціального підприємства
- Як саме буде відбуватись операційна діяльність?
- Який бекграунд у підприємця (або команди)?
- Які ресурси та в якій кількості необхідні для старту?
- Як буде вимірюватись ефективність бізнесу?

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Бізнес-план має містити сформульовані візію та місію соціального підприємства.

Візією називають стратегічне бачення або мету, яку ставить перед собою підприємство в майбутньому.

Місія - має поєднувати соціальні та економічні характеристики та визначає, яку саме соціальну цінність створює підприємство та як її можна вимірювати.

На основі візії та місії соціальне підприємство може також представити філософію бізнесу.

Філософією називають певний набір цінностей та принципів, які характеризують компанію. Вони мають відповідати баченню команди бізнесу щодо своєї діяльності та цінностей, які буде підтримувати соціальне підприємство у своїй діяльності.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

соціальна цінність

— це певна користь для суспільства, яка створюється бізнесом через підприємницьку активність.

(вона і має бути головною метою функціонування соціального підприємства)

Інструментом створення соціальної цінності часто виступає продукт чи послуга.

бізнес-план розкриває сутність продукту чи послуги, яку створює соціальне підприємство, та показує як саме цей продукт чи послуга допомагає вирішувати конкретну соціальну проблему.

Іноді бізнес створює соціальну цінність через надання робочих місць або передаючи частину свого прибутку на соціальні проекти

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Наявність соціальної складової вже створює
перевагу над конкурентами!

Люди можуть бути мотивовані витратити гроші на соціальний товар чи послугу, якщо будуть впевнені, що прибуток буде направлено на конкретну допомогу.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Рівні впливу соціального підприємництва :

- 1. Рівень клієнтів** — перетинається зі впливом усіх класичних підприємств, коли продукт чи послуга створює певні зміни в житті індивіда, який взаємодіє з підприємством.
- 2. Рівень громади** — соціальне підприємництво частіше працює на цьому рівні та вирішує локальні проблеми оточення, в якому перебуває.
- 3. Рівень регіону** — якщо соціальна бізнес-модель виявилась вдалою та стійкою, її можна масштабувати та створювати соціальні зміни, виходячи на інший рівень.
- 4. Глобальний рівень** — сюди вдалось дійти небагатьом із соціальних підприємств, але це відбувається скоріше через бажання соціального бізнесу вирішувати саме локальні проблеми.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Соціальна цінність — це складна категорія, в першу чергу, через багатоаспектність її вимірювання.

Головним принципом оцінювання соціального впливу є перетворення якісних показників в кількісні.

У деяких випадках соціальна цінність має прямий грошовий вимір.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Оцінка ринку

дослідження можливостей, ринку та конкурентів

загальний опис сфери діяльності або індустрії, в якій
збирається працювати соціальне підприємство

Державна політика

Технології

Настрої населення

Демографія

Економічний стан

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Ємність ринку:

$$PEP = PP * CB * n$$

де PEP — *річна ємність ринку*

PP — *кількість потенційних покупців*

CB — *середня вартість товару чи послуги*

n — *середня кількість покупок даного товару чи послуги за рік*

Цей показник є одним із найважливіших для прогнозування продажів, але для його ефективного використання необхідно визначити, на який відсоток від річної ємності ринку може претендувати підприємство. Цей відсоток визначається об'ємом ресурсів, за яким прогнозують продажі соціального товару чи послуги за рік.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Команда

Будь-який бізнес — це командна гра. Соціальне підприємництво не виключає це правило. Команда СП має надавати кожному можливість займатись саме тим, в чому він буде максимально ефективний.

живий організм, який може функціонувати автономно, а відповідальність за бізнес розділяється рівномірно між усіма учасниками команди

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

15 Топ-якостей ефективного соціального підприємця

- ефективне спілкування;
- самоорганізація;
- навичка самостійного навчання;
- емоційний інтелект;
- делегування завдань та повноважень;
- лідерство;
- нетворкинг - побудова мережі ділових зв'язків;
- управління фінансами і фінансова грамотність;
- знання основ бухобліку;
- знання продажу та маркетингу;
- вміння говорити "НІ";
- управління інноваціями,
- навичка постановки цілей та бізнес планування,
- тайм-менеджмент;
- уміння створювати унікальну пропозицію - виділитися серед конкурентів;

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Фандрейзинг

Ця діяльність може не тільки допомогти з ресурсами, але і привернути увагу суспільства до певної проблеми та шляхів її вирішення.

Існує декілька каналів, через які фандрейзинг може відбуватися:

Особисті зв'язки

Фандрейзингові події

Засоби масової інформації

Інтернет

Одним із видів інтернет-фандрейзингу є краудфандинг

Інші канали

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Можливі джерела доходів:

1. Доходи від комерційної діяльності

1.1 Власні зусилля: Бізнесові , членські внески,

Від дочірніх підприємств — СП діють через декілька підприємств, які працюють одночасно. Наприклад, в Україні використовується форма «ГО + ФОП» і в такому разі одне з підприємств є дочірнім та генерує дохід для іншого.

1.2 Стратегічні партнери

Транзакційні

Ліцензування

Спонсорство

2. Пожертвування та державні програми

Приватні внески

Філантропія

Державні фінанси

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

Приклади маркетингових повідомлень для соціальних підприємств:

- «Щороку на вулиці в Україні опиняється 1000 людей. Долучайся до допомоги» (негативне)
- «Наше підприємство забезпечує житлом 10 людей щомісяця» (позитивне)
- «Ваш благодійний внесок дуже важливий для нас» (абстрактне)
- «Витративши 100 гривень на нашу продукцію, ви допоможете трьом бездомним дітям отримати харчування» (конкретне)

